

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Daise de Oliveira Rodrigues

CONEXÕES SÍGNICAS:

Relações entre palavra e imagem na obra de Elida Tessler

**Belo Horizonte
2023**

Daise de Oliveira Rodrigues

CONEXÕES SÍGNICAS

Relações entre palavra e imagem na obra de Elida Tessler

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Linha 1 – Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientador:

Prof. Dr. Alexandre Rodrigues da Costa

**Belo Horizonte
2023**

R696c Rodrigues, Daise de Oliveira
Conexões sígnicas: relações entre palavra e imagem na obra de Elida Tessler. / Daise de Oliveira Rodrigues. _ Belo Horizonte, 2023.
105 f.: il., color.; 31 cm.

Orientação: Prof. Dr. Alexandre Rodrigues da Costa.
Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Apropriação. 2. Interartes. 3. Fragmentação. I. Costa, Alexandre Rodrigues da, Prof. Dr. II Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós Graduação em Artes. III. Título.

CDU: 76

Bibliotecário responsável: CRB 6/3956.

CONEXÕES SÍGNICAS

Relações entre palavra e imagem na obra de Elida Tessler

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração em Artes/Música, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em dia de mês de ano

Prof(a). Dr(a). Nome Completo do Membro da Banca – Sigla da Instituição onde atua

Prof(a). Dr(a). Nome Completo do Membro da Banca – Sigla da Instituição onde atua

Prof(a). Dr(a). Nome Completo do Orientador
Orientador(a)

BELO HORIZONTE – MG
2023

RESUMO

O entrelaçamento entre palavra e imagem é uma prática que se tornou recorrente ao longo do século XX e XXI por meio de obras que desafiam muitas vezes classificações. Na contemporaneidade, essa intrincada relação entre o verbal e o visual é ainda mais evidente em decorrência do contínuo entrecruzamento das fronteiras entre as linguagens artísticas, resultando na criação de obras que são consideradas por alguns teóricos como interartes. A produção de Elida Tessler, cuja poética se fundamenta na apropriação da expressão escrita, possui um amplo acervo que orbita em torno da palavra, explorando seus atributos tanto textuais quanto pictóricos. Nossa pesquisa busca discutir sobre a transposição do texto para o domínio das artes visuais, ao considerar suas implicações estéticas e conceituais. Como recorte para nossas análises, foram selecionadas duas instalações da artista, que incorporam a composição literária como matéria-prima, sendo elas *Meu nome também é vermelho* e *O homem sem qualidades caça palavras*. Com base nessas obras, investigaremos como a composição poética de Elida Tessler é criada a partir de um processo de apropriação e transmutação da palavra, que oferece ao espectador a chance de contemplar a conexão do discurso literário com as artes visuais.

Palavras-chave

Apropriação, Interartes, Fragmentação.

ABSTRACT

The intertwining of words and images is a practice that has become recurrent throughout the 20th and 21st centuries through works that often challenge categorizations. In contemporary times, this intricate relationship between the verbal and the visual is even more evident due to the continuous blurring of boundaries between artistic languages, resulting in the creation of works considered by some theorists as interarts. Elida Tessler's production, whose poetics is grounded in the appropriation of written expression, boasts an extensive collection that revolves around the word, exploring its textual and pictorial attributes. Our research seeks to discuss the transposition of text into the domain of visual arts, considering its aesthetic and conceptual implications. As a focus for our analysis, we have selected two installations by the artist that incorporate literary composition as raw material, namely *Meu nome também é vermelho* and *O homem sem qualidades caça palavras*. Based on these works, we will investigate how Elida Tessler's poetic composition is created through a process of appropriation and transmutation of words, offering the viewer the opportunity to contemplate the connection between literary discourse and visual arts.

Keywords

Appropriation, Interarts, Fragmentation.

LISTA DE IMAGENS

Figura 1 - Autor anônimo, São Cristóvão, 1423	8
Figura 2 - Autor anônimo, <i>Bíblia Pauperum</i> , 1465	9
Figuras 3 e 4 - Johann Gutenberg, <i>Bíblia de Gutenberg</i> , 1450-1455	10
Figura 5- Autor desconhecido, <i>Cirque d'hiver</i> , 1884 - 86	11
Figura 6 - Henri Toulouse-Lautrec, <i>Confetti</i> , 1894	12
Figura 7 - Henri Toulouse-Lautrec, <i>Moulin Rouge</i> , 1891	13
Figura 8 - Sarah Bernhardt, <i>Alphonse Mucha</i> , 1897	14
Figura 9 - Roy Lichtenstein, <i>Whaam!</i> 1963	17
Figura 10 - Irv Novick, <i>All American Men of War</i> , 1962	18
Figura 11 - Jerry Grandenetti, <i>All American Men of War</i> , 1962.....	18
Figura 12 - Roy Lichtenstein, <i>Sweet Dreams, Baby!</i> 1965.....	19
Figura 13 - René Magritte, <i>Ceci n'est pas une pipe</i> , 1929.....	21
Figura 14 - Mira Schendel, <i>Sem título</i> , Série Objetos Gráficos, 1967.....	22
Figuras 15, 16, 17 – Mira Schendel, <i>Sem título</i> , Série Escritas 1965	23
Figura 18 - Rico Lins, <i>Marginais Heróis</i> , 2005	24
Figuras 19 e 20 - Gráfica Fidalga, Processo de impressão dos cartazes, 2005	24
Figura 21 - Rico Lins, <i>Sem título</i> , 2016.....	25
Figura 22 - <i>Proposta para uma Catequese - Parte I Díptico: Morte e Esquartejamento</i> Adriana Varejão, 1993	26
Figura 23 - <i>Proposta para uma Catequese - Parte I Díptico: Morte e Esquartejamento</i> Adriana Varejão 1993, Detalhe.....	27
Figura 24 - <i>Un Coup de Dés Jamais N'Abolira le Hasard.</i> Stéphane Mallarmé, 1914.....	30

Figura 25 - Stéphane Mallarmé, <i>Un Coup de Dés Jamais N'Abolira le Hasard</i> Layout caligráfico, 1897.....	30
Figura 26 - Marcel Broodthaers, <i>Un Coup de Des N'Abolira Le Hasard</i> , 1969	32
Figura 27 - Sam Sampson, <i>Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard</i> , 2020.....	32
Figura 28 - Hugo Ball, <i>Karawane</i> , 1916	34
Figura 29 - Cena da peça <i>Karawane</i> de Hugo Baall, 1916.....	34
Figura 30 - Elida Tessler, <i>Meu nome também é vermelho</i> , 2009.....	40
Figura 31 - Processo de intervenção gráfica no livro <i>Meu nome é vermelho</i>	47
Figura 32 - Elida Tessler, <i>Meu nome também é vermelho</i> , 2009 Fotografia em porta-retrato, 18 x 24 cm	52
Figura 33 - Elida Tessler, <i>Meu nome também é vermelho</i> , 2009 Instalação com 200 porta-retratos.....	52
Figura 34 - Materiais utilizados na criação de <i>Meu Nome também é vermelho</i> , 2009 Cálamo de vidro italiano e tinta caligráfica vermelha.....	55
Figura 35 - <i>Meu nome ainda é vermelho</i> , Elida Tessler, 2010 Água tinta e água forte sobre papel Ahneüle, 76x55cm	59
Figura 36 - Processo de criação de <i>Meu nome ainda é vermelho</i> , 2010	60
Figura 37 - Elida Tessler, //, 2010 Água tinta e água forte sobre papel Ahneüle, 72,5 x 53cm	61
Figura 38 - Cildo Meireles, <i>Desvio para o vermelho I</i> , Impregnação,1984	62
Figuras 39 e 40 – Jonathan Foer Safran, <i>Tree of Codes</i> , 2010	67
Figura 41 – Elida Tessler, <i>O homem sem qualidades, mesmo</i> , 2007. Livro com intervenções gráficas.	76
Figura 42 – Elida Tessler, <i>O homem sem qualidades caça palavras</i> , 2007. Impressão sobre tela, 410 cm x 1335 cm x 860 cm.....	77

Figura 43 – Processo de fruição, espectador a obra <i>O homem sem qualidades caça palavras</i> , 2007	78
Figura 44 - Robert Musil, <i>O homem sem qualidades</i> , Edição comemorativa nova fronteiras	81
Figura 45 – Elida Tessler, <i>O homem sem qualidades caça palavras</i> , 2007 Livro de artista, capa	81
Figuras 46 e 47 – Elida Tessler, <i>O homem sem qualidades caça palavras</i> , 2007. Livro de artista, aberto	81
Figura 48 - Elida Tessler, <i>O homem sem qualidades, mesmo assim</i> , 2007 Livro com intervenções da artista.....	83
Figura 49 - Marcel Duchamp, <i>A noiva desnuda pelos seus celibatários, mesmo</i> , 1915-1923.....	85
Figura 50 – Elida Tessler, <i>O homem sem qualidades caca palavras</i> , 2007 4 livros em 2 estojos,	87

SUMÁRIO

Introdução	1
Capítulo 1. Relações entre palavra e imagem	5
Capítulo 2. Meu nome também é vermelho	35
Capítulo 3. O homem sem qualidades caça palavras	63
Considerações Finais	90
Referências	92

INTRODUÇÃO

A relação entre palavra e imagem está intrinsecamente atrelada às expressões artísticas. Na literatura, metáforas visuais são convocadas por meio do texto, retratos desenhados verbalmente e paisagens descritas em palavras, assim, o imagético é transcrito pelo discurso verbal. Da mesma forma, o texto reside nas artes visuais. Na pintura, o artista desenha os versos narrados pela linguagem da poesia. As artes visuais conferem materialidade à literatura, atribuindo cor e forma para a palavra. Portanto, a escrita literária e a produção visual apresentam diversas zonas de interseções e analogias, permitindo intercâmbios e conexões recíprocas na composição da obra de arte.

Na era moderna e contemporânea, devido ao caráter experimental da linguagem artística, os limites estabelecidos entre o discurso textual e o visual tornam-se ainda mais fluidos, resultando em composições artísticas que culminam no hibridismo interartes. Nesse contexto, emerge a produção da artista visual Elida Tessler¹, cuja poética centraliza-se na relação entre palavra e imagem, resultando em obras que entrelaçam o sistema de representação das artes pictóricas e da literatura. Ao partimos desse cenário, esta dissertação investiga a apropriação da produção escrita pelo âmbito da arte visual e sua transmutação em elemento conceitual, tendo como ponto focal a obra da mencionada artista. Com o intuito de direcionar esta pesquisa, foram selecionadas duas instalações específicas dentre o seu extenso acervo, as quais transitam habilmente entre os domínios da linguagem escrita e visual.

A artista plástica, pesquisadora e professora detém uma trajetória no campo da arte que perpassa décadas. Em seu percurso de produção artística, incluem-se diversas mostras coletivas e individuais exibidas em espaços expositivos no Brasil e do exterior. Sua primeira participação em uma exposição coletiva se deu em 1985 no Museu de Arte Contemporânea em Curitiba, já sua primeira mostra individual, denominada como *Insterstices*, ocorreu em 1993 e foi sediada pela galeria Parvi-Spadem em Paris. Desde então, Elida Tessler tem mantido consistência em sua produção, expondo em renomados espaços museais, tais como o Museu da Língua Portuguesa, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói - MAC e a Pinacoteca do Estado de São Paulo.

¹ Biografia da artista disponível seu site pessoal: Elida Tessler é artista brasileira e professora aposentada do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Realizou doutorado em História da Arte Contemporânea na Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne (França), onde residiu de 1988 a 1993. Entre 2009 e 2010, realizou o Pós-Doutorado na EHESS-Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales e junto ao Centro de Filosofia da Arte - UFR de Philosophie - Université de Paris I - Panthéon – Sorbonne. Disponível em: < <https://www.elidatessler.site/>>. Acesso em: 04 mar. 2023.

Além de sua produção plástica, Elida Tessler atua como pesquisadora, tendo uma importante produção acadêmica e um trabalho de escrita e análise crítica de arte. Seu enfoque central recai na investigação da integração da palavra nas obras de arte contemporâneas. Esse itinerário reflete na materialidade de sua produção estética, pois sua poética artística é construída em torno de um extenso trabalho de pesquisa, tendo como cerne o estudo da linguagem e as formas de representação da imagem e texto. A artista possui um amplo acervo de criações que orbitam em torno da palavra escrita, explorando seus atributos tanto verbais quanto pictóricos. Essa produção abrange uma ampla variedade de técnicas e se manifesta em diversos meios e suportes, concretizando-se em livros, desenhos, esculturas, *apropriações*, instalações, gravuras, fotografias, pinturas e objetos.

Uma parcela substancial deste repertório estético entrelaça-se com a literatura, assim a palavra que emana de composições literárias se configura como a fonte primordial da poética de Elida Tessler. Romances, poemas, contos e ensaios têm suas narrativas apropriadas pela artista, sendo incorporados à sua coleção. Através da sua experiência de leitura, ela se conecta à narrativa desses livros, dissecando sua tessitura e recolhe vocábulos que a enredam. Nesse processo, adjetivos, substantivos, verbos, pronomes e advérbios são captados e reinterpretados, resultando assim em uma gramática visual particular. É mediante esse procedimento que se deriva a parte majoritária do portfólio da criadora, que consiste na apropriação de fragmentos literários e sua transposição para as composições visuais.

Na concepção da obra da artista, a literatura ocupa uma posição central, não se restringindo à mera inclusão de fragmentos textuais, mas, sim, pela apropriação da experiência da escrita e da leitura no ato de criação e fruição. Dessa forma, é por meio das interações inerentes à estrutura da linguagem literária que a construção conceitual do trabalho de Elida Tessler se estabelece, apropriando-se tanto dos aspectos verbais quanto estéticos da palavra. A conceitualização simbólica de sua expressão plástica surge da interpretação das palavras e da ressonância dos conceitos que elas evocam, estabelecendo uma relação intersemiótica entre a imagem e o texto.

No que diz respeito à abordagem metodológica deste trabalho, a obtenção dos dados destinados à análise crítica envolveu pesquisa bibliográfica, análise de documentos, como catálogos de exposições, publicações e textos críticos, bem como estudo de entrevistas concedidas pela artista. Através dessa coleta de dados foi possível mapear a produção de Elida Tessler, permitindo a definição do recorte empregado nessa dissertação. Dentre a produção da artista que se estabelece pela apropriação de obras literárias, é possível citar; *Golpe de asa* (1993) que se baseia na composição de *Quase*, poema de Mário de Sá Carneiro; *A vida*

somente à margem (2013), concebida a partir da obra *A vida modo de usar* de Georges Perec; *Toda pessoa* (2008) que dialoga com *O livro do desassossego* de Fernando Pessoa; *L'Irlandais* (2014), idealizada sobre a leitura de *Ulisses* de James Joyce; *Horizonte Provável* (2004) criada em homenagem ao livro *A arte no horizonte do provável* de Haroldo de Campos; *Carta ao pai* (2015) referenciada na obra homônima de Franz Kafka; *Vous êtes ici* (2010), que se relaciona com a publicação *Em busca do tempo perdido* de Marcel Proust.

A partir desse extenso repertório de Elida Tessler, que emprega a escrita literária como matéria de criação, foram definidas as seguintes composições para fomentar este estudo, *Meu nome também é vermelho* e *O homem sem qualidades caça palavras*. Essas obras apropriam-se respectivamente dos livros, *Meu nome é vermelho*, escrito por Orhan Pamuk, e *O homem sem qualidades*, de Roberto Musil. A seleção desses sistemas visuais, como base para esse trabalho, se justifica pela sua posição limítrofe entre a literatura e as artes visuais, assim como na interligação da experiência de contemplar e enxergar que perpassa sua composição poética e conceitual. Além disso, considerou-se a natureza interartes das instalações, as quais incorporam o livro como objeto estético, entrelaçando imagem e texto.

Elida Tessler inicia à criação das mencionadas obras a partir de sua experiência de leitura dos livros de Orhan Pamuk e Roberto Musil, tomando trechos de suas narrativas e transformando-os em instalações visuais. Essa apropriação da expressão escrita ocorre por meio de uma intervenção direta nos livros, mediante a qual as palavras são coletadas, copiadas e integradas como elemento plástico ao trabalho da artista. Esse método de apropriação das palavras está em consonância com a narrativa de origem, pois a artista estabelece uma metodologia de criação intrinsecamente conectada à rede conceitual da trama literária. É a partir da assimilação da palavra que sua poética se desenvolve, estruturando-se em torno da ressonância do campo simbólico presente no discurso literário. Dessa forma, a produção plástica da artista ressoa de sua experiência enquanto leitora, por meio da qual são compartilhados sua apreensão da composição textual de outrem.

A definição de Elida Tessler como referência para essa pesquisa se justifica devido à presença massiva da linguagem literária em seu *portfólio*, bem como pela fluidez com a qual transita entre múltiplas linguagens e manifestações artísticas. Tendo o trabalho da artista como ponto inicial, pretende-se analisar a transmutação da palavra escrita em matéria prima de obras de arte visual e o discurso de ordem conceitual que se desenvolve a partir dessa ação. Em nosso percurso serão alçadas discussões acerca das técnicas da apropriação da linguagem verbal e dos códigos que validam o deslocamento da expressão textual para o sistema da arte.

Para obter esses resultados, a metodologia adotada foi baseada em uma abordagem qualitativa, que empregou métodos comparativos e descritivos apoiados em pesquisa bibliográfica, incluindo a análise crítica do referencial teórico relacionado aos códigos e fundamentos da linguagem visual e escrita. Além disso, como complemento a essa base teórica, foram analisados os textos críticos elaborados por Elida Tessler, os quais forneceram informações valiosas sobre a metodologia empregada em seu processo criativo. Esses materiais desempenharam um papel de extrema importância, permitindo uma análise mais profunda do ato de criação realizado pela artista.

Por meio do estudo e coleta desse material, empreendeu-se uma análise detalhada das obras de Elida Tessler, estudando a palavra como imagem e texto. Essa análise envolveu a decodificação da mensagem transmitida pelos elementos formais que as constituem e o exame de sua proposta de fruição. No que diz respeito ao viés literário das obras da artista, procedeu-se o mapeamento da tessitura semiótica dos livros dos quais elas se originaram, explorando a incorporação de conceitos inerentes à linguagem textual na criação

Com base nessas informações estruturou-se a tessitura desta pesquisa, o qual estabeleceu um paralelo entre a composição conceitual das obras pictóricas selecionadas e a fundamentação teórica coletada. No primeiro capítulo, a fim de apresentar brevemente a contextualização histórica da relação entre palavra e imagem, a discussão concentra-se no impacto da gravura na produção da expressão escrita e visual, enfatizando as transformações promovidas por essa técnica na concepção de composições interartísticas. Empreendemos uma investigação das inter-relações entre visualidade e textualidade, analisando obras gráficas, literárias e plásticas nas quais o texto desempenha um papel proeminente, seja como elemento pictórico, verbal ou conceitual.

No âmbito do segundo e terceiro capítulo, a discussão se concentra em torno da decodificação das instalações de Elida Tessler, *Meu nome também é vermelho* e *O homem sem qualidades caça palavras*. Nessa perspectiva, empreende-se a decodificação minuciosa das obras, abordando questões acerca do seu processo criativo e sua relação conceitual com as narrativas literárias de Orhan Pamuk e Robert Musil. Realizou-se também uma discussão acerca dos aspectos estéticos, conceituais e pictóricos das instalações, investigando a palavra como um elemento fundamental para sua construção poética.

A instalação *Meu nome também é vermelho* se apresenta como o epicentro de desenvolvimento do segundo capítulo. O fio condutor dessa seção é a tradução intersemiótica operada por Elida Tessler ao transpor a obra literária *Meu nome é vermelho* para o sistema de representação das artes visuais. Um dos conceitos abordados nesse capítulo refere-se à prática

artística que se estabelece a partir da incorporação do conteúdo alheio como matéria prima. São discutidos os processos que se derivam da apropriação como técnica de criação, bem como os efeitos linguísticos da paráfrase, paródia, estilização e citação. Entre o referencial bibliográfico de embasamento para o capítulo, foram utilizados textos do Affonso Romano de Santanna e Roland Barthes.

No terceiro capítulo, a discussão se concentra na instalação intitulada *O homem sem qualidades caça palavras*. Explora-se a poética do inacabado e a contextualização da expressão do fragmento, conceitos essenciais para compreender tanto a produção visual de Elida Tessler quanto a obra literária de Robert Musil. Esse capítulo aborda ainda técnica de *ready made* como forma de produção de sistemas estéticos, bem como a influência de Marcel Duchamp na construção poética da artista. Integra-se também a esse conteúdo a observação sobre a conceituação da obra aberta e obra em movimento. Como parte importante da fundamentação teórica que embasou essa discussão, foram considerados os trabalhos dos consagrados escritores Umberto Eco e Antoine Compagnon. Assim, por meio dessas obras esse estudo busca fomentar a reflexão sobre a presença da palavra como elemento fundamental na construção conceitual da poética de produção visual.

1. RELAÇÕES ENTRE PALAVRA E IMAGEM

O conceito definidor da arte é mutável e está ancorado em uma realidade temporal e cultural, tendo sofrido mudanças ao longo da história. Desse modo, os códigos que orientam o campo da arte são transitórios, sendo condicionados pelo contexto cultural e histórico de um determinado período. Nesse sentido, Panofsky escreve sobre o caráter subjetivo da distinção entre obra de arte e objeto comum, afirmando: “vimos todos, com nossos próprios olhos, os utensílios e fetiches das tribos africanas serem transferidos dos museus de etnologia para as exposições de arte” (PANOFSKY, 2009, p. 33). Logo, critérios considerados inerentes para a definição de uma obra de arte em um período ou sociedade podem ser invalidados em outros contextos, sendo influenciados pelas correntes filosóficas e estéticas dominantes.

Em consonância com esse contexto, Hans Belting escreve sobre o caráter efêmero da modernidade. Segundo o autor, “quem hoje se manifesta a respeito da arte e da história da arte vê toda tese que gostaria de apresentar a um leitor talvez ainda existente invalidada de antemão por muitas outras teses” (BELTING, 2006, p. 17). Assim, pode-se afirmar que os atributos que validam a noção de obra de arte na modernidade são intrinsecamente subjetivos

e instáveis. De acordo com Clifford Geertz em sua obra *A arte como um sistema cultural*, a arte emerge como uma manifestação derivada da cultura de um povo, de maneira análoga a outras expressões culturais, como a política e a religião. Sendo assim, a arte se revela como um domínio fluido, suscetível a transformações e influências, refletindo as complexidades e dinâmicas inerentes à cultura em questão:

O que isso implica, entre outras coisas, é que, em qualquer sociedade, a definição de arte nunca é totalmente intra-estética; na verdade, na maioria das sociedades ela só é marginalmente intra-estética. [...] E esta incorporação, este processo de atribuir aos objetos de arte um significado cultural, é sempre um processo local; o que é arte na China ou no Islã em seus períodos clássicos, ou o que é arte no sudeste Pueblo ou nas montanhas da Nova Guiné, não é certamente a mesma coisa, mesmo que as qualidades intrínsecas que transformam a força emocional em coisas concretas (e não tenho a menor intenção de negar a existência destas qualidades) possa ser universal (GEERTZ, 1997, p. 146).

Segundo essa premissa, o processo de significação do objeto artístico é contextual. Logo, é plausível concluir que as profundas transformações sociais e culturais ocorridas durante o século XIX na Europa exerceram um impacto significativo no campo da arte. Os conceitos oriundos da sociedade moderna, aliada aos avanços tecnológicos na produção de imagens, inevitavelmente, impactará o sistema da arte, conferindo-lhe novos códigos validadores e redefinindo os conceitos associados à produção artística. No texto *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*, Walter Benjamin analisa a interferência dos meios de produção no campo da arte e discute a influência de técnicas de impressão no conceito da aura artística. De acordo com a afirmação do autor:

Os Gregos conheciam apenas dois processos de reprodução técnica de obras de arte: a fundição e a cunhagem. Bronzes, terracotas e moedas eram as únicas obras de arte que podiam produzir em massa. Todas as outras eram únicas e não podiam ser reproduzidas tecnicamente. As artes gráficas foram reproduzidas pela primeira vez com a xilogravura e passou longo tempo até que, pela impressão, também a escrita fosse reproduzida. São conhecidas as enormes alterações que a impressão, a reprodutibilidade técnica da escrita, provocou na literatura (BENJAMIN, 2012, s/p.).

A gravura nega a concepção da obra de arte como algo original, na medida que seu valor está na reprodutibilidade. Essa tecnologia revoluciona o processo de criação e reprodução da imagem, interferindo no conceito de unicidade da arte. A essência do objeto artístico, enquanto algo singular e irreplicável, será inevitavelmente subvertida a partir da criação da reprodução em gravura, a qual encontra sua base na ideia de multiplicabilidade. Posteriormente, tanto a fotografia quanto o cinema expandiram esse espectro, permitindo a

criação e apreciação em massa da imagem. Tais transformações têm um impacto significativo na gênese da obra de arte, bem como na experiência estética inerente à sua fruição. Portanto, os processos de reprodutibilidade da imagem, segundo Benjamin, impactaram a aura da arte, que não mais residirá na autenticidade, mas se deslocará para o processo de fruição do objeto artístico.

Para além de sua influência no campo da arte, que implicou na redefinição da representação artística, é importante destacar que as tecnologias de reprodução da imagem desempenharam um papel fundamental nas inovações estéticas que ocorreram no âmbito da literatura. A gravura possibilitou o acesso e a distribuição de informação, viabilizando a consolidação da comunicação impressa. Antes do surgimento dessa tecnologia, a produção e a reprodução da escrita eram realizadas exclusivamente por meio da escrita manual, o que tornava laboriosa a difusão da literatura. Walter Benjamin pontua a relevância das artes gráficas no processo de reprodutibilidade da informação ao permitir a reprodução das imagens e textos por meio da tecnologia da gravura:

As artes gráficas foram reproduzidas pela primeira vez com a xilogravura e passou longo tempo até que, pela impressão, também a escrita fosse reproduzida. São conhecidas as enormes alterações que a impressão, a reprodutibilidade técnica da escrita, provocou na literatura. Mas à escala mundial, tais modificações são apenas um caso particular, ainda que extraordinariamente importante do fenômeno que aqui se observa. À xilografia juntam-se, no decorrer da Idade Média, a gravura em cobre e a água forte, bem como a litografia no início do século XIX (BENJAMIN, 1955, s/p.).

A criação da tecnologia da impressão, que se inicia por meio da xilogravura, tornou mais palatável a criação da informação, potencializando também seu acesso e distribuição. Nas obras confeccionadas através dessa técnica, letras e desenhos eram esculpidos em uma matriz confeccionada em madeira. Posteriormente, essas informações seriam replicadas por meio da pressão em papéis. A xilogravura revolucionou a disseminação de informações, permitindo a produção em série de impressos com um reduzido número de páginas, uma vez que as informações podiam ser replicadas em vez de serem criadas de forma individual.

Por meio da técnica de impressão em xilogravura, eram criadas composições nas quais havia uma relação harmônica entre as linguagens literária e plástica, visto que ambas eram esculpidas em conjunto (fig. 1). Segundo Philip Meggs, “as primeiras impressões xilográficas destinadas à comunicação conhecidas na Europa foram estampas piedosas de santos [...] Imagem e letras eram escavadas no mesmo bloco de madeira” (MEGGS, 2009, p.92). Logo, a composição da publicação era concebida de modo que texto e imagem se complementassem. Nesse contexto, o texto é essencialmente um desenho, que não apenas é

percebido como imagem, mas também interpretado com base em seu significado verbal. Esses impressos estabeleciam uma relação sinérgica entre os elementos, revelando uma interação fluida e complementar entre a linguagem visual e a linguagem escrita.

Figura 1 - Autor anônimo. *São Cristóvão*, 1423. Impressão em xilogravura,

Fonte: *Pictorial Half-hours*, edited by C. K.
 Editora: *British Library, Historical Print Editions*

Publicações xilogravadas foram importantes meios de propagação da religião cristã, já que a integração entre palavra e imagem potencializou a compreensão e a fruição das informações. Nesse contexto, as ilustrações se apresentam como um meio de materialização e tradução da linguagem escrita, permitindo que a narrativa visual das histórias tornasse a informação acessível a todos, incluindo aquelas pessoas que não eram letradas. Um exemplo notável dessas publicações é a *Bíblia Pauperum*, que apresenta uma composição orgânica que harmonizava o texto e as imagens. Nesse contexto, as letras eram concebidas para complementar e sincronizar com o estilo visual das ilustrações.

Em conjunto com a xilogravura, a tipografia foi primordial para a consolidação da linguagem escrita, tornando mais acessíveis o registro e a distribuição da expressão textual. A criação do tipo móvel revolucionou os métodos de impressão. Por meio dessa técnica, foi possível confeccionar livros com menor custo e maior agilidade e precisão. Philip Meggs analisa a influência da técnica de gravura para a consolidação da comunicação impressa no ocidente: “a invenção da tipografia pode ser classificada ao lado da criação da escrita como um dos avanços mais importantes da civilização” (MEGGS, 2009, p. 197-198). Os textos que, anteriormente, eram escritos manualmente, passaram a ser impressos, tornando-se passíveis de replicação. Segundo a autora, a técnica de impressão tipográfica, possibilitou o registro e,

por conseguinte, a conservação da informação com maior rigor, culminando na disseminação e consolidação do conhecimento.

Figura 2 – Autor anônimo, *Bíblia Pauperum*, 1465
Página de Xilogravura, 36 x 19 cm

Fonte: *The British Museum*
Disponível em: britishmuseum.org

A confecção do livro anterior às técnicas de impressão era realizada por meio do trabalho de escribas, que concebiam a grafia do texto referenciando-se em sua sonoridade. Dessa forma, além da produção de livros ser um processo moroso e dispendioso de tempo, ocorria uma variação na escrita das palavras, que estavam sujeitas à interpretação do escriba. Embora os fundamentos dos livros manuscritos tenham exercido influência estética nos primeiros livros impressos, com o surgimento do tipo móvel foram definidos padrões para a confecção de publicações impressas e, por consequência, para a linguagem escrita. Os tipógrafos, encarregados da composição dos textos, aderiram às normas recém-estabelecidas, promovendo a padronização da etimologia das palavras. Nesse contexto, Steven Roger Fischer afirma:

A impressão com tipos móveis mudou a própria linguagem. Até a idade da imprensa, cada escriba que criava um texto – isto é, não copiava, mas produzia um texto – escrevia foneticamente. Ele (só raramente acontecia de ser uma mulher) tentava reproduzir uma palavra como falava. (E os copistas escreviam de acordo com normas monásticas ou de chancelarias locais.) Com a imprensa, novos padrões foram estabelecidos: os tipógrafos em geral imprimiam a língua da região comercial

em que o livro seria vendido para ele ser entendido pelo maior número de clientes potenciais – ou seja, para aumentar o lucro (FISCHER, 2009, p. 248).

Segundo o autor, através da impressão tipográfica ampliou-se a velocidade e o alcance da distribuição de informações, ao mesmo tempo em que contribuiu para que se estabelecesse uma homogeneização linguística. Além de padronizar a escrita ortográfica dos vocábulos, o tipo móvel culminou na normatização do formato das letras. Por meio da utilização de moldes para confeccionar os caracteres textuais, a impressão tipográfica instituiu um padrão gráfico consistente para cada caractere. Assim, ao padronizar a grafia e a forma das palavras, a técnica da tipografia foi essencial para a sistematização e a uniformização linguística.

A obra icônica desse período é a *Bíblia de Gutenberg*, sendo este um símbolo na história da comunicação escrita ocidental (fig. 3 e 4). Também nomeada como Bíblia de 42 linhas, essa é a primeira publicação impressa em larga escala com tipos móveis produzida na Europa ocidental. Embora o texto tenha sido confeccionado mecanicamente, as inserções das ilustrações, das letras capitulares e dos títulos eram confeccionadas manualmente, remetendo aos livros manuscritos. Segundo Philip B. Meggs, “a magnífica legibilidade e textura tipográficas, margens generosas e excelente impressão fazem deste primeiro livro impresso um cânon de qualidade que raramente foi ultrapassado. Um iluminador adicionou à mão os cabeçalhos vermelhos e azuis, capitulares e texto” (MEGGS, 2009, p. 100).

Figura 3 e 4 – Johann Gutenberg, *Bíblia de Gutenberg*, 1450-1455. Impresso por de tipos móveis, 31 x 43 cm

Fonte: La Bibliothèque nationale de France
Disponível em: gallica.bnf.fr

Posteriormente, no século XVIII, a impressão em massa de textos e imagens será revolucionada pelo advento da litografia, que permitiu a reprodução de imagens e textos em série, de forma contínua. Sobre a importância da técnica de litografia, Simon Morley afirma: “a litografia, ao utilizar a mesma ferramenta para produzir palavra e imagem, possibilitou uma escrita mais espontânea e gestual, produzida ao desenhar ou pincelar a imagem feita com tinta à base de óleo ou giz de cera diretamente sobre pedra metal” (MORLEY, 2003, p. 21). A técnica inovou o processo de criação da gravura, possibilitando que imagem e texto fossem desenhados diretamente na matriz litográfica, em vez de serem esculpidos, criando composições mais orgânicas. Esse método de criação agilizou a composição do layout e, consequentemente, a produção de informações.

Por intermédio da técnica da litografia, era possível criar composições que combinavam texto e imagem em um processo de criação mais ágil, permitindo também a utilização de cores na impressão. Conforme afirma Philip B. Meggs: “depois de analisar as cores contidas na imagem original, o impressor as separava em uma série de lâminas de impressão e imprimia essas cores componentes, uma por uma” (MEGGS, 2009, p. 198). Inicialmente, as composições produzidas por meio da técnica litográfica apresentavam uma estrutura mais rígida, na qual desenhos e textos eram segregados e agrupados em blocos distintos. Entretanto, a relevância e o impacto do uso das cores para as publicações já se evidenciam, como ilustrado na figura 5.

Figura 5 – Autor desconhecido, *Père et Fils de Emile Levy - Cirque d'hiver*, 1884
Litografia e tipografia, 58,9 x 84,5 cm

Fonte: *Paris Musees Collections*
Disponível em: parismuseescollections.paris.fr

Devido à simplificação na produção e perpetuação da imagem, a litografia propiciou a representação do efêmero. Segundo Walter Benjamin, “com a litografia, a técnica de reprodução registra um avanço decisivo. [...] A litografia permitiu às artes gráficas irem ilustrando o cotidiano” (BENJAMIN, 2012, s.p). Devido à sua capacidade de acelerar a produção da comunicação visual, a impressão em litografia foi amplamente adotada pelos meios publicitários da época. Um dos mais conhecidos litógrafos do final do século XIX foi Henri Toulouse-Lautrec. O artista rompeu com o modelo de cartazes meramente informativos e explorou o valor estético dessas composições como recurso poético, criando anúncios e pôsteres icônicos. Nas suas obras, o uso do texto transcende a comunicação verbal, seus aspectos pictóricos estão alinhados com o conceito comunicado pela peça gráfica, (fig. 6 e 7).

Figura 6 – Henri de Toulouse-Lautrec, *Confetti*, 1894.
Litogravura colorida - 57,4 x 39,7 cm

Fonte: The *Metropolitan Museum of Art*.
Disponível em: metmuseum.org

No anúncio referente ao espetáculo *Confetti* (fig. 6), observa-se que a estrutura das letras que compõem o termo central da composição é estreita e irregular. O texto flutua pela peça. Assim, a imagética da palavra *Confetti* assemelha-se a recortes de papel, evocando diretamente o seu significado literal. Os caracteres que a compõem são dispostos de maneira salpicada na peça gráfica e os dizeres secundários que constam no cartaz são desenhados por linhas, dialogando com as formas do vestido. Nesse sentido, pode-se observar uma concordância harmônica entre a palavra e a imagem presentes nessa peça, em que o texto se apropria tanto de seu significado linguístico quanto de sua expressão metafórica. Essa

convergência entre o conteúdo textual e a representação gráfica não apenas transmite a informação pelo viés semântico, mas também enriquece a comunicação por meio de sua representação visual.

Do mesmo modo, o cartaz *Moulin Rouge*, representado na figura 7, se utiliza do texto como componente conceitual, incorporando os aspectos imagéticos da palavra como elemento de comunicação à representação. Por meio da composição tipográfica da tríade de frases “Moulin Rouge”, é transmitida a ideia de movimento. A distribuição das palavras pela peça estabelece a noção de cadência e ritmo. A disposição gráfica que transforma a consoante “M” em letra capitular nas frases *Moulin Rouge* remete a uma dança e sugere a ideia de uma formação de quadrilha. Além disso, a estrutura das letras é curvilínea, com o distanciamento entre os caracteres assimétricos e a proporção entre os tipos irregular, criando um arranjo textual pouco rígido e informal. As demais informações textuais seguem esse mesmo padrão estilístico, harmonizando, assim, com a imagem.

Figura 7 - Henri de Toulouse-Lautrec, *Moulin Rouge: La Goulue* 1891
Litogravura colorida, 190 x 116,5 cm

Fonte: *The Metropolitan Museum of Art*.
Disponível em: metmuseum.org

Logo, é possível constatar que ambos os cartazes se utilizam dos aspectos visuais do texto para validar o discurso poético das obras gráficas. Ao explorar os valores estéticos desses materiais, o artista plástico, desenhista e gravurista Toulouse-Lautrec revolucionou os

cartazes publicitários do período, criando produções icônicas e sendo considerado o precursor da *art nouveau*, movimento que transitou entre artes gráficas e belas artes. Devido ao contexto estético e social do período, essa corrente artística está intrinsecamente ligada à produção em série, influenciando significativamente a criação de cartazes, embalagens e anúncios. Isso resultou na difusão das fronteiras entre os gêneros artísticos, transformando as artes gráficas em um gênero de grande interesse para os pintores.

Outro importante expoente do período é o artista plástico Alphonse Mucha, considerado um dos mais proeminentes representantes do movimento *art nouveau*. Sua obra permeou diversas linguagens artísticas, tais como pinturas, ilustrações e esculturas. Assim como Toulouse-Lautrec, a obra do artista se veicula predominantemente à publicidade, sendo incorporada a cartazes, embalagens, revistas e ilustrações. A tipografia na obra de Alphonse Mucha é integrada de forma fluida, combinando-se com a imagem. Visualmente, percebe-se que o texto complementa as ilustrações, uma vez que o artista adota os mesmos elementos visuais, como cor, forma e estilo (fig.8). Dessa forma, o texto e a imagem na obra do artista formam uma composição harmoniosa, em que se integram perfeitamente.

Figura 8 - Alphonse Mucha, *Sarah Bernhardt como La Princesse Lointaine*, 1897
Litografia colorida, 69 × 51 cm

Fonte: *Mucha Foundation*
Disponível em: muchafoundation.org

A partir da análise dessas composições artísticas, pode-se observar importantes pontos de convergência entre as linguagens gráfica, midiática, plástica e literária, as quais compartilham elementos e princípios formais. Todas essas expressões artísticas são criações humanas que mantêm um diálogo intrínseco com a sociedade e a cultura. A *pop-art* está inserida nesse cenário, dialogando criticamente com a produção midiática. De caráter irônico, o estilo reflete sobre a sociedade moderna pautada no consumo e no excesso de produção de imagens. Sua poética se estrutura em torno da apropriação de ícones da cultura de massa e sua transposição para o campo da arte. Paola Fabres analisa as transformações ocorridas no campo da arte nesse período, pontuando a interferência das tecnologias digitais na linguagem artística. De acordo com a autora, movimentos estilísticos, como a *pop-art*, ampliaram a expressão da arte ao empregar valores como reprodutibilidade e não originalidade como forma de construção poética.

A arte nesse novo período não mais se restringia à apresentação formal e racional, buscando a autenticidade artística. Pelo contrário, o final do século XX foi marcado por uma nova concepção dentro da proposta criativa, uma vez que o artista começou a se interessar muito mais pelo discurso por trás da obra, do que pelo resultado formal da obra em si. Ou seja, raciocínios como o processo criativo, os materiais e meios utilizados e a narrativa crítica apresentada se tornavam peças-chave, sobrepondo-se ao objeto artístico. Isso resultou em uma arte muito mais livre, ampliando-se através de novos suportes e propondo um caráter totalmente plural e híbrido da arte contemporânea (FABRES, 2011, p. 18).

Contrapondo parcialmente essa afirmação de Paola Fabres, o escritor Antoine Compagnon defende que é inviável estabelecer um conceito definidor do moderno devido à sua natureza disruptiva. Delimitar uma tradição moderna seria incoerente, uma vez que o período é permeado por paradoxos. Não obstante ser caracterizado pela cessação das convenções do passado, a continuidade dessa ação de ruptura pode se consolidar como uma tradição em si mesma. A partir desse postulado, Antoine Compagnon discorre acerca das características fundamentais desse período. A crônica do moderno, conforme definida pelo autor, consiste na exaltação do novo e, por consequência, na geração de epílogos. Isso ocorre, devido à necessidade de romper com o passado, a fim de promover o inédito, resultando no desejo incessante pelo original. Logo, a produção moderna se constitui sobre a tradição da ruptura, conforme exemplifica o autor:

Focalizarei aqui cinco paradoxos da modernidade: a superstição do novo, a religião do futuro, a mania teórica, o apelo à cultura de massa e a paixão da negação. A tradição moderna vai de um a outro impasse, trai a si mesma e trai a verdadeira modernidade, que se tornou o saldo dessa tradição moderna. A constatação que faço não é, entretanto, pejorativa; como dizia Pascal, “a miséria se conclui da grandeza e

a grandeza da miséria” e, falando do homem, “ser grande é reconhecer que se é miserável”.

Cada um desses cinco paradoxos da estética do novo liga-se a um momento crucial da tradição moderna, um momento de crise, uma vez que essa tradição é feita tão-somente de contradições não resolvidas (COMPAGNON, 1996, p. 12).

Antoine Compagnon concebe o moderno como um período permeado por crises e contradições. Segundo o escritor, a cada um dos paradoxos da estética do novo corresponderia um momento de crise da tradição em questão. A relação entre a *pop* arte e o mercado é uma das expressões desse dilema intrínseco à modernidade, na medida em que o movimento critica os valores mercadológicos da sociedade, mas se mantém por meio desse. O escritor afirma: “em compensação, era novidade o fato de que a arte pop antecipasse e explorasse sua própria recuperação pelos mecanismos do mercado” (COMPAGNON, 1996, p. 91). Assim, ainda que a *pop* arte propague um discurso subversivo diante da cultura de massa, essa corrente artística se vale dos mecanismos mercadológicos inerentes a esse contexto para promover-se.

A noção de cópia é central na construção poética da *pop* arte. Surgindo na Inglaterra em 1950, o movimento atingiu o seu auge nos Estados Unidos e reflete sobre a sociedade moderna, cujos pilares se baseiam no consumo desenfreado e na crescente homogeneização cultural. A apropriação de imagens e textos reproduzidos, exaustivamente pela cultura de massa e sua transposição para o sistema da arte, é o princípio elementar ao estilo. Nesse sentido, Affonso Romano de Sant'Anna escreve: “a técnica da apropriação, que vem do primeiro Dadaísmo, volta ao uso em torno dos anos 60, quando surge a pop art. Aqui os artistas manipulavam objetos da sociedade industrial para construir suas obras” (SANT'ANNA, 2000, p. 44). Dessa forma, a *pop art* se materializa pela ação de apropriação das imagens de natureza comercial e seu deslocamento para o espaço expositivo, conferindo-lhes a condição de objeto de arte. As obras pertencentes a essa corrente artística replicam ícones midiáticos, em telas, esculturas e instalações. Mas, embora exista o viés literal na representação dessas imagens, essa fidelidade não se relaciona com o princípio da mimese, mas à emulação da reprodução em série, que é algo inerente à comunicação voltada para a massa.

Na produção de um dos expoentes do movimento, Roy Lichtenstein, é possível constatar esse transmutar de símbolos consagrados pela mídia em produções artísticas. A plasticidade de sua pintura simula a aparência de imagens produzidas comercialmente e veiculadas massivamente na mídia, assim, textos e imagens que sintetizam os ideais e crenças americanas no período pós-guerra compõem sua obra. Na construção estética dessas

composições, é recorrente a utilização de elementos que evocam a estética dos quadrinhos, tais como cores saturadas e puras, o desenho do texto que alude aos caracteres tipográficos, contornos pretos delineados e a presença de pontos que referenciam a impressão mecânica.

Como exemplo dessa apropriação da imagética do gênero dos quadrinhos, tem-se a tela intitulada *Whaam!* de 1966 (fig. 9), na qual o artista estadunidense Roy Lichtenstein faz referência às histórias em quadrinhos veiculadas na coletânea *All American Men of War* (fig. 10). Tal pintura estabelece uma conexão intrínseca com a tradição dos quadrinhos, não apenas por meio da incorporação da narrativa da história em questão, mas também pela representação dos seus aspectos gráficos. Essa conexão é enfatizada pela divisão da tela em um díptico, pela inserção estratégica do texto em balões e pelo emprego artístico da onomatopeia na palavra "WHAAM". A frase inscrita na obra, "Apertei o controle de fogo... e à minha frente foguetes brilharam através do céu...", ratifica a referência à cena original dos quadrinhos e satiriza o contexto de sua representação.

Figura 9 - Roy Lichtenstein, *Whaam!* 1963 Tinta acrílica e tinta a óleo sobre tela, 1,7 x 4 m

Fonte: Tate, Museu Nacional de arte moderna do Reino Unido
Disponível: tate.org.uk

Os títulos que inspiraram Roy Lichtenstein na concepção dessa pintura foram *The Star Jockey!* e *Wingmate of Doom* (figuras 9 e 10), ilustrados, respectivamente, pelos quadrinistas Irv Novick e Jerry Grandenetti. Com publicação em 1962 pela editora DC Comics, as histórias das revistas apresentam narrativas fictícias que exploram as vivências de combatentes norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Por meio da simbiose entre texto e imagem, essas revistas narram cenas hipotéticas de combate aéreo, enaltecendo o discurso bélico do período. O aspecto imagético do texto é parte integrante na construção poética das histórias em quadrinhos. Para além da questão visual, o texto atua como a voz que narra a história, transmitindo a mensagem emocional e literal da trama. Em relação à importância da tipografia como elemento da comunicação visual, Jan White escreve: “a

tipologia é fala tornada visível, por isso abra os olhos e ouça o que ela diz. Leia em voz alta, usando as dicas que ela dá”. (WHITE, 2006, p. 98). Portanto, a plasticidade do tipo é um importante recurso narrativo no estilo de mídia dos quadrinhos.

Na construção estilística das histórias em quadrinhos, a forma plástica do texto detém características que se repetem, criando um padrão para o gênero. A tipografia empregada destaca-se por apresentar caracteres com um eixo vertical inclinado e terminações arredondadas. A utilização exclusiva de letras em caixa alta, também conhecida como versal, é uma marca distintiva desse tipo de mídia. Além disso, a inserção de onomatopéias desempenha um papel fundamental na construção do gênero. A grafia desses vocábulos é concebida com o propósito de emular sua vocalização, sendo o texto desenhado para evocar a pronúncia dos termos correspondentes. Esses elementos linguísticos foram incorporados por Roy Lichtenstein e reinterpretados em sua composição *Whaam!* Ao representar a narrativa de quadrinhos em tela, uma linguagem erudita da arte, o artista subverte o caráter ordinário intrínseco à publicação originária.

Figura 10 - Irv Novick, *All American Men of War, The Star Jockey!* 1962
DC Comics, Edição 89, Painel de quadrinhos

Fonte: *Down the tubes*
Disponível em: downthetubes.net

Figura 11 - Jerry Grandenetti, *All American Men of War, Wingmate of Doom,* 1962
DC Comics, Edição 90, Painel de quadrinhos

Fonte: *Down the tubes*
Disponível em: downthetubes.net

Na obra *Sweet Dreams, Baby!*, essa referência aos quadrinhos é novamente representada por Roy Lichtenstein. (fig. 12), materializando-se por meio de onomatopeias e do uso de balões de fala. A significação da linguagem escrita na tela não está restrita ao seu teor literal, pois o discurso da obra se constitui pela perversão do sentido da frase *Sweet Dreams, Baby*, que originalmente estaria atrelada a algo meigo, mas aqui é relacionado à agressão. O uso sarcástico dessa expressão pelo artista pode ser interpretado como uma alusão ao discurso norte-americano que propagava a ideia de uma sociedade de alta mobilidade social e prosperidade financeira, comumente conhecida como *American Dream*. Portanto, a criticidade da pintura se estabelece por meio da expressão textual, que contextualiza a ironia da cena representada.

Figura 12 - Roy Lichtenstein, *Sweet Dreams, Baby!* 1965
Serigrafia em papel, 90,5 x 65 cm

Fonte: MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York
Disponível em: moma.org

Por meio da análise da pintura *Sweet Dreams, Baby!*, é possível constatar que a expressão escrita corrobora com os simbolismos representados pela pintura, complementando e integrando o significado da imagem, o que faz com que ambas as linguagens conceituem a obra. Essa observação contradiz a visão de Michel Foucault, o qual sustenta que há uma relação hierárquica inerente entre o texto e a imagem. O escritor em seu livro *Isto não é um cachimbo*, título que alude à icônica pintura de René Magritte, analisa o campo sensível das representações. Nesse trabalho, é construída uma complexa discussão acerca dos fundamentos

e relações entre os signos verbais e plásticos, refletindo sobre a tríade composta por imagem, linguagem e realidade. Segundo o autor, existem dois princípios que norteiam a pintura ocidental. O primeiro se refere à subordinação entre os signos, que se estabelece a partir da relação entre a representação plástica e a referência linguística, nesse contexto, em obras nas quais coexistem a imagem e a palavra, uma será subordinada à outra. Entretanto, como já foi mencionada anteriormente, essa afirmação do escritor é passível de discussão, uma vez que existem diversas obras em que não há hierarquia entre os signos. Nas palavras de Michel Foucault:

Dois princípios reinaram, eu creio, sobre a pintura ocidental, do século quinze até o século vinte. O primeiro afirma a separação entre representação plástica (que implica a semelhança) e referência linguística (que a exclui). Faz-se ver pela semelhança, fala-se através da diferença. De modo que os dois sistemas não podem se cruzar ou fundir. É preciso que haja, de um modo ou de outro, subordinação: ou o texto é regrado pela imagem (como nesses quadros em que são representados um livro, uma inscrição, uma letra, o nome de um personagem), ou a imagem é regrada pelo texto (como nos livros em que o desenho vem completar, como se ele seguisse apenas um caminho mais curto, o que as palavras estão encarregadas de representar) (FOUCAULT, 1988, p. 39).

O segundo princípio postulado pelo filósofo está relacionado ao poder de representação da imagem, que é estabelecido a partir de sua semelhança com o original. Nesse sentido, o que possibilita o reconhecimento do objeto representado seria sua similaridade com a realidade, segundo o escritor: “Basta que uma figura pareça com uma coisa... para que se insira no jogo da pintura um enunciado evidente, banal, mil vezes repetido e entretanto quase sempre silencioso... O que vocês estão vendo, é isto” (FOUCAULT, 1988, p. 41-42). Contudo, alguns artistas vão se afastar de ambos os princípios, subvertendo esses pressupostos, como é possível constatar na tela surrealista *A traição das imagens*, produzida por René Magritte, conforme afirma Foucault: “Foi suficiente ao desenho mais correto uma inscrição como ‘Isto não é um cachimbo’, para que logo a figura esteja obrigada a sair de si própria, isolar-se de seu espaço e, finalmente, pôr-se a flutuar, longe ou perto de si mesma, não se sabe, semelhante ou diferente de si” (FOUCAULT, 1988, p. 48).

Na pintura de René Magritte, o texto é empregado a fim de gerar conflito com a natureza da representação pictórica da linguagem. A inscrição *Ceci n'est pas une pipe* é uma parte crucial da obra, que enfatiza a dissonância entre imagem e palavra. Conforme analisa Michel Foucault, ao antepor a pintura realista de um cachimbo e a afirmação que nega essa representação René Magritte está manipulando a subordinação da imagem à escrita e corrompendo a relação entre os signos. Assim, o artista subverte ambos os princípios cunhados pelo filósofo: “Desconcerta o fato de ser inevitável relacionar o texto com o

desenho (como no-lo convidam o demonstrativo, o sentido da palavra cachimbo, a semelhança da imagem) e ser impossível definir o plano que permitiria dizer que a asserção é verdadeira, falsa, contraditória” (FOUCAULT, 1988, p. 21).

De fato, essa obra se tornou icônica devido à incongruência entre os signos e à representação que nega a si própria, produzindo um paradoxo entre o que está comunicado pelas linguagens visual e escrita. No entanto, a interpretação de Michel Foucault acerca dessa tela não é unânime. É possível afirmar que, embora o texto negue o desenho como a representação literal de um cachimbo, ele ainda é uma figura simbólica do objeto, sendo interpretada como tal. Tornando a obra mais impenetrável, está o fato de que a inscrição “Isso não é um cachimbo” é escrita na tela de forma cursiva, podendo ser interpretada como um desenho.

Figura 13 - René Magritte, *The Treachery of Images, Ceci n'est pas une pipe*, 1929
Óleo sobre tela, 60 x 81 cm

Fonte: Los Angeles County Museum of Art
Disponível em: lacma.org

Os dois princípios descritos por Foucault têm se distanciado da representação da imagem na atualidade, que ultrapassou a ideia de imitação do objeto e se apresenta como simulacro do real. Na produção artística contemporânea, nota-se a autonomia dos signos em que tanto a imagem quanto o texto têm seus significados originais manipulados, visando a criação de um discurso de ordem conceitual e poética. Assim, a representação pictórica extrapola o vínculo com o real, e a ideia de hierarquia entre a expressão escrita e visual é corrompida. Tal fenômeno é observado na obra da artista plástica Mira Schindler, na qual não há distinção entre as linguagens, uma vez que a escrita é manipulada como elemento plástico, sendo incorporada como matéria prima primordial de sua composição.

Em sua série *Objetos gráficos*, criada entre 1967 e 1973 (fig. 14), Mira Schindler utiliza caracteres tipográficos para desenhar suas telas, estabelecendo uma igualdade entre códigos visuais e textuais. Nesse processo, ocorre a suspensão da noção textual das letras, que se equiparam à forma, perdendo seu valor enquanto código da expressão escrita. O viés verbal desses caracteres é destituído por meio da sua disposição na composição da tela. Seu alinhamento e organização impossibilitam a formação de palavras e, conseqüentemente, inviabilizam a decodificação do signo com base em seus aspectos literários. Assim, nessa série de trabalhos as letras são pura forma, a composição prioriza o tipo em sua qualidade plástica, transformando os elementos fundamentais da escrita, como letras e sinais gráficos, em formas, pontos, linhas e texturas. Nesse sentido Geraldo Dias escreve:

A obra de Schendel nega a noção do texto aos caracteres tipográficos, suspende o processo de concepção da palavra, conforme afirma dias Muitos desses trabalhos não exibem palavra alguma: a escrita automática, o som de sílabas ou vogais – principalmente a letra “a” – foram o pretexto para o movimento da mão sobre o papel, que registrou momentos passageiros em miríades de linhas aparentadas com gestos caligráficos. Estruturas visuais soltas ou articuladas como na arquitetura também serviriam a Schendel para unir tempo e espaço numa polaridade complementar. (...) Os valores de hifens, parênteses, vírgulas ou outras interpontuações unem-se para transformar sinais quase desprezíveis em seres híbridos que, nos interstícios do papel, assumem significados imprevistos (DIAS, 2003, pp. 126-127).

Figura 14 – Mira Schendel. *Sem título*. *Objetos Gráficos*, 1967. Técnica mista.

Fonte: MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York
Disponível em: <https://www.moma.org/collection/works/108826>

Essa construção poética que se estabelece em torno da apropriação da composição textual está igualmente manifesta em *Escritas*, criada em 1965. Nessa série de Mira Schindler, a composição plástica das telas é concebida pelo gesto que se movimenta em favor da escrita.

A ação de riscar concebe o desenho, elabora formas, traça linhas, delimita rasuras, escreve letras e rabisca palavras. Escrita e imagens são novamente niveladas pela artista, nesse percurso linhas delimitam palavras que são decompostas em grafismos. De igual forma à série de produções denominada como *Objetos gráficos*, em *Escritas*, as obras não possuem nomes que as individualizem e as distingam umas das outras, uma vez que os desenhos fazem parte de um conjunto e são nomeados como tal.

Figura 15, 16 e 17 - Mira Schindler, *Sem título*, Série *Escritas*, 1965

Fonte: MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York
Disponível em: <https://www.moma.org/collection/works/130859>

A inserção da palavra como elemento pictórico e sígnico também se expressa na série de cartazes criados por Rico Lins (figuras 15, 16 e 17). Essas obras fazem parte da exposição idealizada pelo artista, intitulada *Marginais Heróis*, sediada em diversos espaços, entre eles a *Somerset House Gallery*, em Londres, 2012. A mostra resgata o valor patrimonial dos cartazes e incita a discussão acerca da preservação do capital gráfico brasileiro. Historicamente, os cartazes tipográficos detêm natureza intercambiável entre a arte e a comunicação, sendo caracterizados como um veículo efêmero e acessível. A exposição idealizada por Rico Lins resgata essa essência histórica, expondo os pôsteres sem moldura, referenciando assim o modo como eram veiculados originalmente, colados nas paredes. A fim de reforçar essa memória gráfica, os cartazes foram criados combinando técnicas de impressão tradicional,

como a prensa de tipos móveis e a serigrafia, juntamente com métodos contemporâneos, incluindo a impressão digital (fig.18).

Figura 18 – Rico Lins. *Marginais Heróis*, 2005. Técnica mista.

Fonte: Museu da Casa Brasileira
Disponível em: <https://mcb.org.br/>

Figuras 19 e 20 – Processo de impressão dos cartazes da mostra, por gráfica Fidalga.

Fonte: Rico Lins
Disponível em: <https://www.ricolins.com/>

A mostra *Marginais Heróis* traz uma marca característica de Rico Lins, a referência a obras icônicas na história da arte. Nas suas criações, o artista estabelece relações entre arte e *design*, tensionando os limites entre as linguagens. A frase "Seja marginal, seja herói", mote da exposição, faz alusão à obra *Bandeira-Poema*, de Hélio Oiticica, e está incorporada em todas as publicações da exposição. Assim, a linguagem textual exerce relevância na composição dos pôsteres, sendo um elemento fundamental para a construção do conceito da exposição. A frase que norteia a mostra, "Seja marginal, seja herói", atua como símbolo que

transcende a linguagem escrita apontando diretamente para a obra que a inspirou e, ao mesmo tempo, referenciando o caráter marginal dos cartazes de rua.

Na diagramação visual dessas peças, Rico Lins incorpora diversas estruturas tipográficas, explorando as discrepâncias entre o peso, corpo e estilo das letras como um recurso estilístico. As informações textuais são dispostas em vários pontos da página, propositadamente negando a ordem de leitura padrão do ocidente, da direita para a esquerda. Além disso, a palavra “marginal” é posicionada de forma inversa ao sentido tradicional da leitura, a fim de ratificar o caráter transgressor do termo. Assim, a linguagem escrita nessa obra atua em diversos âmbitos, comunicando informações literais, funcionando como elemento semiótico que evoca conexões e referências externas, e contribuindo para a composição estética do cartaz.

Figura 21 – Rico Lins. *Sem título*, 20116. Técnica mista.

Fonte: Rico Lins. Disponível em: <https://www.ricolins.com/>

A apropriação do texto como componente simbólico, visual e verbal também se manifesta na obra *Proposta para uma catequese, Parte I Díptico: Morte e Esquartejamento* (fig. 22) da artista contemporânea Adriana Varejão. Nessa pintura, a expressão escrita é incorporada pela artista como um elemento que intervém em diversas instâncias na construção da conceituação da tela. A interferência do texto na pintura logo se revela em sua denominação, que antepõe duas referências díspares, “Proposta para uma catequese” e “Morte e esquartejamento, demonstrando assim o teor crítico presente na obra. Desse modo, o título conceitua a obra, e apresenta uma contextualização de suas referências para que o expectador possa adentrar em sua rede de simbolismos.

Figura 22 - Adriana Varejão, *Proposta para uma catequese, parte I, Díptico - Morte e esquartejamento*, 1993
Óleo sobre tela, 140,00 cm x 240,00 cm.

Fonte: Adriana Varejão
Disponível em: adrianavarejao.net

A análise da expressão escrita na composição, abrangendo tanto o título quanto o texto que está inserido na pintura, oferece elementos essenciais para enriquecer a compreensão da obra. Nessa composição, a artista se apropria da representação de cenas históricas ilustradas por Theodor de Bry, nas quais rituais indígenas eram retratados conforme a interpretação do gravurista. Ou seja, a conceituação da pintura se estrutura em torno da sátira, na medida em que incorpora o significado da obra de outrem e o reinterpreta de forma a ridicularizá-lo. Nesse contexto, *Proposta para uma Catequese* adquire um viés metalinguístico, visto que a pintura realiza uma paródia de uma representação preexistente na história da arte, direcionando, assim, a atenção para a própria linguagem e expressão artística da pintura.

No topo da tela, está inscrita a expressão em latim “*Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo*” (fig. 23). Tal enunciado emerge na composição de forma orgânica, como um ornamento, cuja sua imagética dialoga com os aspectos visuais da obra. A transcrição dessa frase em latim reforça a referência aos fundamentos do cristianismo católico, ao mesmo tempo em que permite que o texto permaneça subordinado à imagem. Essa escrita que faz alusão ao fundamento cristão da transubstanciação, “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele”, é interpretada de modo literal pela artista por meio da sua representação imagética. Portanto, a frase harmoniza-se com a cena representada, acentuando o discurso cínico da pintura.

Figura 23 - *Proposta para uma catequese, parte I - Morte e esquartejamento, Detalhe*

Fonte: Adriana Varejão
Disponível em: adriनावarejao.net

A partir da análise dessas obras é possível constatar que no campo das artes visuais, a apropriação do texto transcende diferentes contextos estéticos e períodos históricos, abrangendo uma diversidade de estilos e linguagens artísticas. Nesse contexto, a palavra é explorada por suas dimensões conceituais, verbais e imagéticas. O advento das técnicas de gravura, como a xilografia e a litografia, desempenhou um papel significativo na atenuação da distinção entre escrita e desenho, uma vez que ambas entrelaçam essas expressões artísticas no processo de criação e reprodução da informação. Essa interligação entre as linguagens verbal e plástica se tornará ainda mais pronunciada a partir do início do século XX, momento marcado por um intenso diálogo entre os artistas e escritores.

Os avanços proporcionados pelas técnicas de impressão permitiram que artistas visuais e poetas incorporassem os recursos do domínio visual à composição escrita. Nesse contexto, os aspectos imagéticos do tipo, assim como as diferentes famílias tipográficas, foram integrados na construção poética da obra, intensificando a conexão entre os signos visuais e textuais. Segundo Ellen Lupton e Abbot Miller, o texto não se restringe ao caráter vocabular, visto que a tipografia comunica informação por meio de sua imagem, “A substância da tipografia não está no alfabeto em si – as formas genéricas de caracteres e seus usos convencionados –, mas no contexto visual e nas formas gráficas específicas que materializam o sistema da escrita”. (LUPTON e MILLER, 2011, p. 14). Nesse sentido, a expressão da escrita poética adotou a tipografia, fazendo pleno uso das inovações tipográficas, não só para seu valor semântico, mas também para suas características pictóricas, de maneira a reforçar a elaboração da mensagem conceitual inerente à composição literária.

No âmbito dessa discussão, a produção literária de Stéphane Mallarmé se destaca como uma influente referência na dimensão intersemiótica da poesia. Tendo iniciado sua obra

poética no início da década de 1860, o artista se destacou pelas experimentações estéticas que influenciaram a construção de uma linguagem poética moderna. Sua produção é marcada pela ruptura com a função meramente representativa da poesia, buscando a emancipação da linguagem. Assim, sua obra é considerada uma referência fundamental do movimento simbolista que emergiu no final do século XIX na Europa e teve como um dos seus principais objetivos subverter as convenções da poesia tradicional.

Stéphane Mallarmé desempenhou um papel fundamental na construção do processo de ruptura entre a composição poética moderna e a escrita linear, defendendo que a linguagem da poesia deveria ser puramente literária. Ou seja, a conceituação da expressão poética deveria privilegiar a forma, em detrimento do conteúdo. O modo como o artista relaciona a produção escrita com os fundamentos do campo da música e da pintura é fundamental para outorgar autonomia ao texto. Desse modo, Stéphane Mallarmé expandiu as fronteiras da linguagem escrita, incorporando noções de som e espacialidade em suas obras. Além disso, por meio da disposição dos versos em diversos pontos da página, o poeta possibilitou ao leitor fruir o texto em múltiplos sentidos. Essas contribuições promovidas pelo escritor culminaram na construção de uma linguagem escrita que transcende os limites do campo literário, conforme afirma Márcia Arbex:

A partir de Mallarmé, e com mais evidência no século XX, a literatura reinveste e integra a parte visual e espacial da escrita; da mesma forma, a arte incorpora a escrita, ou seja, na fronteira do figurativo, pintores incorporam a letra ao quadro, seja na forma de palavras escritas, seja na forma de pastiches gráficos. (ARBEX, 2006, p.29)

Uma característica distintiva que contribuiu para a construção da escrita de Stéphane Mallarmé reside. O escritor cria poemas que exploram a diversidade de tipos e suas variações como um elemento poético. Segundo Campos, “Trata-se, pois, de uma utilização dinâmica dos recursos tipográficos, já impotentes em seu arranjo de rotina para servir a toda a gama de inflexões de que é capaz o pensamento poético liberto do agrilhoamento formal sintético-logístico”. (CAMPOS, 2006, p. 33), logo o aspecto formal do texto será impostado como recurso para emular as inflexões do discurso poético. Adicionalmente, o artista experimentara novas formas de diagramação do texto, apropriando-se do espaço branco da página como um elemento pertencente aos versos do poema. Assim, o espaço vazio não se trata mais de um elemento de sentido nulo, mas comunica significado, incorporando informação estética à obra. Acerca da plasticidade do tipo e o espaço em branco como recursos utilizados na construção estética da poesia, Isabella Perrotta afirma “...tipografia não

é apenas a transposição de uma informação, mas um meio de expressão. Tipografia não é só o desenho da forma das letras, mas também sua organização no espaço”. (PERROTTA, 2005, p.19).

A obra emblemática desse artista é o poema intitulado *Um lance de dados jamais abolirá o acaso* (fig. 24), cuja construção e veiculação representam a marca distintiva da autonomia da linguagem poética. Escrito em 1897, o texto foi primeiramente publicado na revista *Cosmopolis* no mesmo ano, no entanto, somente em 1914 essa composição foi projetada em formato de livro. A publicação em múltiplas páginas possibilitou a amplificação das inovações estéticas relacionadas à composição tipográfica do poema, fazendo uso de variações nos corpos e espessuras dos tipos. O livro, com mais de vinte páginas, oferece várias abordagens visuais para os versos, fragmentando o texto e posicionando-o em diversos pontos das páginas. Como resultado, o poema não segue uma estrutura tipográfica sequencial, mas é disposto com espaçamentos irregulares entre as palavras e versos. Ao examinarmos o layout caligráfico criado pelo poeta (fig. 25), torna-se possível discernir as marcações do autor relacionadas à composição da página e a diagramação da escrita. Por meio da disposição do texto no espaço, Mallarmé induz a ordem de sua leitura, enquanto os aspectos visuais da tipografia são empregados para induzir a experiência de vocalização do poema. Essa abordagem multissemiótica da linguagem poética que incorpora elementos da escrita, musicalidade e visualidade, tornou-se uma característica distintiva do estilo de Stéphane Mallarmé.

Figura 24 - Stéphane Mallarmé, *Un Coup de Dés Jamais N'Abolira le Hasard*. Livro encadernado, 1914

Disponível em: artmuseum.princeton.edu/

Figura 25 - Stéphane Mallarmé, *Un Coup de Dés Jamais N'Abolira le Hasard*
Layout caligráfico, 1897

Disponível em: culturezvous.com

Por meio da experimentação da plasticidade dos elementos gráficos, o autor rompe com a estrutura tradicional da poesia, propondo uma fruição do texto que se desvia da sequência convencional. Nesse contexto, o foco de sua escrita poética reside não no conteúdo, mas na forma da linguagem. Desse modo, a conceituação estilística da escrita de Stéphane Mallarmé se constrói em torno da ideia de que a linguagem é mais do que um mero veículo de comunicação; ela é, em si, uma forma de expressão artística. Portanto, a tessitura de sua composição poética retoma a análise e exploração de seu próprio sistema de signos, permitindo que o escritor promova a autonomia da expressão escrita. Em consonância com essa premissa, Roland Barthes, em seu ensaio *A Morte do Autor* publicado em 1967, destaca a supremacia do texto sobre o autor, considerando as contribuições de Stéphane Mallarmé para esse percurso da libertação da linguagem.

Na França, Mallarmé, sem dúvida o primeiro, viu e previu em toda a sua amplitude a necessidade de pôr a própria linguagem no lugar daquele que até então se supunha ser o seu proprietário; para ele, como para nós, é a linguagem que fala, não é o autor; escrever é, através de uma impessoalidade prévia - impossível de alguma vez ser confundida com a objetividade castradora do romancista realista -, atingir aquele ponto em que só a linguagem atua, autor em proveito da escrita (o que é, como veremos, restituir o seu lugar ao leitor) (BARTHES, 2004, s/p.).

Em *Um lance de dados jamais abolirá o acaso*, o discurso textual é fragmentado, a visualidade da poesia é construída em função da sua sonoridade, por conseguinte a

materialização do discurso poético está subordinada à locução do leitor. Desse modo, Stéphane Mallarmé torna o fruidor coator da obra, na medida em que a experiência de leitura será o que influenciará em sua materialização. No poema em análise, a estrutura da escrita assemelha-se a uma partitura de música, na qual o espectador interpreta o texto como se fosse uma composição musical, declamando-o de acordo com sua experiência de leitura. A disposição espacial das palavras, a composição tipográfica e suas variações de corpo e forma são definidos a fim de simular sua oratória.

As experimentações estruturais e sintáticas do escritor em relação à linguagem contribuíram para a diluição de fronteiras e a sobreposição entre o verbal e o visual, influenciando artistas que estão imersos em ambas as formas de representação. Nesse contexto, a obra *Um lance de dados jamais abolirá o acaso* será reinterpretada em múltiplos meios, e suportes, enquanto as provocações estéticas apresentadas pelo autor serão incorporadas por diversos criadores, seja através da apropriação de sua composição ou da inspiração proporcionada por seu caráter disruptivo. Sendo assim, sua obra não se limita ao âmbito da composição escrita; seu discurso poético servirá como substância criativa para a concepção de obras que transcendem as jurisdições entre literatura e artes visuais.

Como exemplo, pode-se citar o trabalho de Marcel Broodthaers, desenvolvido a partir de *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard*. Nessa apropriação, o Artista interpreta os versos da composição de Stéphane Mallarmé em linguagem pictórico, traduzindo as linhas de texto em tarjas pretas (fig.27). Por meio dessa ação de tradução, fica explícito a relevância do espaço em branco na construção da composição de Stéphane Mallarmé. Desse modo, Marcel Broodthaers transpõe o poema para uma representação puramente visual, anulando, por conseguinte, sua capacidade de representação e interpretação por meio da escrita. A obra produzida pelo artista se apresenta em duas versões gráficas distintas. A primeira variante é impressa em uma série de trezentas cópias em papel opaco, enquanto a segunda é uma edição limitada de 90 páginas em papel transparente. A opção por utilizar um meio translúcido para reproduzir a obra amplia a experiência de fruição, uma vez que permite a leitura simultânea das páginas.

De modo similar, apropriando-se da escrita de Stéphane Mallarmé e refletindo a influência contínua de sua obra na contemporaneidade, encontramos o trabalho de Sam Sampson, no qual a noção de fragmentação do discurso poético, proposta em *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard*, é potencializada. Na produção artística de Sam Sampson, a narrativa textual é subvertida por meio de sua inserção em formas circulares e pela reorganização do texto de maneira ilógica, de forma a desafiar qualquer tentativa de

estabelecer uma sequência coerente de leitura ou de decifrar o texto. Adicionalmente, o livro de artista apresenta uma variação ampla na composição tipográfica e a inclusão de elementos gráficos entremeados à escrita. Portanto, Sam Sampson extrapola o que é sugerido na obra de Stéphane Mallarmé, a concepção da linguagem poética como híbrido de linguagens.

Figura 26 - Marcel Broodthaers, *Un Coup de Des N'Abolira Le Hasard*, 1969
Livro ilustrado baseado no poema de Stéphane Mallarmé, Material Gráfico, 32.5 x 25.1

Disponível em: macba.cat

Figura 27 - *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard*, 2020,
Sam Sampson, Material Gráfico, 250 x 190 mm, Edição: 60 cópias

Disponível em: www.buypichler.com

Esse caráter híbrido do objeto artístico se manifesta de igual forma na estética dadaísta, na qual os artistas criam obras interartes, mesclando texto, som e imagem. Ao explorar os aspectos pictóricos do texto como recurso de estilo, o dadaísmo aproxima as artes visuais e a literatura, utilizando os aspectos gráficos da tipografia para emular a fala. A concepção textual que transcreve esses sons resulta em uma fusão entre texto e imagens materializadas visualmente por meio da colagem. Na poética dadaísta, a visualidade do texto é projetada em favor de sua oralidade, ou seja, os aspectos estéticos do texto são empregados a

fim de sugerir sua pronúncia. Nesse contexto, a poética dadaísta é concebida em torno da declamação, atribuindo um valor primordial à vocalização e desprendendo-se, assim, do significado literal das palavras. Nessa abordagem, a expressão vocal se torna uma forma de arte em si mesma:

Desde que se iniciaram os movimentos renovadores da arte ocidental na segunda metade do séc. 19, e especialmente com os movimentos mais radicais do séc. 20, como o Futurismo (1909) e o Dadaísmo (1916), tem-se observado que a paródia é um efeito sintomático de algo que ocorre com a arte de nosso tempo. Ou seja: a frequência com que aparecem textos parodísticos testemunha que a arte contemporânea se compraz num exercício de linguagem onde a linguagem se dobra sobre si mesma num jogo de espelhos. (SANT'ANNA, 2000, p.7.).

Os artistas dadaístas buscavam desafiar as convenções estabelecidas pelo sistema da arte, rompendo com a tradição e explorando novas possibilidades expressivas. A poesia desse movimento subvertia as normas e valores estabelecidos, frequentemente utilizando a paródia como recurso para questionar o valor da arte. Desse modo, podemos afirmar que o discurso dadaísta parodiava a linguagem escrita distorcendo sua forma e função. Essa desconstrução da linguagem era uma característica marcante do movimento e exerceu influência significativa nas estéticas posteriores. Além disso, a autorreferencialidade e intertextualidade foram traços distintivos do Dadaísmo, os quais também influenciaram a produção artística contemporânea.

Como exemplo da linguagem poética dadaísta que se destaca por sua singularidade e unificação de diversas formas de arte em sua concepção, podemos citar o poema *Karawane* (fig. 28), criado por Hugo Ball, cuja escrita desafia as normas gramaticais e se liberta das amarras impostas às regras tradicionais da composição textual, estabelecendo uma conexão íntima com outras linguagens artísticas. A elaboração do poema possui a oralidade como seu ponto central, uma vez que o texto foi concebido para ser proferido sem a preocupação de seguir uma estrutura lógica na representação de sua escrita. A construção conceitual de *Karawane* está alinhada à uma apresentação performática a cargo do próprio Hugo Ball (fig. 27), estabelecendo, dessa forma, uma conexão entre a linguagem cênica, as artes visuais e a composição poética.

O arranjo tipográfico do texto corrobora com a narrativa irregular do poema, pois sua variação excessiva constrói a densidade visual da escrita. Não existe uma unidade plástica em torno da composição dos textos do *layout*, contribuindo com a ideia de caos. O uso de uma família tipográfica para cada linha da poesia corrompe a concepção de uma lógica narrativa que engloba o texto como um todo; o tipo que se difere em cada linha destaca-a das demais, conferindo individualidade ao texto. Logo, a plasticidade do tipo é parte significativa na

construção da poesia, os aspectos plásticos do tipo, espessura, formato, proporção e tamanho, vão interferir na mensagem comunicada. Aliada a essa premissa, a poeta e artista visual Ana Hatherly reflete sobre a relação entre visualidade e texto:

É preciso não esquecermos que a escrita alfabética é relativamente recente e que muito antes dela já se estabelecia a comunicação por imagens. Assim, se quisermos estudar a origem da poesia como escrita dum texto, nunca a poderemos dissociar do seu aspecto pictórico. Percorrendo a história mundial das imagens produzidas pelo homem, encontraremos quase sempre paralelamente escrita e imagem, sendo muitas vezes uma a outra [...] Desde a sua origem é sempre isso o que acontece, uma vez que toda escrita tem origem na pintura (a escrita é uma pintura de palavras) e uma vez que é possível pensar simplesmente em imagens, como é possível pensar simplesmente em palavras (HATHERLY, 1975, p. 5).

Figura 28 – Hugo Ball, *Karawane*, 1916

KARAWANE
 jolifanto bambla ô falli bambla
grossiga m'pfa habla horem
égiga goramen
 higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung
 blago bung
bossso fataka
 u uu u
 schampa wulla wussa ólobo
hej tatta gôrem
 eschige zunbada
wulubu ssubudu uluw ssubudu
tumba ba- umf
kusagauma
ba - umf

Fonte: Artium Museum's. Disponível em: <https://catalogo.artium.eus/>

Figura 29 - Cena da peça *Karawane* de Hugo Baall
 Apresentação no Cabaret Voltaire em 1916

Fonte: The New York Time. Disponível em: nytimes.com

Observa-se, dessa maneira, que a linguagem escrita e visual, originalmente expressões artísticas díspares, se entrelaçam, compartilhando elementos e princípios, e em muitas obras são indissociáveis. Conceitos inerentes ao campo da visualidade, como forma, peso, vazios e cor, são incorporados como elementos de construção poética à linguagem literária. Da mesma forma, é possível perceber ao longo da história da arte que a expressão pictórica discorre por meio da apropriação da escrita, incorporando a palavra como objeto plástico e contextual. Nos séculos XX e XXI, ante a aspiração dos artistas pela libertação das linguagens, observa-se uma gradual dissolução das fronteiras entre os campos artísticos. Tal fenômeno reverbera na configuração de uma produção contemporânea interartística, que harmoniza a literatura e as artes visuais.

2. MEU NOME TAMBÉM É VERMELHO

O imbricamento entre os elementos da expressão verbal e visual é o fio condutor que permeia e conecta a produção artística de Elida Tessler. A construção poética de sua obra estrutura-se em torno da apropriação da linguagem escrita e sua transposição para o sistema da arte visual, que se estabelece por meio do colecionismo de fragmentos textuais. Em seu ato de criação, a artista recolhe a palavra, que é dissociada de seu contexto original, a obra literária, transmuta-a em elemento multissemiótico e o transporta para o domínio visual. Dessa forma, seu ato de criação se estabelece por meio da apropriação de palavras, resultando em composições cuja significação ressoa em uma tessitura de signos interartes.

Indubitavelmente, a obra de Elida Tessler configura-se como um híbrido de linguagens, cuja estrutura de significantes se concretiza na justaposição da visualidade e textualidade. A experiência estética proposta pelo trabalho da artista permeia reflexões oriundas do sistema de representação literário e pictórico, incorporando o sistema construtivo de ambas as expressões. Sendo assim, na concepção poética de sua obra a palavra é interpretada através da leitura e experienciada como um objeto de arte. Assim, questões evocadas pela linguagem escrita são materializadas em elementos imagéticos, criando assim o vocabulário estético da artista.

A presença da linguagem escrita na obra de Elida Tessler transcende seu aspecto discursivo, superando a dimensão linear do texto e evocando uma pluralidade de redes de significado. Tal fenômeno ocorre em virtude do texto se posicionar como um elemento

multimodal, transmitindo informações por meio de um intrincado sistema de códigos e referências. Assim, em sua produção estética, a artista concebe a palavra como um elemento multimídia, utilizando-se de diversos meios e suportes para potencializar sua transmissão da informação. Nesse contexto, o vocábulo é incorporado à poética da artista não apenas como um corpo textual, mas também como um índice de visualidade, expressando-se através de aspectos pictóricos como cor e forma.

Por meio da tomada do texto e sua transposição para o sistema da arte, Elida Tessler concebe objetos artísticos híbridos, valendo-se do estudo da palavra e das reverberações que ela suscita. Em sua obra, os vocábulos transcendem sua mera função de nomear algo, seja tangível ou simbólico. Esses componentes operam como índices que nos remetem a um sistema de significantes ancorado em um contexto antecedente, proveniente do universo simbólico concebido por Elida Tessler. Portanto, a linguagem escrita na produção da artista revela um intrincado sistema de símbolos fundamentados no âmbito da escrita literária e da produção visual.

A expressão textual é intrinsecamente moldada pela interação de fatores históricos e sociais, tanto no seu processo de criação como de leitura. Nesse contexto, a palavra exhibe um significado inerente à sua etimologia, passível de ser moldado pelo contexto espacial e temporal. Além disso, sua significação é influenciada conforme a vivência e as perspectivas individuais do leitor. Ao incorporar esse discurso verbal em sua produção visual, a artista está interiorizando uma constelação de símbolos estabelecidos previamente. Nesse sentido, o reconhecimento da linguagem escrita empregada por Elida Tessler, isto é, a sua compreensão, está em certa medida condicionado a critérios subjetivos que se vinculam ao repertório linguístico do leitor e ao acesso as referências incorporadas à obra pela artista.

Conexões simbólicas são estabelecidas de maneira instantânea ao entrar em contato com uma palavra, desencadeando a evocação de imagens mentais com o intuito de promover sua decodificação. Alcançamos a compreensão da estrutura linguística da escrita por meio do encadeamento de associações entre signos do campo da visualidade e da textualidade. Conforme mencionado por Julio Plaza, “Vemos a fala, ouvimos a imagem. A tatilidade da escrita, formando-se imagem, tem tudo a ver com a tradução (via *modem*) de *bits* em imagens. Texto e imagem transando juntos” (PLAZA, 2003, p.66). Sendo assim, o processo de decodificação das informações, tanto visuais quanto verbais, entrelaça códigos de ambas as formas de expressão, delineando imagens e forjando textos, a fim de viabilizar a apreensão das linguagens.

Se a palavra detém um sentido inato, em conformidade com os preceitos de uma

cultura, quando inserida em uma narrativa e conectada a uma rede ficcional, ampliam-se as possibilidades de sua significação. Em uma obra literária, permeada por múltiplas narrativas e dotada de um universo de códigos e sentidos inerentes à trama, a leitura e contextualização da escrita recebe novas camadas de interpretação. Dessa forma, um termo linguístico terá seu significado condicionado de acordo com o meio ao qual está inserido e veiculado. É nesse âmbito que Elida Tessler atua, deslocando o elemento textual de seu enredo original e reinscrindo-o na conjectura de sua narrativa visual.

A palavra, oriunda de reflexões instigadas por obras literárias, destaca-se como uma influência fundamental às composições da artista. Durante seu processo de criação, Elida Tessler imerge nas páginas de uma obra ficcional, embrenhando-se em sua narrativa e apoderando-se dela. A partir dessa apropriação, constitui-se a construção poética da artista, que ecoa questões desveladas durante sua experiência de leitura e conexão com o discurso ficcional da trama, estabelecendo uma interlocução direta entre sua criação e o universo proposto pelo autor em sua composição literária. Assim, a incorporação da literatura à obra da artista acontece em diversos níveis, seja de maneira direta, por meio da reprodução textual, seja de forma conceitual, como uma alusão.

Nesse processo de apropriação da expressão escrita, podemos observar a organização sistemática do método de criação de Elida Tessler, que se baseia no colecionismo de palavras, fundamentado em pesquisa literária e análise do discurso linguístico. Essa experiência particular de compreensão da expressão escrita, vivenciada por ela, é compartilhada com o público por meio da criação de sistemas visuais que orbitam em torno do elemento textual, externalizando sistemas literários em imagem e objeto. Nesse processo, “nomes próprios, verbos, advérbios, substantivos comuns, adjetivos, pinçados a cada vez que aparecem em diferentes livros, e impressos em objetos banais do cotidiano” (FERREIRA, 2013, p. 21). Dentro dessa abordagem, a artista seleciona uma palavra de uma obra literária e a interpreta como um elemento estético, podendo ser expresso por meio de desenho, pintura, gravura ou *ready-made*.

A partir desse colecionismo, Elida Tessler forja sua obra mediante a transladação de códigos entre sistemas simbólicos discrepantes. Desse modo, emerge a tradução intersemiótica, pela qual os elementos verbais se desdobram em interpretações mediante o sistema visual. Nesse processo, os códigos literários são ressignificados sob a perspectiva de um sistema receptor distinto da sua origem. De acordo com Julio Plaza: “E, numa tradução intersemiótica, os signos empregados têm tendência a formar novos objetos imediatos, novos sentidos e novas estruturas que, pela sua própria característica diferencial, tendem a se

desvincular do original” (PLAZA, 2003.p.30). Portanto, a mudança do sistema de representação exerce um impacto significativo na forma como a mensagem é transmitida.

Ao realizar a transposição da palavra, originalmente pertencente à expressão literária, para o contexto da visualidade, o texto recebe uma nova carga semântica inerente ao âmbito ao qual está sendo associado, ultrapassando, desse modo, sua dimensão lexical e consolidando-se como um elemento de cunho estético. Em relação à presença do lexema dentro de sua produção artística, Elida Tessler afirma, “Mas o que me interessa mesmo é evocar a palavra como matéria, a palavra como gesto, a palavra como posicionamento e como instrumento de corte, abrindo espaço entre o que se quer dizer e aquilo que é possível inscrever como discurso.” (TESSLER, 2011, p. 11). Nesse contexto, a materialização de suas composições visuais emerge das conexões e elucubrações oriundas do elemento verbal, conferindo-lhe corporeidade, e assim consolidando-o como um componente fundamental para a construção de sua tessitura conceitual.

No trabalho de Elida Tessler, a importância da linguagem escrita adicionalmente se revela por meio dos títulos de suas criações, desempenhando um papel significativo para a sua fruição, pois ajudam a decodificar suas conexões extraestéticas. Nas obras derivadas de livros, a presença do título atua como um índice que revela sua referência, situando o espectador acerca do seu contexto literário. Um exemplo elucidativo é *Carta ao Pai* concebida em 2015, no qual a artista transcreve literalmente o nome da narrativa da qual sua obra emerge, estabelecendo uma referência direta ao texto homônimo de Franz Kafka. De outra forma, o título da obra pode refletir questões intrínsecas à narrativa original e derivar-se do discurso apresentado por esta, como observado em *A vida somente à margem*, 2013, que se inspira na obra literária de Georges Perec intitulada *A vida modo de usar*.

A intitulação de suas obras desempenha um papel crucial em sua apreciação, conferindo transparência e possibilitando ao observador o acesso aos códigos subjacentes que as compõem. Essa abordagem fornece ao público informações que possibilitam a identificação das suas referências literárias e, por conseguinte, estabelecem conexões imediatas em relação à sua significação, permitindo o reconhecimento dos possíveis códigos estéticos que as permeiam. Dessa forma, Elida Tessler promove uma compreensão mais profunda e o acesso a camadas adicionais de significado de sua obra. Por intermédio de títulos descritivos e elucidativos, a criadora amplia a trama de significados inerente a sua produção artística, facultando que o título ressoe para além da obra em si.

Consequentemente, é possível constatar a proeminência da palavra como elemento intersemiótico no trabalho poético de Elida Tessler. A influência da linguagem escrita se

manifesta de forma notável em sua composição estética, tornando-se evidente na inerente presença da palavra como elemento conceitual e construtivo, seja no título ou na composição da obra. Nesse contexto, a produção visual da criadora se consagra na experiência do contemplar a imagem e desvendar o texto, cuja apreciação resulta da intersecção entre escrita literária e produção visual. Assim, a palavra escrita desempenha um papel dual, atuando tanto como um receptáculo quanto como uma fonte de expressão para o pensamento poético da artista.

A análise da instalação *Meu nome também é vermelho* concebida em 2009 (fig. 30) permite a constatação de forma inequívoca desse traço distintivo da produção de Elida Tessler, o domínio da palavra. Concebida a partir da trama do livro *Meu nome é vermelho*, escrito por Orhan Pamuk, a obra traduz a narrativa literária do romance em um contexto visual, incorporando objetos, fotografias e desenhos que orbitam em torno da apropriação de vocábulos. Para além disso, nesse sistema visual, inclui-se a inserção da linguagem escrita de modo direto, por meio de citações retiradas do livro, bem como a apresentação da edição original do romance e da versão com as intervenções da artista. Incluem-se ainda no ambiente expositivo os materiais empregados para essa intervenção artística

Essa instalação foi exibida originalmente pela exposição coletiva *Nuevas Miradas: 14 artistas brasileiros contemporâneos*, realizada na Galeria Fernando Pradilla em Madrid, no ano de 2009. Posteriormente, *Meu nome também é vermelho* obteve itinerância por diferentes recintos museológicos, precipitando, assim, a adaptação de sua expografia para se ambientar às variações dos cenários expositivos. Neste estudo, nosso enfoque está centrado na montagem da instalação concebida especificamente para a mostra individual da artista, intitulada "Gramática Intuitiva". Essa exposição foi promovida pela Fundação Iberê Camargo e realizada em 2013.

A relevância do texto se manifesta já no título da obra de Elida Tessler, que instrui o observador acerca da fonte literária da qual a criação extrai seu substrato. A nomenclatura da instalação, intitulada *Meu nome também é vermelho*, sintetiza sua essência primordial, a reiteração do discurso em torno da tonalidade vermelha, tal como exposta na obra-fonte. Dessa maneira, tal título demonstra que a composição visual de Elida Tessler se desenvolve a partir da assimilação do livro *Meu nome é vermelho*, ecoando e reinterpretando as questões originalmente apresentadas pela narrativa de Orhan Pamuk.

Figura 30 – Elida Tessler. *Meu nome também é vermelho*, 2009.
 Instalação com 200 porta-retratos, livro impresso com intervenções e material de caligrafia, medidas variadas
 Obra literária de referência: *Meu nome é vermelho* - Orhan Pamuk

Fonte: Elida Tessler
 Disponível em: elidatessler.site

Nesse contexto de apropriação, a obra *Meu nome também é vermelho* se estrutura em torno de uma intrincada teia de códigos que se originam na linguagem literária. Através da tradução e materialização do sistema de signos presentes no livro de Orhan Pamuk, a criadora constrói o sistema visual proposto em sua obra, usufruindo da palavra como objeto, texto e imagem. Portanto, para compreender o engenho proposto por Elida Tessler na concepção dessa instalação, é importante conhecer a narrativa literária de Orhan Pamuk. Isso se deve ao fato de que a incorporação da escrita não se restringe a uma simples reprodução de fragmentos do romance, mas absorve também os simbolismos presentes na trama. Desprovida dessa contextualização, o acesso à obra poderá resultar em uma fruição superficial e destituída de profundidade semântica. Assim, é necessário apresentar um preâmbulo acerca da história concebida por Pamuk, a fim de fornecer subsídios para o estudo da instalação da criadora.

A obra literária *Meu nome é Vermelho* teve sua primeira publicação na Turquia no ano de 1998 e, posteriormente, conquistou a tradução para uma pluralidade de idiomas, angariando uma série de prêmios de alcance internacional. Sua narrativa é ambientada no oriente, em Istambul no final do século XVI, durante o Império Turco-otomano. O romance conquistou o apreço da crítica especializada por uma série de fundamentos, destacando-se entre estes a elaboração intrincada de sua estrutura narrativa. Sua escrita percorre uma extensa paleta de gêneros literários, ao evocar uma miríade de estilos, que abrangem desde o romance policial até a narrativa histórica, do drama sentimental à alusão a contos clássicos, do discurso político ao suspense e à fantasia.

O enredo da peça literária transcorre em torno de conflitos religiosos que reverberam em um assassinato. A trama aborda assuntos que perpassam pelas contradições do islamismo, e sua relação com o ocidente, abrangendo valores que tangem o laico e o profano. Ao longo do romance, são explorados temas que envolvem a tensão entre a tradição e a modernidade, bem como as diferenças na representação da imagem entre o Ocidente e o Oriente. Esses conflitos na história se materializarão nos modos de representação imagética e nos valores que permeiam a produção artística, instaurando um embate entre os cânones europeus e turcos. A partir dessa premissa, a narrativa irá confrontar a produção artística segundo as imposições do Islamismo com a expressão da arte renascentista italiana.

Para forjar o enredo de *Meu Nome é Vermelho*, Orhan Pamuk utiliza a técnica da polifonia, na qual a história é apresentada por meio de múltiplas perspectivas. A trama é delineada pelo discurso de doze personagens principais, incluindo Elegante Efêndi, Negro, o Satirista, o Assassino, Tio Efêndi, Orhan, Ester, Shekure, Borboleta, Cegonha, Oliva e Mestre Osman. O satirista, em particular, personifica sete figuras distintas no romance - um cachorro, uma árvore, a morte, o pigmento vermelho, um cavalo, uma dupla de dervixes e uma mulher. Assim, o conjunto total dessas figuras, somam-se 19 vozes narrativas que desempenham papéis na construção do enredo. Essa pluralidade de personagens intercala-se na exposição dos capítulos, proporcionando perspectivas distintas e adicionando complexidade ao romance.

Questões referentes à religião, arte, filosofia, cultura e sociedade permeiam a obra de Orhan Pamuk. A ficção tem início com o sultão solicitando a criação de um livro de miniaturas, cujo objetivo é demonstrar a riqueza e superioridade da expressão artística segundo o islã, em comparação com a produção ocidental. Para tanto, foi exigido que as ilustrações da obra copiassem o padrão estético dos artistas renascentistas. Nesse contexto, ao invés de aderir às normas bidimensionais da arte islâmica, as ilustrações do livro deveriam ser concebidas por meio de técnicas de perspectiva, o que contrapõe aos dogmas presentes no Alcorão. Tal princípio Islâmico proíbe que a representação da figura humana possua aspirações realistas, ao mesmo tempo em que estabelece regras de proporção e perspectiva rigorosas.

É válido ressaltar que o pedido do sultão de que as miniaturas seguissem o padrão estético dos artistas venezianos é por definição profano, pois sua essência agride os princípios sagrados estabelecidos por Alá. Como resultado dessa encomenda, deflagra um conflito entre os fiéis e um veemente repúdio por parte dos radicais islâmicos, culminando na trágica morte de um dos desenhistas responsáveis pelas ilustrações. O pintor Elegante Efêndi se tornará a vítima desse cenário, sendo assassinado, e seu corpo, um dos narradores, será lançado em um

poço. A investigação dessa morte será o elemento central em torno do qual a história transcorrerá, discutindo a legitimidade do homicídio e debatendo suas motivações, bem como as implicações filosóficas que delas decorrem.

O processo de investigação desse crime perpassa por uma imersão na produção pictórica das miniaturas. Serão abordadas questões referentes aos códigos estritos que presidem a representação imagética e as consequências desse descumprimento, segundo os princípios do islamismo. Consoante suas diretrizes, o ato de desenhar rostos de figuras humanas com particularidades individuais, ou seja, criar retratos que se assemelhem a pessoas reais, é considerado como um pecado abominável. Conforme o Alcorão, os ilustradores devem retratar figuras humanas de maneira impessoal. O miniaturista seria inspirado por Deus nas suas criações pictóricas, em vez de simplesmente se restringir à representação do mundo empírico. Assim, detalhes dos rostos seriam concebidos sob a influência da iluminação divina.

Outrossim, a discussão acerca da linguagem pictórica atravessa a totalidade dessa história idealizada por Orhan Pamuk. O campo da pintura é uma presença recorrente nas obras do escritor, seja em sua estrutura textual ou na concepção do enredo. Em *Meu nome é Vermelho*, o autor incorpora imagens no texto por meio do recurso da éfrase, utilizando a linguagem verbal para descrever pinturas, ilustrações e miniaturas. Dessa maneira, o livro é impregnado por representações imagéticas, embora não as retrate visualmente, sendo a cor o elemento primordial desse discurso de ordem plástica. A temática das artes visuais também se manifesta na escrita do autor, por meio do discurso sobre os métodos de produção, técnicas pictóricas e questões relacionadas ao conceito de autoria e ao estilo do artista.

Essa reflexão de natureza plástica torna-se viável devido à formação artística preexistente do escritor, que englobou incursões teóricas e práticas no estudo das técnicas de pintura. Nessa perspectiva, Elida Tessler escreve: “Ele começou seus estudos em arquitetura, porque os pais assim determinaram. Bem o certo é que suas referências relacionadas à história da arte são muito fortes. Em seus anos de formação, sua presença em museus era assídua lia livros sobre a história da arte se dedicava à prática da pintura.” (TESSLER, 2014, p. 305). Assim, o progresso repertório estético do autor permitiu-lhe conceber essa narrativa embasada na exploração conceitual da produção artística.

A evidência da intertextualidade literária e pictórica pode ser observada em diversos trechos do romance, destacando-se, sobretudo, especialmente, no capítulo dedicado à narrativa da tonalidade vermelha. O discurso envolvendo esse cromatismo assume um viés predominantemente pictórico, com sua trama permeada pela representação visual do vermelho. Assim, a noção do matiz é empregada para transmitir sentimentos, ou seja, para

evocar a subjetividade intrínseca ao vermelho, não se limitando à mera descrição de imagens figurativas. Nesse capítulo, uma reflexão metalinguística se delineia à medida que o tom se descreve e exalta sua própria presença no mundo, configurando-se como um autorretrato cromático. Tal como evidenciado no texto:

Ouçõ a pergunta de vocês: o que é uma cor? A cor é o toque do olho, a música do surdo, a palavra que vem das trevas. Como tenho ouvido há dezenas de milhares de anos as almas sussurrarem, como o vento nas noites de tempestade, de livro em livro, de objeto em objeto, posso lhes dizer que meu toque se parece com o toque dos anjos. Uma parte minha, a parte séria, mobiliza a vossa visão, enquanto a parte brincalhona voa nas alturas, seguida por vossos olhares. Que sorte tenho de ser o Vermelho! Sou o fogo, sou a força! Todos me notam e me admiram, e ninguém resiste a mim. Que sorte tenho de ser o Vermelho! Sou o fogo, sou a força! Todos me notam e me admiram, e ninguém resiste a mim. (PAMUK, 1998, p.247)

O vermelho permeia a trama de forma onipresente, figurando como seu protagonista, cuja presença reverbera na idealização do amor e da morte. Essa tonalidade percorre as páginas do livro, imergindo o leitor no fluxo da cor rúbea, materializando-se não em forma de pigmento, mas por intermédio da descrição textual. A cor é retratada por meio da escrita, evocando a experiência sinestésica da visão, a fim de sintetizar a ideia da palavra-imagem e envolvendo simbolicamente o enredo da obra. Assim, a publicação literária é impregnada pela tonalidade escarlate, seja para evocar figuras metafóricas ou retratar elementos tangíveis, embora não os represente visualmente. Quanto à relevância da cor na obra literária *Meu nome é vermelho*, Elida Tessler comenta:

A cor vermelha vem aparecendo ao longo do texto como pigmento usado nos ateliês, na cor de tecidos, nos objetos e nas pedras preciosas. Mas é sobretudo a cor do sangue, este fluído corporal que vai tingindo o romance do início ao fim, e que vem misturar o tom sensual ao político na obra de Pamuk (TESSLER, 2014, p. 83)

Através desse discurso impregnado de descrição cromática, uma ode ao vermelho, inicia-se o processo de criação da obra *Meu nome também é vermelho*. Ao imergir na leitura do romance, a criadora se vê envolta pela presença do vermelho e, a partir dessa vivência sensorial, decide manifestar visualmente o que está intrínseco nas palavras da composição literária. Acerca dessa experiência Elida Tessler escreve: “Acabei por ler o livro em período de férias de verão, na praia. Detalhe irrelevante, não fosse a minha disponibilidade para ler repetidas vezes, percebendo a quantidade de vermelho tingindo, digamos assim, aquelas páginas. Dedução: havia muito vermelho em *Meu nome é vermelho*” (TESSLER, 2014,

p.304). Nesse contexto, a obra *Meu nome também é vermelho* estabelece sua origem através da influência textual de Pamuk, que se impregna na percepção de Elida Tessler.

À medida que a artista imerge na leitura e se depara com a persistente presença do vermelho, ela passa a intervir na obra, como afirmado, “Acabei sublinhado todas as passagens que mencionam a cor vermelha – não somente a palavra, e sim, as cores das coisas” (TESSLER, 2014, p.304). Assim, Elida Tessler apropria-se do romance e empreende uma intervenção visual em sua escrita, por meio da infusão de elementos gráficos e cromáticos ao texto original. Portanto, o seu ato de criação tem origem no gesto de marcar a palavra, enfatizando o que é considerado relevante, segundo a sua interpretação. A prática de destacar trechos do texto encapsula a essência da experiência de leitura; essa ação será interpretada por Elida Tessler como uma expressão linguística de natureza artística. Deste modo, a criadora efetiva a materialização de *Meu nome também é vermelho* por meio da técnica de apropriação, assimilando a essência da obra de Orhan Pamuk e expandindo-a segundo o seu desejo.

O autor Affonso Romano Sant’anna, no livro *Paródia, Paráfrase & Cia*, analisa a apropriação como uma prática de criação artística. Segundo ele, essa técnica se configura como um método de criação que se formou no campo das artes plásticas. Em sua análise, a apropriação se originou nas proposições dadaístas, as quais construíam obras mediante o colecionismo, reunindo elementos triviais e empregando-os em suas composições por meio da colagem. O conceito de *ready-made* também se destaca como precursor desse método, uma vez que essa expressão artística é completamente estabelecida a partir da ação de apropriação, a qual envolve a seleção de um objeto produzido industrialmente e sua integração ao sistema da arte. Um exemplo adicional relevante seria o artista Andy Warhol, que concebeu suas obras apropriando-se de elementos da sociedade de consumo e transformando-os em objetos artísticos.

A apropriação é uma forma de criação que utiliza o conteúdo de obras alheias, e elementos sem valor estético, como matéria-prima: “o que caracteriza a apropriação é a dessacralização, o desrespeito à obra do outro. Há uma reificação da obra: um modo de transformar a obra do outro em simples objeto e material para que eu realize a minha.” (SANT’ANNA, 2003, p.46). Segundo o autor, essa técnica questiona a ideia de autoria, ao incorporar o conteúdo de outrem para si, nesse percurso, o artista produz sua expressão poética a partir da manipulação de um material previamente existente. Em consonância com essa premissa, Afonso Romano Sant’anna reitera sobre a apropriação: “É um gesto devorador, onde o devorador se alimenta da fome alheia. Ou seja, ela parte de um material já produzido por outro, extornando-lhe o significado.” (SANT’ANNA, 2003, p.36).

Além disso, o autor ressalta as divergências fundamentais entre os conceitos de paródia, estilização e paráfrase, apresentando uma ampla gama de modelos analíticos para essas manifestações de efeitos linguísticos, chegando à conclusão de que tais fenômenos podem coexistir de modo harmônico em um único discurso. De acordo com Afonso Sant'anna, esses recursos da linguagem podem ser apreendidos como desvios relativos ao substrato inicial do conteúdo. Em sua análise, a estilização se alinha à paráfrase, por ser uma forma de edição que permanece vinculada ao conceito original, “vendo na paráfrase o desvio mínimo, na estilização o desvio tolerável e na paródia o desvio total.” (SANT'ANNA, 2003, p.82). Enquanto a paródia perverte o sentido da obra primária, distorcendo sua essência, a paráfrase reafirma o conteúdo de sua referência: “Sem dúvida, a paródia deforma o texto original subvertendo sua estrutura ou sentido. Já a paráfrase reafirma os ingredientes do texto primeiro conformando seu sentido (SANT'ANNA, 2003, p.41).

Essas técnicas linguísticas convergem de forma simultânea na construção conceitual da instalação de Elida Tessler. A interligação entre a composição da artista e a técnica de apropriação reside no fato de que o livro se configura como o substrato primordial para sua criação. Assim, a artista incorpora a trama de *Meu Nome é Vermelho* como um elemento estrutural essencial à constituição de sua obra, no qual todo o discurso poético advém desse vínculo. A partir dessa ação, ela assume a autoria do livro de tal maneira que sua intervenção se entrelaça a sua estrutura material, realizando edições em sua escrita a fim de externalizar sua percepção da narrativa.

De maneira análoga, é plausível afirmar que a instalação se materializa através dos recursos da paráfrase ou estilização. A intervenção de Elida Tessler na obra literária amplifica sua mensagem, por meio da estilização do seu conteúdo, enaltecendo o que se encontra consignado no livro, por intermédio de uma abordagem linguística distinta. Nesse sentido, a edição se harmoniza com o conceito simbólico que imanta a obra de Pamuk, incorporando códigos do âmbito visual ao texto literário. Destarte, a paráfrase se consolida como um meio pelo qual a intervenção da artista reafirma o arcabouço conceitual da escrita literária de Pamuk; sua incursão se alinha ao viés textual da obra original. Como tal, ambos os recursos se revelam aplicáveis a esta produção, visto que a artista endossa e complementa o discurso enunciado por Pamuk.

Além disso, é coerente sugerir que a obra em análise estabelece uma interlocução com a paródia, na medida em que sua intervenção é delineada de maneira a impactar a tessitura textual do romance. Embora essa edição esteja em sintonia com o conteúdo intrínseco da trama sua interferência incorpora ruído sobre os elementos linguísticos, alterando os aspectos

convencionais da linguagem escrita e interferindo em sua legibilidade. Desse modo, a criadora subverte deliberadamente o sistema de representação simbólico do livro, corrompendo a transmissão da sua mensagem verbal. O que prevalece, nessa análise, é o fato de que a produção artística de Elida Tessler se concretiza por meio de uma simbiose de efeitos linguísticos que estão relacionados à ideia de incorporar a obra do outro como segmento do seu próprio processo de criação.

A expressão do ato criativo de Elida Tessler se realiza através da assimilação da narrativa de Pamuk e sua subsequente reelaboração no âmbito da visualidade. Mediante essa ação, a expressão literária é transformada em representações visuais, concretizando, assim, a tradução intersemiótica dos signos. Nesse contexto, a artista realiza a transposição da mensagem comunicada pela linguagem escrita da obra para um sistema de representação pictórico. Nesse processo, o texto transcende seu significado vocabular, sendo explorado como um elemento de múltiplas dimensões, nas quais cor e forma são incorporadas como portadores de significado. Portanto, a tradução intersemiótica realizada em *Meu Nome Também é Vermelho*, ao converter os códigos presentes no discurso textual de Pamuk para o âmbito visual, abrange a convergência de sistemas de representação distintos.

Nesse processo de tradução intersemiótica, ocorre o deslocamento do veículo de transmissão, e por conseguinte da forma como conteúdo original é expresso. Em relação a essa transposição de signos entre sistemas de representação distintos, Plaza expõe: “E, numa tradução intersemiótica, os signos empregados têm tendência a formar novos objetos imediatos, novos sentidos e novas estruturas que, pela sua própria característica diferencial, tendem a se desvincular do original”. (PLAZA, 2003, p.30). Assim, ao fazer a releitura do texto de Pamuk por meio da linguagem pictórica, Elida Tessler atribui uma nova camada significação à obra, ampliando seu sistema simbólico. Esse processo, por sua vez, proporciona uma nova dimensão de apreciação à obra, pautado em seus aspectos pictóricos.

Esse procedimento de corporificação de *Meu nome também é vermelho* se estabelece por meio da edição gráfica sobre a linguagem literária da obra original. Nesse processo, a artista incorpora sinais caligráficos vermelhos sobre o texto do romance, com o propósito de esmaecer e destacar segmentos da sua escrita. Esse procedimento se inicia por meio da experiência de leitura do livro e o consequente desejo de expor sua percepção do romance ao público. Nesse sentido, Júlio Plaza afirma: “Nessa medida, a tradução para nós se apresenta como ‘a forma mais atenta de ler’ a história porque é uma forma produtiva de consumo, ao mesmo tempo que relança para o futuro aqueles aspectos da história que realmente foram lidos e incorporados ao presente.” (PLAZA, 2003, p.2). Dessa maneira, as marcas ineridas no

texto é um modo da artista externalizar sua interpretação da trama, o que ressoa do texto em si.

A estilização da obra *Meu nome é vermelho* se concretiza por meio das inscrições inseridas na obra original, operadas pelo gesto manual. A artista, por meio do traço caligráfico, grifa letra a letra, sobrepondo o impresso ao manual (fig.31). Esse processo é impulsionado pela dinâmica da leitura e da escrita. Acerca desse procedimento, Elida Tessler explica: “De fato, eu realmente estava em uma busca minuciosa da letra por letra, mais do que palavra por palavra. Porque quando nós escrevemos à mão, é letra por letra, não é mesmo? É uma escrita que se faz. Na verdade eu acho que estava tentando recriar uma escrita.” (TESSLER, 2014, p.317). Essa declaração desvela que a presença e a pertinência da linguagem literária na obra *Meu nome também é vermelho* não se circunscreve à sua referência superficial, mas impregna todo processo conceitual da composição.

Figura 31 – Processo de intervenção gráfica no livro *Meu nome é vermelho*

Fonte: Elida Tessler
Disponível em: elidatessler.site

Indubitavelmente, essa metodologia de edição da obra, realizado pela repetição exaustiva do traço caligráfico, demandou um tempo considerável para se concretizar, conforme Elida Tessler afirma: “E também em tempos contínuos, isto é, contabilizei dois meses e dois dias, com cerca de seis horas diárias sem interrupção, para poder recobrir todas as páginas, do título às notas, passando pelo sumário, orelhas e contracapa da edição”. (TESSLER, 2010, p. 7). Nesse percurso, a artista percorre todas as páginas do livro em uma leitura atenta e precisa, a fim de hachurar o texto por meio da inserção de incisões que marcam letras e palavras, esse movimento se repete, exaustivamente, por mais de quinhentas páginas. Assim, o ato de criação da composição operado por Elida Tessler é essencialmente

dispendioso em termos de tempo, devido à metodologia adotada, que envolve a marcação das letras individualmente, bem como ao volume de páginas que foram manipuladas.

Nesse processo de intervenção, do qual derivou-se sua composição visual, Elida Tessler empreendeu a reiteração do referencial à narrativa de Orhan Pamuk em uma pluralidade de âmbitos. Isso englobou a emulação das diretrizes que permeiam a produção imagética, tal como apresentados no livro do autor. Desse modo, no processo de composição de *Meu nome também é vermelho*, Elida Tessler adotou uma sistemática rígida para a intervenção no livro, como ela mesma esclarece: “Assim como havia muitas regras no atelier de caligrafia e iluminuras do romance de Pamuk. A primeira de minhas regras era a de determinar os turnos de trabalho, estabelecendo que eu iria começar às sete da manhã e trabalhar até uma da tarde, todos os dias, inclusive sábados e domingos. (TESSLER, 2014, p. 316). Por meio dessa abordagem metódica, a artista reverencia a disciplina dos calígrafos e se impõe nesse universo ficcional.

Elida Tessler concretiza sua obra ao apropriar-se dos elementos concretos e simbólicos do enredo de Orhan Pamuk. O gestual empregado na intervenção gráfica do romance *Meu nome é vermelho*, bem como a inserção dos traços manuscritos em sua escrita, se fundamentam nas técnicas de criação dos iluministas retratadas na narrativa. Por sua própria essência, o desenho caligráfico do texto, bem como a produção de miniaturas, são atividades minuciosas que exigem um investimento temporal prolongado em sua realização. A artista emula esse processo ao estabelecer um método de intervenção que se baseia na técnica de caligrafia, incorporando os instrumentos utilizados por essa arte em sua própria intervenção. Assim, ela consolida a referência à produção artística dos miniaturistas e evoca as técnicas de ilustração presentes nos livros islâmicos.

Nesse sentido, a artista escreve: “Senti como se eu estivesse não somente tateando o livro, mas perpassando as camadas de tempo que me separavam do atelier de caligrafia e iluminuras do século XVI (TESSLER, 2010, p. 289). Mediante a adoção do calámo e da tinta caligráfica, empregados nessa ação, em consonância ao gesto metucioso de tachar as letras, a artista se embrenha na tessitura da obra de Orhan Pamuk, entrelaçando-se à sua narrativa. Tais simbolismos envoltos no processo de construção de *Meu nome também é vermelho* são importantes elementos para sua estruturação poética, pois representam uma forma de apropriação da trama do romance. Assim, a forma como ato de criação da instalação se materializa assume igual relevância ao seu resultado plástico. Nesse âmbito, a expressão da obra não se restringe às intervenções executadas sobre o livro, isto é, não se limita ao seu aspecto material e plástico.

Nesse processo de apropriação, e conseqüente edição do romance, a artista desenha um traço carmesim sobre cada letra que compõe a trama, preservando da rasura apenas as palavras que se referem à cor sanguínea. A repetição desse grafismo torna a intervenção no romance laborioso e repetitivo. O risco que se desenha sobre as letras constrói por seu antagonismo o vazio, e a palavra livre da intervenção destaca-se pela diferenciação, de modo que sua interrupção enaltece sua ausência. Esse rabisco percorre as páginas do romance, transformando-o em um mar vermelho. Dessa forma, o romance é estilizado segundo a percepção da artista, que é estabelecida pela sobreposição da imagem e cor sobre o signo verbal, mais uma vez entrelaça o discurso literário ao visual:

Ponto por ponto. Traço por traço. Escrever ou “desescrever”? Ler ou “desler”? Sobre a letra impressa do livro, eu acrescentava um gesto manual, uma espécie de caligrafia mono-alguma-coisa. De forma alguma monótona, mas como “*um sambinha feito de uma nota só*”, a concepção do trabalho contou com a realização de apenas um breve traço diagonal repetido inúmeras vezes, de uma mesma cor, em tempos sucessivos. (TESSLER, 2009, p.7)

O gesto minucioso de operar fissuras sanguíneas repercute os simbolismos advindos da narrativa, a qual discorre sobre o prevalecer do vermelho sobre a condição humana. O tom rubro manifesta-se em conflitos bélicos, lutas e doenças, culminando no conseqüente recobrimento do corpo sangue. Esse discurso pode ser observado em várias passagens do livro de Orhan Pamuk, como exemplo: “Gosto de florir com flores de sangue a cena dos campos de batalha” (p.247); “nas chagas dos cadáveres e nas cabeças cortadas” (p.485); “vimos cadáveres desmembrados, adagas saturadas de sangue vermelho” (p.398)”, “o sangue jorrando do pescoço como de uma fonte” (p.528). A partir dessas passagens, desenvolve-se o desejo de Elida Tessler de tingir o texto de vermelho, como ela mesma afirma: “identifico-me com essa ação de corte, ao fazer uma incisão na página do livro com o cálamo de vidro. A tinta vermelha, quando seca, parece sangue coagulado” (TESSLER, 2014, p. 85). Assim, a artista mutila a mancha tipográfica do romance por meio de incisões operadas em tinta escarlate, abordando a temática da morte que se faz presente no livro.

Elida Tessler, então, se apropria da narrativa literária de Pamuk e a reconfigura em um novo sistema de significados, entrelaçando códigos pertencentes à expressão escrita e visual para a materialização da instalação de *Meu nome também é vermelho*. Elementos plásticos oriundos do sistema da visualidade, tais como cor e forma, serão incorporados à obra com o intuito de exteriorizar a interpretação da artista em relação ao que era originalmente expresso por meio da linguagem verbal. Nesse trajeto, o livro, enquanto objeto literário apreendido por

meio da expressão escrita e, conseqüentemente, interpretado por meio da decodificação de seus signos textuais, adquire a condição de um objeto artístico. Este é então transferido para o espaço expositivo, no qual passa a comunicar informações por meio de códigos inerentes às artes visuais.

O ato de pintar de vermelho letras, vocábulos, frases e parágrafos incorpora a concretude da cor ao discurso literário. Assim, Elida Tessler cobre grande parte da narrativa de Pamuk pelo desenho e cor, transformando a linguagem escrita em elemento pictórico. A proeminência do avermelhar citado no texto é materializada pelo ressoar do tom nas páginas do livro. O literal que era expresso em palavras agora é exposto metaforicamente em imagem. Segundo a artista a ideia inicial seria barrar as letras e como consequência intervir na leitura da palavra, mas devido as especificidades do material impresso e a transparência a tinta caligráfica, essa ação não foi possível. Conforme explica; “Mas eu tive um problema: a letra impressa é muito mais forte que a tinta para caligrafia, que depois de secar permitiu que a letra reaparecesse. É muito provisória minha interdição, e é muito forte a letra impressa. Como forma de resistência, ela ressurgia, de baixo para cima.” (TESSLER, 2014, p.317). A artista, obviamente, poderia experimentar outros materiais e técnicas a fim de cobrir integralmente as letras, mas opta por introjetar essa interdição ao trabalho: “Resolvi então manter a força da palavra” (TESSLER, 2014, p.317).

As palavras que sobrevivem ao tachado vermelho da artista e mantêm sua legibilidade intacta referem-se à cor, de modo que os trechos que permanecem isentos de serem encobertos pelo colorir de vermelho ratificam a onipotência desse elemento tonal, seja pela descrição do seu sentido denotativo ou alusivo. São conservados, dessa maneira, registros que abordam a sensação cromática evocada por meio da descrição de materiais cuja conotação visual está intrinsecamente ligada à cor, como em “sangue que esguicha do célebre demônio branco”, “os olhos de cereja confeitadas dos passarinhos de açúcar”, “a crista dos galos bravios” “meu coração”, “a origem do escarlate”. Também são mantidas intactas as sentenças textuais que citam literalmente o termo, como em “pétala seca de cravo vermelho”, “Que sorte tenho de ser o vermelho” e “num único vermelho”, seu aprendiz, todo vestido de vermelho.

A partir da apropriação de Elida Tessler, o livro se converte em artefato visual por meio da concretude do cromatismo vermelho, essa intervenção exacerba o discurso cromático explicitado no livro, tanto de forma imagética quanto verbal. Segundo a artista acerca desse processo: “foi tomando outro corpo. A espessura das páginas foi se modificando com a umidade da tinta. Todo o trabalho aconteceu por camadas de pigmento e de tempo”

(TESSLER, 2014, p. 83). Prevalece no livro a presença do avermelhar, por meio da materialidade da cor, caracteres riscados, palavras hachuradas, frases coloridas pelo vermelho. As páginas, antes transcritas em preto e branco, transformam-se pelo matiz, sendo possível constatar por meio da literariedade da cor o que está estabelecido por Pamuk em palavras, a exaltação do vermelho percorre as páginas do livro.

As palavras que permanecem incólumes à tinta vermelha são reescritas em um caderno, de capa vermelha, sendo também copiado o número da página da qual foi retirada. Observa-se nessa ação a reiteração da referência à linguagem literária, pois Elida Tessler reescreve cada sentença que se refere à cor, utilizando, para tal, tinta caligráfica desse tom, enfatizando, por meio dessa ação, a intensa presença do vermelho na obra: "Como se fosse preciso assegurar uma certa visibilidade a essas passagens, antes que qualquer distração pudesse recobri-las ou uma desatenção fizesse com que o leitor deixasse de percebê-las" (TESSLER, 2010, p. 290). Através desse movimento, confere-se relevância ao texto oriundo da citação que, deslocada do seu entorno e descontextualizada da trama, tem seu significado intrínseco destacado. Esse movimento da escrita caligráfica, novamente, encontra respaldo no campo ficcional pensado por Pamuk:

Como no atelier de caligrafia do século XVI, onde os copistas dedicavam o seu tempo a transcrever os textos dos mestres, enquanto os ilustradores concentravam-se às iluminuras, passei a copiar "as coisas vermelhas do romance", numerando-as e fazendo referência ao número da página do livro onde se encontra a citação (TESSLER, 2010, p. 290, aspas no original).

As palavras são copiadas da obra como citações, para então serem capturadas em fotografias e dispostas em porta-retratos (fig.32), totalizando duzentas molduras, que integram o espaço expositivo (fig.33). Assim, de modo integral, o processo de criação de *Meu nome também é vermelho* é imbuído por uma justaposição conceitual, inexistindo qualquer aleatoriedade na definição estética que o compõe. Como tal, a escolha de empregar o suporte de porta-retratos para expor as fotografias, em detrimento de uma moldura tradicional carrega consigo um significado, decorrente dos simbolismos subjacentes a tal objeto. Segundo Tessler, "Qual é o retrato que está no portarretratos? O que poderia ser um portarretrato nos dias de hoje? Para mim, neste momento, retrato é letra; é palavra; a imagem vem da palavra". (TESSLER, 2014, p 221). Essas indagações da artista sintetizam a provocação intrínseca a esta obra, a equiparação entre a palavra e a imagem.

Figura 32 – Elida Tessler *Meu nome também é vermelho*, 2009
Fotografia em porta-retrato, 18 x 24 cm

Fonte: Elida Tessler
Disponível em: elidatessler.site

Figura 33 – Elida Tessler, *Meu nome também é vermelho*, 2009
Instalação com 200 porta-retratos

Fonte: Elida Tessler
Disponível em: elidatessler.site

Dessa forma, o texto do romance, originalmente pertencente à linguagem escrita, ao ser fotografado e enquadrado em uma moldura, é transposto ao domínio da imagem. Nesse processo, o significado verbal da palavra escrita é mantido, mas ela recebe uma nova camada de significação, que advém dos seus aspectos pictóricos, bem como o suporte ao qual está vinculada. Através dessa ação, Elida Tessler, novamente, dissolve as fronteiras entre as linguagens, entrecruzando elementos do domínio visual ao do textual. Além disso, ao retirar a palavra do âmbito literário e transportá-la para o espaço expositivo, a artista eleva tal

elemento à condição de objeto artístico, deturpando os códigos que historicamente delimitam o conceito da aura artística.

Essas representações imagéticas das palavras expostas em molduras são uma fragmentação da obra de Orhan Pamuk. A partir destes fragmentos, desponta-se uma nova teia de reflexões, intrincadamente entrelaçada com a rede semântica engendrada pela linguagem literária. A obra fragmentária de Elida Tessler amplia a significação da narrativa de Pamuk em múltiplas direções, reverberando questões propostas por esse em um sistema estético independente. Em consonância com esta premissa, Maria Lucia Guimarães de Faria, no artigo denominado *Plenitude e carência: a dialética do fragmento*, apresenta o conceito do fragmento analisando suas intercorrências no campo da arte. Segundo a autora, o fragmento é inato ao pensamento, uma fração de uma ideia, uma forma do ser humano experimentar o seu entorno.

Conforme observado por Maria Lúcia Guimarães Faria, “Quando apreendemos o mundo, exterior ou interior, quando pensamos, quando criamos, fazemo-lo por fragmentos. O fragmento é o único modo de expressão que preserva a centelha da intuição original” (FARIA, 2010, p.2). Dessa maneira, o fragmento pode ser compreendido como a gênese que incita uma atmosfera de sentidos, uma forma de traduzir a impressão do todo por meio de uma fração. O termo, pode ser pensado como uma linguagem de criação, na medida em que exprime a intuição original do pensamento. Nesse âmbito, a representação da cor presente em *Meu nome é vermelho* assume o papel de um fragmento primordial, que arquiteta a gênese da obra de Elida Tessler. Este fragmento traduz o cerne da percepção da artista, a partir do qual se desenvolve a composição estética apresentado em sua criação.

Conforme assinalado por Maria Lúcia Guimarães Faria, o fragmento é suscetível a oscilar entre os extremos da plenitude e da carência. Ao elucidar essa premissa, a autora apresenta os princípios de dois pensadores com perspectivas divergentes a respeito do tema. Ela aborda, então, a ideia do fragmento como expressão de plenitude a partir das contribuições de Friedrich Schlegel, “para quem o fragmento, longe de ser signo de incompletude, é a única forma capaz de captar o vigor propulsivo do pensar filosófico” (FARIA, 2010, p.3). Assim, o termo representaria a essência mais pura do pensamento, ao condensar em uma fração a amplitude de sistemas filosóficos complexos. No sentido oposto à compreensão do termo, a escritora apresenta a perspectiva de Walter Benjamin, “que vê no fragmento a forma de expressão de um mundo em ruínas, dolorosamente cindido em estilhaços. O fragmento deixa de ser percebido como a fração de um excesso e passa a ser concebido como o emblema de uma carência.” (FARIA, 2010, p.3). Embora diametralmente

opostos, ambos os pensadores discursam acerca da potência do fragmento como traço que emana de um sistema interconectado.

A partir dessa premissa e diante do acesso ao processo de criação de *Meu nome também é vermelho*, podemos perceber como a poética do fragmento se entrelaça à trama dessa obra. Os artefatos estéticos que materializam a instalação, o livro grafado pelo vermelho e as representações das citações em porta-retratos, ressoam o que está posto na narrativa literária. De fato, cada um desses objetos que alicerçam a composição potencializa o discurso poético do outro. Conforme as observações Maria Lúcia Guimarães de Faria, a noção do conjunto é salutar à construção conceitual do fragmento: “Cada fragmento precisa repetir, complementar, contradizer, aprofundar, amplificar todos os demais que o acompanham nesta sintaxe livre, alimentando a dinâmica de uma reação em cadeia.” (FARIA, 2010, p.2). Esse fenômeno encontra expressão na obra de Elida Tessler em diversos níveis, desde a reiteração cromática até a réplica textual, da intervenção no livro à utilização dos materiais na criação da peça.

A partir dessa premissa, pode-se considerar que a obra de Elida Tessler se revela como um fragmento da poética de *Meu nome é vermelho*. A técnica adotada, os instrumentos utilizados e o procedimento conceitual subjacente à instalação desempenham papéis de relevo em sua manifestação poética, uma vez que carregam em si as marcas de sua origem. Assim, a apreensão do sistema de significância da obra revela-se fundamenta à sua fruição plena. Para tanto, Elida Tessler apresenta ao público sua performance e seu processo criativo ao incorporar os instrumentos utilizados na concepção da instalação, como o frasco de tinta vermelha para caligrafia e o cálamo de vidro italiano (fig.34). Inclui-se também a obra literária original de Pamuk no espaço expositivo, com o propósito de explicitar a apropriação da narrativa literária.

Mediante a integração desses objetos à instalação, a artista atesta inteligibilidade ao sistema semiótico de *Meu nome também é vermelho*, ao dotar a audiência de apreensão substancial para sua fruição. A presença desses dispositivos estéticos na instalação é derivada do enredo do romance. Dessa forma, o espectador que possuir conhecimento acerca dos códigos que permeiam a arte islâmica, conforme apresentados no livro, será capaz de acessar com maior precisão a mensagem proposta por Tessler. Compreender a relação do calámo com as técnicas empregadas na produção das miniaturas muçulmanas, bem como reconhecer a importância da presença da tinta caligráfica na instalação, confere nova camada de significação à composição.

Figura 34 – Materiais utilizados na criação de *Meu Nome também é vermelho*, 2009
Cálamo de vidro italiano e tinta caligráfica vermelha

Fonte: Elida Tessler
Disponível em: elidatessler.site

Tais artefatos não se desvelam como entidades artísticas autônomas quando desvinculados do contexto da obra; o que lhes outorga valor estético reside precisamente em sua inserção na instalação, ou seja, na cadeia de pensamentos que evocam. Assim, a validação desses instrumentos e sua permanência no espaço expositivo, não derivam de sua materialidade, mas, sim, de sua essência simbólica. Essa proposição estabelece conexão entre a instalação de Elida Tessler e o conceito de não-objeto, cunhado por Ferreira Gullar. Segundo o autor: “Por contradição, podemos estabelecer uma primeira definição do não-objeto: o não-objeto não se esgota nas referências de uso e sentido porque não se insere na condição do útil e da designação verbal” (GULLAR, 1959, s.p.).

Nesse contexto, o não-objeto suplanta suas funções utilitárias previamente estabelecidas, ao assumir a qualidade de um ícone que encapsula uma síntese de vivências, de acordo com a valoração que lhe é atribuída. Desse modo, sua conceituação não encerra seu significado unicamente à sua condição tangível. Em contrapartida a uma mera representação objetiva de sua função concreta, ele se metamorfoseia-se em uma entidade suscetível à múltiplas interpretações, cada uma experimentada em sintonia com a percepção singular do indivíduo. O não-objeto conclama o sujeito a intervir em sua concretização e, por conseguinte, em sua atribuição de sentido, tal como afirma Ferreira Gullar:

O espectador é solicitado a usar o não-objeto. A mera contemplação não basta para revelar o sentido da obra – e o espectador passa da contemplação à ação. [...] A contemplação conduz à ação que conduz a uma nova contemplação. [...] O não-objeto reclama o espectador (trata-se ainda de espectador?), não como testemunha

passiva de sua existência, mas como a condição mesma de seu fazer-se. Sem ele, a obra existe apenas em potência, à espera do gesto humano que a atualize. (GULLAR, 1959, s.p.)

Em consonância com essa definição de não-objeto, a materialização da conceituação de *Meu nome também é vermelho*, como em toda forma de expressão artística, se efetiva por meio da interação com o público. As proposições postas pela artista, permanecem como elucubrações, carentes de um sujeito para conceber sua atribuição de sentido. Será o espectador que irá corporificar a instalação, conforme seu repertório prévio, no tocante a linguagem literária e plástica, bem como o conhecimento acerca da narrativa do Pamuk. A leitura centrada na mera contemplação da obra não alcança a totalidade de sua potência. Desse modo, a participação ativa do público mostra-se imperativa nesse processo, ao estabelecer conexões intrínsecas com os argumentos estéticos delineados por Tessler e sua devida contextualização.

Essa significância do sistema, exercida pela audiência, se estabelece por meio da leitura do fragmento textual, uma vez que as conexões forjadas pela artista se focalizam nesse elemento linguístico. A palavra escrita, para Elida Tessler, torna-se o substrato que atua como receptáculo para uma proposição de pensamentos, ao atuar como ícone para conexões tanto estéticas quanto extraestéticas, e ao permitir o acesso a um conjunto de códigos, que não estão restritos à obra original e tampouco à sua literalidade. Nesse contexto, Elida Tessler utiliza essa terminologia como um elemento que engloba aspectos pictóricos, conceituais e verbais.

De acordo com esta premissa, acerca da imprescindibilidade do sujeito fruidor, encontra-se a concepção de Roland Barthes, que sustenta que a linguagem possui uma importância preponderante em relação ao autor. De acordo com sua perspectiva, é o receptor quem ocupa a posição mais proeminente nessa interconexão entre autor, obra e audiência, uma vez que é ele quem concretiza a expressão da linguagem, através de sua própria vivência e bagagem cultural. Para o escritor, o signo semiológico é inerentemente passível de uma variedade ampla de interpretações, sendo influenciado por considerações que envolvem o contexto e a singularidade de cada indivíduo. Dessa forma, o leitor transcende a postura inerte, para se tornar um coautor da obra. Sob essa ótica, surge a incumbência do leitor em efetivar o sentido de um elemento significativo:

“(...) os significados dos objetos dependem muito não do emissor da mensagem, mas do receptor, isto é, do leitor do objeto. Com efeito, o objeto é polissêmico, quer dizer, oferece-se facilmente a várias leituras de sentido: diante de um objeto há quase sempre várias leituras que são possíveis, e isso não apenas de um leitor para outro, mas também, às vezes, no interior de um mesmo leitor”. (BARTHES, 1969, p.215)

A proposição barthesiana sugere que não existe uma obra hermética na qual o seu criador detém exclusividade sobre sua percepção. O ato de criação da instalação intitulada *Meu nome também é vermelho* se harmoniza com esta concepção da predominância do leitor no desvelar de significados na obra. Elida Tessler empreende a construção poética de sua composição a partir de sua perspectiva como leitora do romance de Pamuk pois sua experiência primordial emerge desse viés interpretativo. O que está expresso na escrita do romance é ressignificado pela vivência da artista, sendo impregnado por suas referências estéticas, culturais e literárias. A partir dessa experiência perceptiva da obra, a criadora emerge como coautora, almejando, por fim, intervir no próprio texto de modo concreto.

A materialização de sua apropriação da escrita se concretiza através da introdução de elementos visuais no texto. A partir da intervenção da artista, o livro é transposto ao sistema visual e exposto ao público como um objeto artístico. O ciclo de interpretação é reiniciado, o espectador será o responsável pela materialização de sentido do sistema de representação cunhado pela artista. Desse modo, a obra de Elida Tessler seria uma reescrita, ainda que em um outro sistema de signos, do romance de Pamuk. A instalação *Meu nome também é vermelho* se coloca, assim, como uma forma de intertextualidade, na qual a linguagem literária ressoa por meio do sistema visual.

A instalação se erige mediante a reprodução literal de trechos do romance, por intermédio da citação direta do texto. Nesse processo, Elida Tessler realiza uma seleção do que almeja realçar no romance, compartilhando sua interpretação da obra. A citação constitui como um ato de edição do texto original, no qual, por meio da leitura, são eleitos pontos de confluência entre o leitor e o autor. O escritor Antonie Compagnon, em seu livro *O trabalho da citação*, delineia a concepção da escrita como um procedimento intrinsecamente intertextual, que se configura por intermédio da citação. Nesse âmbito, essa técnica emerge como um elo que conecta a leitura à escrita, forjando uma simbiose literária que transcende os contornos convencionais de ambas as atividades.

A citação tenta reproduzir na escrita uma paixão da leitura, reencontrar a fulguração instantânea da solicitação, pois é a leitura solicitadora e excitante, que produz a citação. A citação repete, faz com que a leitura ressoe na escrita: é que na verdade, leitura e escrita são a mesma coisa, a prática do texto que é a prática do papel. A citação é a forma original de todas as práticas do papel, o recortar-colar, é um jogo de criança. (COMPAGNON, 1996, p. 29).

A analogia proposta pelo autor para a citação, comparando-a à prática de "copiar e colar", nivela a leitura e a escrita, uma vez que podemos considerar ambos os estágios igualmente relevantes na produção da linguagem textual. A apropriação empreendida por Elida Tessler sobre o livro de Orhan Pamuk adere a essa abordagem, na medida em que a artista forja sua obra por meio do rearranjo do conteúdo preexistente. As citações colhidas do romance evidenciam aquilo que impregna a experiência de fruição da artista, o discurso que se erige em torno da produção pictórica, e se revela nas passagens que aludem à presença cromática e na descrição dos modos de representação imagética. Nesse sentido, *Meu nome também é vermelho* se coloca como uma citação à obra do escritor.

Tal é o impacto reverberante do livro de Pamuk sobre Elida Tessler, que ano após conceber essa instalação, a artista se propôs a empreender uma nova criação fundamentada nessa mesma referência. Essa ação culminou na concepção da obra *Meu nome ainda é vermelho*, produzida ao decorrer de sua participação no programa de residência artística intitulado *Ateliê de gravura* em 2010, organizado pela Fundação Iberê Camargo. Essa obra consiste na reprodução do capítulo trinta e um do romance, incorporando as intervenções gráficas realizadas pela artista em *Meu nome também é vermelho*. O título *Meu nome ainda é vermelho* demonstra sua qualidade como um desdobramento subsequente do trabalho preexistente.

A definição do trigésimo primeiro capítulo como o ponto inaugural de *Meu nome ainda é vermelho* não se limita a uma contingência casual; ao contrário, está revestida de uma intencionalidade substancial. O capítulo a ser reproduzido detém a nomenclatura de *Meu nome é vermelho*, o qual, para além de conferir título à obra de Pamuk, revela-se como o ápice da dissertação dedicada à exploração da tonalidade escarlate. A retórica que prevalece nesse trecho do romance é centrada na descrição verbal de imagens e na evocação do cromatismo. Este capítulo reforça a noção de que o vermelho não pode ser apreendido por meio de palavras pois a cor convoca a materialidade da visualidade: “O vermelho não pode ser explicado a quem não vê.” (PAMUK, 1998, p.249)

A composição plástica concernente à *Meu nome ainda é vermelho* se assemelha, em termos visuais, à obra anterior, com hachuras coloridas pelo matiz escarlate sobrepostas ao texto. No entanto, o processo criativo da obra segue uma abordagem distinta. A incorporação e intervenção do texto criado por Pamuk seguirão uma metodologia distinta em comparação à obra *Meu nome também é vermelho*, que apresenta intervenções gráficas realizadas diretamente na obra original. Nessa abordagem, o texto e grafismos são produzidos por meio da técnica de impressão em gravura. Nesse contexto, tal variação na estilização do livro se

aproxima sobremaneira ao recurso linguístico da citação, no qual a artista transcreve e insere excertos do texto à sua composição.

A gênese dessa obra emerge da linguagem da gravura, com o intuito de fazer uma alusão à produção artística de Iberê Camargo. A obra da artista consiste na impressão de cinco gravuras confeccionadas por meio da técnica de água-tinta e água-forte sobre papel, sendo posteriormente encadernadas em formato de livro (fig.35). Essa transcrição de meio para a concretização da composição artística exerce um impacto significativo em toda a sua fundamentação conceitual. Como resultado, letras e traços são gravados em uma matriz de metal, imagem e texto sendo produzidos pela técnica de impressão. Nesse processo, ocorre uma intensificação da fusão entre os signos, minando ainda mais a distinção tradicional entre as linguagens.

Figura 35 – Elida Tessler, *Meu nome ainda é vermelho*, 2010
Água tinta e água forte sobre papel Ahneüle, 76x55cm

Fonte: Acervo da artista
Disponível em: <https://www.elidatessler.site/>

No que tange ao processo de construção da obra, Elida TESSLER relata: “Este trabalho consistiu no seguinte: eu peguei o capítulo do livro *Meu nome é vermelho*, são cinco páginas, e nós fizemos cinco telas de serigrafia com a reprodução do capítulo. Da serigrafia, foi emulsionado em grandes placas e é da placa que vai sair a gravura.” (TESSLER, 2014, p.327). A partir deste processo, o texto de Pamuk e as intervenções da artista foram registrados em placas distintas e, subsequentemente, impressos no papel, com as palavras em preto e os traços em vermelho. Conforme expresso por Elida Tessler: “Aquela sofisticação do meu cálcamo de vidro soprado se transformou em um pedacinho de latão, com um ponta.” (TESSLER, 2014, p.327). Dessa forma, o traço caligráfico, anteriormente evocativo dos

miniaturistas islâmicos e essencial na composição precedente, é agora substituído pela incisão direta sobre a chapa de metal, intrínseca à prática da gravura (fig.36).

Figura 36 – Processo de criação de *Meu nome ainda é vermelho*, 2010

Fonte: Revista *Paradigmas arte contemporânea*
Disponível em: <http://www.paradigmasgaleria.com>

A poética de Tessler concernente à transcrição cromática da palavra atinge seu ápice em uma terceira composição visual, que se desdobra a partir deste diálogo com o romance de Pamuk. Essa será a segunda versão do livro impresso com as cinco gravuras, intitulado “//” (fig.37). Ao utilizar a técnica de impressão, nesse trabalho a artista suprime integralmente a linguagem escrita, substituindo o corpo do texto pelos grafismos vermelhos. Os espaços que corresponderiam a letras do romance são transcritos em traços. Conforme manifestado por Elida: “Essa experiência levou-me a radicalizar a ideia de supressão da letra, de forma a imprimir somente os traços vermelhos sobre uma página em branco.” (TESSLER, 2014, p.82). A transformação do que está expresso pela linguagem escrita em elementos pictóricos, evocada pelas obras anteriores, atinge sua plenitude nessa versão.

Nessa criação, a artista amplifica ainda mais as questões abordadas por Pamuk, concernentes à cor. O discurso que se refere ao cromatismo vermelho é amplificado a ponto de fazer com que a linguagem escrita seja apagada. As páginas do livro, antes preenchidas por uma narrativa sequencial de palavras, agora se metamorfoseiam em uma rede de entalhes carmesins. O repetitivo grifo vermelho estabelece uma cadência e um padrão, traduzindo o conteúdo do romance em uma sequência rítmica de grafismos. Uma vez mais, o título da obra exerce um papel relevante em sua conceituação, pois transcende o caráter verbal da linguagem. Nas palavras da artista, “...surgiu, ainda, um terceiro trabalho, cujo título já estava

anunciado visualmente em sua própria concepção: //” (TESSLER, 2014, p.82). Dessa forma, a linguagem textual encontra-se, enfim, sobreposta pela preeminência da cor, permitindo afirmar que o elemento unificador nesta série de obras é a encarnação da cor.

Figura 37 –Elida Tessler, 2010, //
Água tinta e água forte sobre papel Ahneüle, 72,5 x 53cm

Fonte: Acervo da artista.

Disponível em: <https://www.elidatessler.site>

Essa série de instalações visuais de Tessler, cujo cerne se estrutura em torno do discurso focado na tonalidade rubra, de acordo a artista, deteve influência da obra *Desvio para o vermelho I: Impregnação*, de Cildo Meirelles. A criação de Cildo teve sua primeira montagem sediada pelo museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1984, sendo posteriormente incorporada ao acervo permanente do Museu de Arte Contemporânea Inhotim no ano de 2006. Essa instalação de Cildo se concretiza com um cenário que replica um ambiente que poderia existir em um contexto real, com a distinção de que todos os elementos que ocupam o espaço são constituídos pela cor vermelha. A concepção de um espaço que é a conversão da encarnação da tonalidade escarlate, reverberou na experiência perceptiva de Elida Tessler, segundo a exposição da artista:

Gostaria de evocar nesse momento o trabalho do artista brasileiro Cildo Meireles intitulado *Desvio para o vermelho*. Quem já viu está instalação certamente não a esquecerá, tal a intensidade e força narrativa da cor na obra. Nesse ambiente, tudo é vermelho! Da cor da geladeira ao tapete. Do telefone ao sofá da sala. Da prateleira ao peixinho dentro do aquário. Dentro da geladeira podemos encontrar morangos, pimentões vermelhos e gelatinas de cereja. Caminhando pelo ambiente, pode-se notar que todos os objetos tem a cor vermelha, inclusive um disco de vinil. Mas onde estaria o desvio se tudo é vermelho? Deixarei a resposta para quando cada um de vocês for visitar esse trabalho. Porém, percebi que eu poderia criar uma outra proposta, assumindo o meu próprio desvio, a partir do romance de Pamuk. (TESSLER, 2014, p.314)

Figura 38 - Cildo Meireles, *Desvio para o vermelho I: Impregnação*, 1984
Materiais diversos, dimensões variáveis. Foto: Eduardo Eckenfels

Fonte: Instituto Inhotim
Disponível em: <https://www.inhotim.org.br/>

A alusão de Tessler à instalação de Cildo Meireles desvela uma identificação de ordem estética. O ponto de convergência entre essas produções artísticas reside na busca por uma experiência sensorial fundamentada na ressonância simbólica e estética da tonalidade vermelha. Ambas as instalações visuais dos artistas ostentam a manifestação do vermelho como o elemento primordial da instalação, a partir do qual o discurso conceitual da obra se erige. A obra de Cildo incorpora a potência intrínseca desse cromatismo através do colecionismo, pois o artista aglutina elementos essencialmente imbuídos dessa cor, constituindo assim outro ponto de confluência com Tessler, o recurso da apropriação. Como resultado, ambas as obras buscam uma experiência sensorial que se consolida por intermédio da imersão do discurso visual da cor.

A obra *Meu nome também é vermelho*, assim como suas sucessoras, emerge do anseio de forjar um desvio em direção à exploração da potência cromática, da palavra a imagem. Tessler opera a apropriação e tradução do livro de Pamuk em um sistema de representação centrado na visualidade do cromatismo rubro. Nesse percurso, a artista absorve o texto de *Meu nome é vermelho*, de modo que tanto seus atributos formais quanto seu conteúdo se transmutam em elementos imagéticos, reafirmando a primazia de sua criação no contexto do reino da ordem pictórica. Nesse sentido, a obra de Elida Tessler se revela como uma produção interartes, que percorre a senda entre as linguagens literária e plástica, por meio de um discurso construído em torno da tradução intersemiótica da cor e da palavra.

3. O HOMEM SEM QUALIDADES CAÇA PALAVRAS

O ato de criação que emana da apropriação do discurso literário e de sua consequente manipulação se manifesta de forma contundente no sistema visual intitulado *O homem sem qualidades caça palavras*². Essa composição se erige a partir do colecionismo da palavra, tendo como referência a obra literária *O homem sem qualidades* do escritor austríaco Robert Musil. Concebida por Elida Tessler em 2007, essa composição é projetada em formato de uma instalação interartes que incorpora múltiplas linguagens em sua construção. No âmbito desta exposição, encontram-se 140 telas serigrafadas, bem como dois livros que apresentam o texto original do romance em paralelo com as versões editadas pela artista, intitulados, *O homem sem qualidade, mesmo* e *O homem sem qualidades mesmo, assim*. Além disso, integra-se a esse sistema visual um exemplar de livro de artista concebido sob a forma de um jogo de caça-palavras

O processo de apropriação da palavra, que serve como base para a construção da instalação *O homem sem qualidades caça palavras*, contrasta de maneira antagônica com o procedimento adotado na criação da obra *Meu nome também é vermelho*. No contexto da intervenção sobre a narrativa de Orhan Pamuk, a artista preserva da rasura os vocábulos que seleciona, ou seja, isenta do grifo aqueles termos que correspondem à cor vermelha. No diálogo que Elida Tessler estabelece com o livro de Robert Musil, o colecionismo se manifesta através da supressão de trechos da escrita, apropriando-se das palavras ao riscá-las das páginas da trama literária.

²A obra integra o acervo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo - MAC USP.

O cerne de ambas as composições de Elida Tessler é a assimilação da linguagem literária, que se constitui como substância primordial de suas composições visuais. Nesse procedimento, integram-se tanto os elementos materiais, notadamente a palavra, quanto viés conceitual da narrativa textual de outros autores. Em síntese, a metodologia de criação de Elida Tessler se estabelece através da técnica de apropriação da linguagem escrita. Nessa perspectiva, Affonso Romano de Sant'Anna descreve a escrita baseada na apropriação como uma deturpação do conteúdo original: “[...] na apropriação o autor não ‘escreve’, apenas articula, agrupa, faz bricolagem do texto alheio. Ele não escreve, ele transcreve, colocando os significados de cabeça para baixo. [...]. Desvincula-se um texto-objeto de seus sujeitos anteriores, sujeitando-o a uma nova leitura” (SANT’ANNA, 2003, p.46).

No âmbito das artes visuais a apropriação como expressão poética emerge como uma das características relevantes do século XX, e posteriormente para a produção artística contemporânea. Essa técnica se destaca pela assimilação de elementos cotidianos e, em alguns casos, pela utilização de composições de outros criadores, seja dentro da mesma expressão artística ou em modalidades distintas, como material de criação. No capítulo intitulado "Apropriando-se da Apropriação", do livro *Ruínas do Museu*, Douglas Crimp explora obras de artistas que se baseiam no conceito de apropriação. De acordo com o autor, a criação resultante dessa técnica não se restringe exclusivamente à transferência de elementos concretos para a obra ou à transformação de um objeto comum em artefato artístico, mas também pode focar em uma dimensão conceitual. (CRIMP, 2005, p.115)

Essa perspectiva da apropriação como um ato de ordem simbólica harmoniza-se com a poética que permeia a produção de Elida Tessler. Na expressão plástica da artista, a assimilação da narrativa literária não se limita à simples replicação das palavras; mas adentra em sua construção simbólica, incorporando o campo ficcional proposto pelo autor da obra de referência à sua composição estética. Através da apropriação da linguagem escrita do livro, a criadora integra a rede semiótica da trama em sua produção artística, entrelaçando o âmbito visual e literário. Nesse contexto, a técnica de apropriação realizada por Elida Tessler transcende a esfera da materialidade, tornando-se uma ação de natureza conceitual.

Esse processo de apropriação da linguagem textual, conduzido pela artista, tem início em sua experiência de leitura, a qual essencialmente envolve a ressignificação da linguagem escrita. Ao adentrar na obra literária, Elida Tessler interpreta sua narrativa à luz de seu repertório, decodificando seu conteúdo de acordo com sua percepção. Aliado a essa perspectiva, Antoine Compagnon afirma: “A leitura repousa em uma operação inicial de depredação e de apropriação de um objeto que o prepara para a lembrança e para a imitação,

ou seja, para a citação. (Repetição, memória, imitação: uma constelação semântica em que conviria delimitar o lugar da citação)” (COMPAGNON, 1996, p.14). Com base nessa premissa, é possível considerar que a leitura é um ato de apropriação, no qual a estrutura do texto é desmontada e reconfigurada.

Por meio da apropriação da expressão literária, que tem início com a experiência da leitura, Elida Tessler realiza a coleta de palavras, incorporando-as como matéria-prima em suas obras. O fator que permite que o texto assimilado pela artista alcance a condição de objeto artístico não se baseia em suas características estéticas inerentes, mas, sim, na atribuição de sentido conferida a ele. Na produção visual da artista, o texto adquire o status de obra de arte devido ao seu viés conceitual. Alinhado a esse contexto, Jean Baudrillard estabelece um paralelo entre a função intrínseca do objeto e sua ressignificação, a qual se desenvolve com base na concepção de sentido que lhe é atribuída, sendo esta última de natureza subjetiva. Nas palavras do autor:

Todo objeto tem desta forma duas funções: uma que é a de ser utilizado, a outra a de ser possuído. A primeira depende do campo de totalização prática do mundo pelo indivíduo, a outra um empreendimento de totalização abstrata realizada pelo indivíduo sem a participação do mundo. Estas duas funções acham-se na razão inversa uma da outra. Em última instância, o objeto prático toma um estatuto social; é a “máquina”. Ao contrário, o objeto puro, privado de função ou abstraído de seu uso, toma um estatuto estritamente subjetivo: torna-se o objeto de coleção. Cessa de ser tapete, mesa, bússola ou bibelô para se tornar “objeto”. (BAUDRILLARD, 1993, p. 94).

No contexto do colecionismo de Elida Tessler, a ação de dissociar o vocábulo da obra literária representa uma ruptura em relação à sua função preexistente, a qual estava anteriormente delimitada por sua contextualização na narrativa. O significado semântico inerente à palavra será ampliado de acordo com sua inserção em um sistema de representação estabelecido pela artista, adquirindo assim a qualidade de um elemento conceitual, que transmite informações para além de seus atributos verbais. Nesse contexto, a artista se apropria da narrativa tanto de maneira literal, por meio da reprodução precisa de trechos da escrita, quanto de forma simbólica, ao assimilar o enredo poético concebido pelo autor e transmutá-lo em uma composição interartes. Quanto à apropriação como ato que desvincula o objeto de sua origem, Tadeu Chiarelli expressa:

Apropriar-se não significa, em princípio, apropriar-se de apenas um ou dois objetos ou imagens de uma mesma natureza, ou com uma ou várias características comuns. Apropriar-se é matar simbolicamente o objeto ou a imagem, é retirá-los do fluxo da vida – aquele contínuo devir, que vai da concepção/produção até a destruição/morte

–, colocando-os lado a lado com outros objetos, com intuitos os mais diversos. (CHIARELLI, 2002, p.21).

Através deste procedimento de apropriação, Elida Tessler não apenas coleta termos com o intuito de conceber sua própria produção artística, mas, igualmente, interfere na materialidade do livro do qual sua obra deriva. Essa intervenção, que se delineia por intermédio da supressão de segmentos da escrita, resulta em uma narrativa literária distinta da original. A escrita concebida por outrem é fragmentada para atender aos desígnios poéticos da artista, que edita a narrativa a fim de materializar sua apreensão da escrita em questão. Nesse contexto, sua intervenção na publicação literária se configura como uma forma de fichamento de trechos relevantes da obra definidos a partir de sua leitura crítica. Antoine Compagnon, comenta sobre a relação entre a citação e o fragmento na experiência de leitura:

Quando cito, extraio, mutilo, desenraízo. Há um objeto primeiro, colocado diante de mim, um texto que li, que leio; e o curso de minha leitura se interrompe numa frase. Volto atrás: re-leio. A frase relida torna-se fórmula autônoma dentro do texto. A releitura a desliga do que lhe é anterior e do que lhe é posterior. O fragmento escolhido converte-se ele mesmo em texto, não mais fragmento de texto, membro de frase ou de discurso, mas trecho escolhido, membro amputado; ainda não o enxerto, mas já órgão recortado e posto em reserva. (COMPAGNON, 1996, p.13).

Consoante à observação de Antoine Compagnon, torna-se evidente que o processo de apreensão da linguagem escrita envolve, indubitavelmente, sua fragmentação. Nesse contexto, a leitura emerge como uma ação dinâmica que fraciona o texto, gerando a segmentação do seu conteúdo. O fragmento, por sua vez, manifesta-se como uma parte do texto que sustenta uma conexão intrínseca com a sua origem. No âmbito da obra de Elida Tessler, a fragmentação simbólica que se inicia na experiência da leitura, adquire concretude por meio da sua intervenção no texto. Ao extrair a palavra da narrativa a artista cria o fragmento, que, embora dissociado do livro, mantém-se vinculado ao seu referencial.

As técnicas de edição pelas quais a artista materializa essa fragmentação da linguagem literária diferem entre si, em virtude do entrelaçamento conceitual que estabelecem com a obra de origem. Essa diferenciação ocorre porque o gesto de captura da palavra se integra ao campo simbólico delineado pelo autor, possuindo, assim, um caráter poético e estético. Assim, a artista se apropria da palavra por meio de diversos métodos de intervenção na escrita, que incide diretamente no corpo do texto, ressaltando ou eliminando segmentos específicos da escrita. Nesse sentido, o ato de grifar palavras emerge como uma das abordagens pelas quais Elida Tessler estabelece a apropriação do texto. Conforme a

perspectiva de Antoine Compagnon, o grifo é a marca de incidência do leitor na obra, uma forma de edição que registra sua interpretação do texto:

O grifo na leitura é a prova preliminar da citação (e da escrita), uma localização visual, material, que institui o direito do meu olhar sobre o texto. Tal como um reconhecimento militar, o grifo coloca marcas, localizadores sobrecarregados de sentido, ou de valor; ele superpõe ao texto uma nova pontuação, feita ao ritmo da minha leitura: são os pontilhados sobre os quais mais tarde farei recortes. (COMPAGNON, 1996, p.19).

De igual forma à criação de Elida Tessler que se estabelece pela apropriação direta da escrita literária e sua consequente edição, podemos citar o livro *Tree of Codes* (*Árvore de códigos*) de Jonathan Safran Foer. Essa obra é criada por meio da manipulação do compilado de contos *The Street of Crocodiles* (*A rua dos crocodilos*), do judeu Bruno Schulz, morto em um campo de concentração. Essa ação de edição, tem impacto direto na materialidade do livro do qual se apropria, uma vez que ocorre por meio da remoção de palavras de sua narrativa. A noção de citação já está presente no título da obra *Tree of Codes*, que é uma montagem do título *The Street of Crocodiles*, resultado da omissão e escolha de suas letras. A metodologia de criação, que se fundamenta na reordenação do texto original de Bruno Schulz, será aplicada na escrita da obra de Jonathan Safran Foer como um todo.

Figuras 39 e 40 – Jonathan Safran Foer, *Tree of Codes*, 2010
30.000 exemplares, 285 páginas, 14 x 22.2 cm.

Editora: Visual Editions
Projeto gráfico: Sara de Bondt Studio, Capa: Jon Gray

A técnica de concepção da narrativa de *Tree of Codes* consiste na remoção da maior parte da escrita da qual se apropria e sua subsequente reordenação. Nesse ato de criação, nada é escrito; o conteúdo da obra emerge dos resquícios do livro de Bruno Schulz. Assim, a estratégia de apropriação de Jonathan Safran Foer se concretiza através da incorporação de recortes no texto. Isso implica, de maneira literal, na remoção de trechos das páginas do livro original, resultando em sua fragmentação. Esse procedimento de recorte é realizado manualmente pelo autor e, posteriormente, replicado em escala industrial pela editora *Visual Editions*, resultando na impressão e publicação de uma tiragem de trinta mil exemplares.

Nesse ato de intervenção na narrativa de *The Street of Crocodiles*, conduzido por Jonathan Safran Foer, as palavras são retiradas do livro mediante o recorte das páginas. As fissuras operadas pelo autor atuam como uma técnica de edição do texto, promovendo o apagamento de segmentos da trama e, conseqüentemente, sua ressignificação. As lacunas inseridas nas páginas conferem complexidade polifônica à narrativa, impondo uma abordagem não linear à fruição do texto. Por meio da ação de lacunar a escrita e sobrepô-la em camadas, o autor induz a sequência de leitura do livro e por consequência constrói-se uma nova história. Nesse sentido, a interpretação da composição literária já não segue uma ordem sequencial das páginas, pois essas são apreciadas de maneira simultânea devido aos cortes realizados nas folhas.

Em decorrência da intervenção de Jonathan Safran Foer, a referida obra adquire um estatuto de objeto interartístico, cuja tessitura intersecciona os domínios da visualidade e textualidade. As fissuras esculpidas nas páginas de *Tree of Codes* transcendem a concepção tradicional de um livro, conferindo-lhe a qualidade de um objeto escultórico que se manifesta no âmbito da tridimensionalidade. Nesse sentido, os atributos materiais das páginas interagem de forma intrínseca com a significação e a interpretação da linguagem escrita. Dessa maneira, para além de sua essência como publicação literária, a composição desvela informações enquanto um artefato de natureza artística, cujo significado é redefinido segundo o sistema representacional imagético.

A manipulação da narrativa, acompanhada da supressão de considerável parte de seu conteúdo, atribui a Jonathan Safran a autoria sobre a escrita original de *The Street of Crocodiles*. essa ação de apropriação apresenta paralelos notáveis com a prática de Elida Tessler. Ambos os criadores se envolvem na apropriação do texto alheio, alternando-se entre as personas de leitor e autor ao longo do processo de edição, enquanto infundem uma nova camada de significado à escrita assim apropriada, alicerçando-a no âmbito da visualidade.

Portanto, ao realizar a análise das obras dos mencionados artistas, observa-se que a leitura é o ponto de partida na apropriação da linguagem literária.

O método de edição empreendido por ambos os criadores culmina na criação de obras que se fundamentam em suas experiências subjetivas como leitores, refletindo a interpretação que extraem da expressão escrita. Em conformidade com essa premissa, Roland Barthes afirma que o texto constitui uma forma de expressão que incorpora múltiplas referências e redes de significados, transcendendo o propósito inicial do autor, visto que não está restrito aos seus desígnios. Nessa perspectiva, o leitor desempenha um papel crucial no processo de atribuição de significado à escrita, uma vez que a constelação de ideias expressas no texto se concretiza por meio da sua compreensão. De acordo com Roland Barthes:

Assim se revela o ser total da escrita: um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o leitor é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um texto não está na sua origem, mas no seu destino, mas este destino já não pode ser pessoal: o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; é apenas esse alguém que tem reunidos num mesmo campo todos os traços que constituem o escrito (BARTHES, p. 5, 2004).

Na concepção de Roland Barthes, o texto se apresenta como um emaranhado de informações que permanecem em aberto, pendentes de significação. Sendo assim, o leitor desempenha um papel crucial nesse processo de atribuição de sentido, uma vez que a constelação de ideias expressas na escrita se concretiza por meio da sua interpretação. A concepção da instalação *O homem sem qualidades caça-palavras* se insere nessa perspectiva, cujo discurso poético reflete a apreensão de Elida Tessler sobre as reflexões presentes no texto de Robert Musil.

A ação da artista em transpor a escrita para o âmbito da imagem amplia a rede de signos apresentados pela obra literária, na medida em que imputa questões que não haviam sido alçadas pelo autor em seu texto. Assim, mediante a conceituação de uma instalação visual, Elida Tessler expõe seu percurso de apreciação das inúmeras páginas do livro, que orbitam em torno das reflexões concernentes à subjetividade do indivíduo, e as consolida como componentes estéticos e conceituais em sua composição. Essa discussão, centrada em reflexões de natureza existencialista confere à obra de Robert Musil a característica de um romance com elementos ensaísticos.

O livro *O homem sem qualidades* é considerado como uma das mais relevantes obras da literatura do século XX, sendo uma leitura fundamental à construção do leitor e escritor

contemporâneo. Esse trabalho representa o auge da produção do escritor, sobre a qual Elida Tessler escreve: “O homem sem qualidades é a síntese final, tanto da obra quanto da vida de Robert Musil. Todas as obras anteriores do autor são uma espécie de preparação ao homem sem qualidades, toda sua vida parece ter sido direcionada para a escritura final do romance” (TESSLER, 2009, p.52). A afirmação da artista alinha-se com os comentários emitidos pela crítica especializada no estudo da linguagem literária, que reverencia esse romance como a obra-prima do escritor.

Na concepção desse trabalho, Robert Musil sobrepõe elementos de diferentes gêneros literários, criando uma trama pouco linear e hermética. A combinação da estrutura compositiva da obra com as reflexões de natureza filosófica entrelaçadas pelo autor, a respeito das angústias que permeiam a existência humana, confere notoriedade à obra. Acerca dos aspectos formais da obra, Érica Gonçalves de Castro afirma: “Devido às inserções de longos trechos ensaísticos que impedem uma narração linear dos eventos, a crítica literária costuma caracterizar essa obra como “romance ensaístico”, no qual o mundo da reflexão corre paralelo ao dos eventos e, muitas, vezes, sobrepõe-se a ele” (CASTRO, 2018, p.99). O romance-ensaio apresenta uma história fragmentada, na qual o seu caráter se sobressai em detrimento do desenvolvimento da história dos personagens, relegando-os a um plano secundário. Dessa maneira a noção de inacabado permeie o livro em várias instâncias.

Não obstante Robert Musil haver se dedicado à empreitada literária da obra *O Homem sem Qualidades* ao longo de décadas, iniciando sua escrita em 1910, o romance perdura inconcluso em virtude de sua morte no ano de 1942. Dividida em três volumes, a publicação do segundo tomo dessa obra já ocorreu impulsionada pela insistência do seu editor em capitalizar o êxito da edição anterior, mesmo que o autor não se sentisse plenamente confiante em compartilhá-la com os leitores. Devido a inúmeras revisões do texto, Robert Musil persistentemente postergava o lançamento da última parte do livro. Como consequência, o desfecho da narrativa permaneceu indefinido, uma vez que o seu volume final foi publicado de forma incompleta após o seu falecimento. Essa publicação abriga uma miscelânea de textos preliminares que permaneceram em suspenso, aguardando a finalização por parte do escritor:

O primeiro volume do romance de três livros surgiu em 26 de novembro de 1930, e a primeira parte do segundo livro em 1932. Musil trabalhou na obra sob as mais difíceis condições até sua morte, em 1942, não conseguindo completá-la. O autor deixou no “seu laboratório” 12 mil folhas com 100.000 notas e referências, a partir do que os editores posteriores construíram a continuação da novela a seu próprio critério (NEUMANN, 2014, p.9).

Durante o extenso período de escrita desse livro, o autor vivenciou importantes mudanças na sociedade e em sua vida privada, período demarcado pelos anos entre as grandes guerras e a ascensão do nazismo. Inclusive, em 1938, o trabalho de Robert Musil foi incluído pelo regime nazista em uma lista de livros considerados inadequados. Sendo assim, o cenário envolto na criação da obra compreende um momento de imensa angústia, instabilidade e incertezas. De acordo com Elida Tessler: “Entre 1919 e 1931, ele trabalha intensamente em seu romance. A publicação do segundo volume se dá em 1933. Com Hitler já no poder, Musil deixa Berlim e passa a viver em Viena” (Tessler, 2009, p.146). Posteriormente, em 1938, devido a ocupação dos nazistas em Viena, Robert Musil se exila com a esposa judia na Suíça.

Esse panorama no qual a sociedade moderna é permeada por conflitos e o sujeito um ser em constante crise existencial, está expresso na escrita de Robert Musil, delineando a construção de sua narrativa e personagens. Ambientada em Viena, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1913, o romance ensaísta desvela em seu enredo situações que suscitam discussões de natureza filosófica, histórica e ética. Para estruturar essa narrativa, o autor vai apresentar os dilemas existenciais do personagem de nome Ulrich, apresentado na obra sem a citação de um sobrenome, a fim de preservar a dignidade de seu pai, um indivíduo digno de reconhecimento social. No artigo intitulado *A qualidade de O homem sem qualidades de Robert Musil*, Michael Hanke apresenta a seguinte síntese do romance:

O romance apresenta várias tramas e sub-tramas, que se concentram nos seguintes acontecimentos: Ulrich, um matemático bem-sucedido e promissor com pouco mais de 30 anos, resolve “tirar férias da vida” durante um ano para se curar do mal-estar da mesma. A trama do romance coincide com esse ano entre o verão de 1913 e o de 1914 e se passa em sua maior parte em Viena. (HANKE, 2004, p.130)

O protagonista Ulrich é um homem de trinta e dois anos que se considerava um ser sem qualidades que o definam como uma figura relevante na tessitura social, ele carrega consigo uma sensação incômoda de mediocridade, conjugada a um inato desconforto perante sua própria existência. Ulrich empreende esforços de se destacar nas áreas militar, de engenharia e da matemática, como parte desse processo contínuo de busca por validação por meio de sua posição social. Contudo, em nenhuma destas investidas ele alcança a distinção que deseja. O protagonista anseia por abster-se de sua própria essência, desejando distanciar-se de si mesmo. Sobre esse personagem, o próprio autor escreve:

[...] nenhuma coisa, nenhum eu, nenhuma forma, nenhum princípio é certo, tudo se encontra numa transformação invisível e incessante, no instável há mais futuro do que no estável, e o presente não é senão uma hipótese que ainda não superamos. O que [Ulrich] poderia fazer de melhor senão manter- -se livre desse mundo, naquele bom sentido com que um pesquisador se mantém livre diante dos fatos que o querem seduzir e fazer acreditar neles precipitadamente?! (MUSIL, 2006, p.277)

Por intermédio da trajetória de seu personagem, Robert Musil engendra um discurso filosófico que aborda a relação intrínseca entre o ser humano e o seu entorno. Mediante a incessante busca de Ulrich por uma identidade, o autor disserta sobre a contínua dificuldade que o homem moderno enfrenta ao tentar estabelecer vínculos de relevância com seus iguais. Um mal que é agravado pelo plano de fundo histórico na narrativa, um período caracterizado pelo declínio dos valores morais e a fragmentação da sociedade. Ulrich é um homem em busca permanente pela validação de sua existência, sentindo-se destoante em uma sociedade que lhe é indiferente. Embora a trama idealizada por Robert Musil esteja centrada em um contexto histórico e geográfico específico, isso não a limita. Trata-se de uma obra atemporal na qual o autor explorou questões universais que permeiam a condição do homem urbano.

A circunstância de ter permanecido incompleto e, ainda assim, ser aclamado como um marco da linguagem moderna, configura um atributo distintivo da importância desta obra. O desvelar definitivo da trama idealizada por Robert Musil, bem como as reflexões que ele viria a incorporar a essa escrita, mantém-se perpetuamente em um estado de indeterminação. Assim como perdura a incerteza se o autor viria a reconhecê-la como integralmente concluída em algum momento. Esse é um trabalho em processo, acessamos fragmentos do que viria a ser o volume final, cabe ao público ressignificar essa obra por meio da leitura. Sobre esse caráter fragmentário do livro, Fritz Raddatz afirma:

(...) sua obra principal, pela sua estrutura interna, *tinha* que permanecer fragmento. Nós não estamos lidando com um livro que, infelizmente, não foi levado a cabo, mas, muito pelo contrário, com uma obra de arte [...] que *necessariamente* tinha que ficar inacabada. É um *perpetuum mobile*, uma única tentativa (HANKE, 2004, p. 136 apud Raddatz, 1986, p. 69).

Através da assimilação e manipulação dessa trama fragmentária do romance de Robert Musil, Elida Tessler constrói a estrutura conceitual e material de seu sistema visual denominado *O homem sem qualidades caça palavras*, que abrange várias peças artísticas. Segundo suas palavras, o desejo de criar esse trabalho surge durante seu primeiro contato com o livro. A afirmação presente no título da obra literária reverbera com tamanha intensidade na artista que a inspira a intervir na narrativa, com o propósito de efetivar sua interpretação de

modo literal: “O homem sem qualidades é um homem sem adjetivos. Vou ler o livro e tirar de seu texto todos os adjetivos, assim será o homem sem qualidades, mesmo” (TESSLER apud NEVES, 2011, p. 40).

Conforme as considerações da artista, a sentença “O homem sem qualidades” convocou sua intervenção no romance, a fim de eliminar literalmente todas as qualidades desse indivíduo. Assim, visando extinguir todos os termos relacionados às definições adjetivas, ela percorreu as páginas do livro em uma análise minuciosa para identificar e retirar qualquer referência a tais atributos. Esse processo de intervenção é executado por meio de múltiplas leituras, que culmina na identificação de 30.301 vocábulos que exercessem a função de caracterizar outros termos. A partir dessa pesquisa, Elida Tessler edita a escrita manualmente, riscando cada uma dessas expressões, e, assim, retirando todas as menções de qualidades contidas no romance. De acordo com a interpretação da artista, a supressão dos adjetivos corresponderia à tradução visual do conceito expresso pela escrita de *O homem sem qualidade*.

O livro de Robert Musil desdobra-se em uma trama repleta de devaneios discursivos e digressões, sendo que a complexidade de sua composição narrativa é acentuada pelo fato de sua história permanecer inacabada. A partir da apropriação de Elida Tessler, as nuances dessa intrincada escrita tornam-se ainda mais profundas, pois sua ingerência acentua a tessitura fragmentária da trama. Ela manipula a escrita por meio da rasura de palavras, em um processo permeado pela busca obsessiva de adjetivos, com a subsequente intenção de eliminá-los do texto. Tal método de edição se desenvolve de forma exaustiva, pois a artista realiza uma intervenção minuciosa em mais de mil páginas do livro, rabiscando esses termos qualitativos com uma caneta esferográfica preta (fig.41).

Através da apropriação do romance, Elida Tessler transforma a mensagem originalmente expressa pela linguagem literária, que é a ausência de qualidades, para o âmbito da expressão imagética, materializada por meio de hachuras. A supressão das palavras passa a ter mais significado do que o que está expresso na escrita, uma vez que sua estrutura está comprometida. Essa tradução intersemiótica operada pela artista amplifica as questões evocadas pela obra literária. Dessa forma, a manipulação da visualidade do texto reafirma sua mensagem intrínseca, ao assegurar que inexista qualidades atribuídas a Ulrich. Logo, a artista interpreta a discussão de ordem subjetiva e verbal apresentada pelo romance de Robert Musil de modo pictórico e gráfico.

A manipulação de Elida Tessler na materialidade do livro culmina na completa invalidação dos vocábulos que exerçam função adjetivos, resultando em uma composição

tipográfica permeada por rasuras. Essa eliminação de partes da história, por sua vez, distorce o significado das frases, prejudicando a continuidade e a integridade do texto. Sobre esse processo, Elida Tessler declara: “A caneta esferográfica calca o papel-pele do livro. Reafirmo com a rasura a fragmentação presente no romance de Musil e a nossa vida mesma” (TESSLER, 2009, p.154). Dessa forma, através da manipulação da escrita, a artista intensifica o caráter de incompletude do romance, e, por conseguinte, inviabiliza a possibilidade de decodificação e interpretação de sua história.

Essa técnica de apropriação empregada por Elida Tessler, pode ser associada às obras do Oulipo³. Assim como a artista, os membros do grupo Oulipo criavam obras usando técnicas de escrita restritivas, como, por exemplo o romance *La disparition*, de Georges Perec, em cujas 300 páginas não existe nenhuma palavra com a letra “e”, ou dez sonetos de *Cent Mille Millions de Poèmes*, de Raymond Queneau, cujos versos são compostos de tiras horizontais que permitem, por meio de permutações, a criação de mais de cem trilhões poemas distintos. Dessa forma, tanto na obra de Elida Tessler quanto nos textos do grupo Oulipo, a escrita é tratada como um objeto dinâmico em constante mutação. Ao modificar o texto de Robert Musil com a intenção de remover seus adjetivos, Elida Tessler cria uma tarefa para si mesma que se assemelha às propostas dos artistas do Oulipo.

Uma característica distintiva do Oulipo é a maneira como eles manipulam e compõem seus textos, encarando o ato de escrever como uma experiência lúdica. A expressão poética desses artistas está centrada nos aspectos formais da linguagem, que se sobrepõem ao conteúdo, tornando assim a mensagem verbal da escrita secundária. Ou seja, para os artistas do grupo, a linguagem literária detém valor intrínseco, não obstante a informação que ela transmite. O prefácio de apresentação desenvolvido pelo grupo atesta esse teor disruptivo de sua escrita, cuja estrutura remete a um jogo de perguntas e respostas. Além disso, é possível

³ Originário da França em 1960, o Oulipo é uma nomenclatura em francês que significa *Ouvroir de Littérature Potentielle*, cuja tradução pode ser definida como *Oficina de Literatura em Potência*. Trata-se de uma corrente literária que reúne escritores e matemáticos, cujo

interesse poético se baseia na proposição de jogos esquemáticos como catalisadores para a criação literária. Entre os integrantes do grupo é possível citar, Raymond Queneau, François Le Lionnais, Jacques Roubaud, Italo Calvino e Georges Perec (SILVA, 2006, p.181-182). Esses artistas concebem e aplicam restrições formais para a composição textual que, de maneira intrigante, atuam como estímulos para cultivar a expressão de uma escrita criativa. Tais regulamentos abrangem desde a utilização de padrões matemáticos e artifícios linguísticos até a imposição de regras rígidas acerca da estrutura do texto. A presença de normas linguísticas se revela intrínseca à linguagem verbal, uma vez que a produção escrita se alicerça em convenções; no entanto, a intervenção dos oulipianos potencializa tais diretrizes.

notar a manipulação da materialidade das letras, por meio do uso de maiúsculas, um recurso de ordem formal. Segundo os próprios artistas:

OULIPO? O que é isso? O que é aquilo? O que é OU? O que é LI? O que é PO? OU é OFICINA (OUVROIR), um ateliê. Para fabricar o quê? A LI. LI é a literatura, o que se lê e o que se rasura. Que tipo de LI? A LIPO. PO significa potencial. Literatura em quantidade ilimitada, potencialmente produtível até o fim dos tempos, em quantidades enormes, infinitas para todos os fins práticos. QUEM? Em outras palavras, quem é responsável por essa empreitada insensata? Raymond Queneau, chamado RQ, um dos pais fundadores, e François Le Lionnais, chamado FLL, outro pai e compadre fundador, e primeiro presidente do grupo, seu Fraident-Pondateur. O que fazem os OULIPIANOS, os membros do OULIPO (Calvino, Perec, Marcel Duchamp e outros, matemáticos e escritores, escritores-matemáticos e matemáticos-escritores)? Eles trabalham. Certo, mas em QUÊ? Em fazer avançar a LIPO. Certo, mas COMO? Inventando contraintes. Contraintes novas e antigas, difíceis e menos difíceis e muito diíffíceis. A Literatura Oulipiana é uma LITERATURA SOB CONTRAINTES (PEREIRA, 2013, p.177 apud OULIPO, 2002, p. 5).

Conforme afirmado pelo grupo Oulipo, "a literatura, o que se lê e o que se rasura", tal proposição pode ser relacionada à abordagem de Elida Tessler no que tange o romance de Robert Musil, situando a essência da sua apropriação na equiparação das experiências concernentes à leitura e à escrita. Outro ponto de convergência que pode ser elencado é a afinidade entre a abordagem da artista, que envolve uma restrição autoimposta à escrita, e os jogos de composição propostos pelo Oulipo, como a ação intitulada *N+7*. Nessa dinâmica, substitui-se um substantivo de um texto pelo sétimo termo que segue a sua definição no dicionário ou em outro livro, conforme explica Silvana Vieira da Silva: "Uma variação importante, segundo os oulipianos, consiste em mudar a ferramenta de base, isto é, ao invés do dicionário, pode-se usar, por exemplo, a Bíblia, o Alcorão, O Capital, de Marx, etc." (SILVA, 2010, p. 186).

Tal proposta de edição do Oulipo compromete a continuidade da composição escrita, uma vez que a substituição aleatória de substantivos não observa a equivalência de significados dos termos. Assim, a ação *N+7* limita-se à manipulação do âmbito da expressão textual, sem, contudo, se preocupar em preservar a coesão da estrutura narrativa. Por outro lado, na apropriação realizada por Elida Tessler, os adjetivos são transformados em rabiscos, proporcionando uma representação visual do significado transmitido pela escrita. Portanto, mesmo que a abordagem da artista perturbe a estrutura textual, paradoxalmente, ela busca traduzir a mensagem central do seu conteúdo.

Figura 41 – Tessler, Elida. *O homem sem qualidades, mesmo*, 2007. Livro com intervenções gráficas.

Fonte: Elida Tessler

Como consequência da intervenção de Elida Tessler no texto de Robert Musil, ocorre a dissociação entre inúmeros vocábulos e o romance, culminando na formação de uma coletânea de estilhaços verbais. Esses fragmentos textuais são destituídos da trama literária, mas abrigam em si o conceito da obra de referência, preservando o vínculo com sua origem. Esses termos fragmentados da composição literária serão tomados por Elida Tessler e transmutados em matéria prima primordial à composição da sua instalação visual *O homem sem qualidades caça palavras* (fig.42). Portanto, a criadora se apropria do romance por meio da citação, essa ação ao mesmo tempo em que mutila o texto para a extração dos vocábulos, os seleciona para si, por meio da sua reescrita. Acerca desse viés híbrido da citação, Antoine Compagnon afirma:

Bendita citação! Ela tem o privilégio, entre todas as palavras do léxico, de designar ao mesmo tempo duas operações - uma, de extirpação, outra, de enxerto - e ainda o objeto dessas duas operações - o objeto extirpado e o objeto enxertado - como se ele permanecesse o mesmo em diferentes estados. (COMPAGNON, 1996, p.33)

Será a partir da citação das palavras de Robert Musil, que Elida Tessler conceberá uma instalação que recria a experiência de um jogo de caça-palavras. Nessa obra, fragmentos da escrita do romance são transpostos em telas e apresentadas como objetos estéticos em um espaço de exposição museal. Dessa forma, a artista interpreta o conceito delineado no livro *O homem sem Qualidades*, no qual se aborda a infundável procura de Ulrich por discernir suas próprias virtudes, por meio da experiência de um passatempo cuja essência se concentra na identificação de palavras. A concepção dessa analogia é coerente com a estrutura textual enredada pelo romance, conforme explica Glória Ferreira:

Alusão a trama do romance-ensaio, que trata os valores morais, e sua tessitura, são palavras que na gramática linguística referem-se a um substantivo indicando-lhe um atributo, como noções de qualidade, natureza, estado etc. Organizado em um conjunto de 134 telas de algodão cru, nas quais, em um jogo de caça-palavras, estão inseridos em cada uma delas 40 desses adjetivos. Retoma a forma do passatempo que consiste em letras arranjadas, aleatoriamente, em grade quadrada ou retangular, transformando em aparente habilidade de percepção um romance recheado de diálogos e dissertações filosóficas (FERREIRA, 2013, p. 33).

Figura 42 – Tessler, Elida. *O homem sem qualidades caça palavras*, 2007. Impressão sobre tela, 410 cm x 1335 cm x 860 cm.

Fonte: Fundação Iberê Camargo

Para a criação da estrutura visual dessa instalação, os termos coletados da trama foram acompanhados por outros caracteres textuais e organizados em quadros, seguindo a métrica de um enigma de caça-palavras. Esses adjetivos são impressos em tecidos de algodão, por meio da técnica de serigrafia, entrelaçando-se em um emaranhado de letras ordenadas de maneira aparentemente desconexa. As telas são dispostas em sequência nas paredes, sem o espaçamento adequado entre si que permitiria a sua distinção como obras individuais. Essa repetição, aliada à escala ampliada de sua representação, confere monumentalidade aos quadros, imergindo o visitante em meio a uma profusão de caracteres tipográficos. Assim, o ambiente do museu se converte em páginas de um caça-palavras.

A materialidade do texto desse trabalho desempenha um papel de relevância substancial em sua construção poética, uma vez que a configuração formal das telas que compõem a instalação foi projetada a fim de imitar as características típicas da estética de um jogo de caça-palavras. Por conseguinte, a associação que o público estabelece entre a proposta conceitual da artista e o passatempo se concretiza devido à semelhança entre ambas, tanto no

estilo da tipografia quanto na forma como o texto está diagramado. Assim, a plasticidade da instalação emerge da própria palavra, pois a grafia da letra é transmutada em forma. Sendo que, o atributo imagético da escrita prepondera sobre seu significado textual, que permanece suspenso, à espera da decifração pelo público (fig.43).

Figura 43 – Processo de fruição, espectador a obra *O homem sem qualidades caça palavras*, 2007.

Fonte: Fundação Iberê Camargo

A experiência de fruição de *O homem sem qualidades caça-palavras* se desenvolve por meio da leitura e a conseqüente localização dos termos adjetivos. Nessa circunstância, é atribuída ao espectador uma posição análoga àquela desempenhada pela artista ao compor esse trabalho, percorrendo repetidamente linhas de escrita em busca das qualidades descritas por Robert Musil. Dessa forma, a decodificação do adjetivo ocorre por meio da interpretação ativa do público, que deve identificá-lo a partir da composição textual fragmentada do caça-palavras, composta por centenas de letras impressas. Sem essa atribuição de significado, a dimensão verbal da palavra inexistente, de modo que a conceituação da obra de Elida Tessler não se materializa. Acerca da imprescindibilidade do público ao ato de criação, Marcel Duchamp escreve:

[...] O artista faz qualquer coisa, um dia é reconhecido pela intervenção do público, a intervenção do espectador passa assim, mais tarde, à posteridade. Não se pode suprimir isto, pois, em suma, trata-se de um produto de dois polos; há o polo daquele que faz uma obra e o polo daquele que a olha. Dou tanta importância àquele que olha como àquele que faz. (DUCHAMP, 2008, p.110).

Em concordância com esse viés de interpretação, Umberto Eco compreende o público como um agente ativo no processo de atribuição de significado a uma produção artística. Em seu livro *Obra Aberta*, o autor analisa o procedimento de apreensão de diversas linguagens artísticas. Segundo sua compreensão, não existe uma obra completamente hermética; um trabalho apresentado para apreciação, mesmo que detenha o status de finalizado e fechado, permanece subordinado à interpretação subjetiva do espectador. No entanto, Umberto Eco salienta que existe um determinado parâmetro de interpretações razoáveis que se alinham com a construção conceitual do objeto de arte; ou seja, há leituras que deturpam sua poética (ECO, 2015).

Nessa perspectiva, os códigos propostos pelo autor serão contextualizados de acordo com o repertório prévio e a vivência de cada indivíduo, sendo que essa decodificação deve ocorrer em sinergia com a essência da obra. No que se refere à experiência de fruição, Umberto Eco introduz uma categoria de objetos artísticos que requerem a intervenção do espectador de forma imperativa para que ocorra o ato final da obra, denominando-os como obra em movimento. Nessa proposta poética, o artista não apenas permite, mas também ambiciona a participação ativa do público na construção de significado de sua obra, ciente de que cada intervenção pode resultar em uma expressão estética única. Sobre o conceito definidor da obra em movimento, Umberto Eco afirma:

[...] 1) as obras "abertas" enquanto em movimento se caracterizam pelo convite a fazer a obra com o autor; 2) nível mais amplo (como *gênero* da *espécie* "obra em movimento") existem aquelas obras que, já completadas fisicamente, permanecem, contudo "abertas" a uma germinação contínua de relações internas que o fruidor deve descobrir e escolher no ato de percepção da totalidade dos estímulos; 3) cada obra de arte, ainda que produzida em conformidade com uma explícita implícita poética da necessidade, é substancialmente aberta a uma série virtualmente infinita de leituras possíveis, cada uma das quais leva a obra a reviver, segundo uma perspectiva, um gosto, uma execução pessoal. (ECO, 2015, p. 64)

A instalação em análise nesse estudo, *O homem sem qualidades caça palavras*, harmoniza-se com essa definição de obra em movimento, proposta por Umberto Eco. A poética da instalação idealizada por Elida Tessler se materializa através da experiência de apreciação ativa. Nesse percurso, os caracteres tipográficos, que à primeira vista podem parecer elementos desprovidos de significado verbal, se convertem em adjetivos através da interação do espectador. Sendo assim, a proposição conceitual da obra se manifesta através da busca ativa, por parte do público, de termos que representem qualidades entre as centenas de letras. Será essa experiência de fruição que irá reinterpretar os códigos literários impressos no tecido como uma metáfora para o romancista-ensaísta de Robert Musil.

O convite à interação proposto por Elida Tessler se complementa com um livro de artista em formato análogo a uma revista do jogo de caça-palavras, que replica as imagens dos quadros presentes na mostra. Através desse objeto artístico, a criadora transforma a experiência coletiva de fruição de *O homem sem qualidades caça palavras* a algo mais intimista, permitindo que a obra seja manuseada, folheada, e inclusive rabiscada, interpondo assim mais uma camada de interatividade com o público. Consequentemente, a proposta intrínseca a essa composição gráfica torna a experiência de buscar palavras mais próxima da dinâmica do passatempo que a inspirou.

Apresentado como um livreto e disponibilizado ao público em uma edição de mil exemplares, a composição contém cento e oito páginas impressas em preto e branco. A fim de ratificar a alusão às publicações de caça-palavras, o *layout* e os materiais empregados nessa obra evocam as características gráficas inerentes às mídias do gênero (fig.46). Tal foi a preocupação com essa verossimilhança, que Elida Tessler delegou esse trabalho de diagramação a um profissional especializado em criação das revistas clássicas do passatempo (Tessler, 2014, p.86). Além disso, através da concepção do *layout* da capa, a artista parafraseou os aspectos visuais da edição brasileira de sua referência primordial, o romance de Robert Musil (fig. 44 e 45).

O livro de artista em questão representa o ápice da síntese do enredo fragmentado de *O homem sem qualidades*. A partir da apropriação do conceito do caça-palavras, uma publicação simplória e sem valor estético intrínseco, Elida Tessler constela uma analogia entre a ação de procurar vocábulos e a busca por qualidades empreitada pelo personagem de Robert Musil. Ela apresenta ao espectador uma obra de natureza aberta, convidando-os a interagir diretamente com sua materialidade, à semelhança do jogo clássico. Essa convocação para a intervenção dialoga com a ação executada pela própria artista nas obras das quais se apropria, posicionando-se como coautora e editando a narrativa alheia. Assim sendo, o objeto artístico concebido por Elida Tessler se constitui pelo entrelaçamento dos códigos pertencentes a arte, *design* e literatura, visando efetuar uma transcrição⁴ da obra literária *O homem sem qualidades*.

⁴ Sobre a definição do termo transcrição, Ricardo Gessner apresenta uma possível definição: “Em primeiro lugar, não se trata de um conceito; o termo foi cunhado por Haroldo de Campos para designar um processo de tradução, que se caracteriza por ser criativo (GESSNER, 2016, p.144). A técnica refere-se à transposição de informação entre línguas divergentes. Distinguindo-se da tradução convencional por não se limitar à transcrição literal do discurso, mas, sim, por priorizar a identidade da mensagem a ser transmitida, impetrando para tal as adaptações linguísticas necessárias. Nesse sentido, os elementos estruturais da linguagem escrita e a mensagem simbólica transmitida são mais relevantes do que o significado semântico da palavra.

Figura 44 - *O homem sem qualidades*, Robert Musil, Edição comemorativa nova fronteiras
Figura 45- Tessler, Elida. *O homem sem qualidades caça palavras*, 2007.
 Livro de artista, capa, 1000 exemplares 180 páginas, 16 cm x 10,5 cm.

Fonte: Elida Tessler

Figuras 46 e 47 - Tessler, Elida. *O homem sem qualidades caça palavras*, 2007.
 Livro de artista, aberto, 1000 exemplares 180 páginas, 16 cm x 10,5 cm.

Fonte: Elida Tessler

A transcrição se revela na conversão da linguagem literária do romance para o formato de caça-palavras, concretizada por meio das modificações nos aspectos estéticos e estruturais do texto. Por meio desse procedimento, a mensagem originalmente comunicada pela linguagem escrita do livro é reinterpretada, sendo transposta do âmbito literário para o domínio artístico. Nessa operação de criação, o significado semântico e verbal das palavras permanece inalterado; a transcrição se manifesta na atualização do sistema de representação desses elementos. Ao traduzir os códigos emissores expressos pela obra de Robert Musil, a artista incorpora conceitos do campo da visualidade, ampliando o significado da mensagem original. Dessa forma, a rede conceitual do romance é transposta para o ambiente expositivo, tornando-a apreciável como um objeto artístico desdobrado e diferenciado do texto narrativo.

Dessa maneira, a transcrição operada pela Elida Tessler concentra-se nos aspectos formais da mensagem comunicada. Sobre a transcrição como uma forma de criação Ricardo Gessner escreve:

Os textos poéticos passaram a ser articulados em vista de sua organização formal, seja pela sonoridade, pela grafia, pelos recursos que a materialidade do significante permite. Isso significa que transcrição é um processo criativo de tradução, e pode se adaptar de criação acordo com a concepção artística em voga (GESSNER, 2016, p.162).

Ao analisarmos o percurso de transcrição da obra de Robert Musil, reconhecemos o quanto Elida Tessler se aprofundou na tessitura da trama, a fim de realizar sua tradução semiótica. Seu ato de criação está impregnado dos simbolismos presentes no romance. O conceito de fragmentação, que permeia a escrita do livro, é explorado em várias dimensões pela artista, manifestando-se de forma concreta por meio de suas intervenções em seu texto. Além disso, como mencionado anteriormente, a poética do fragmento se evidencia na criação do caça-palavras, que tem sua origem na apropriação de trechos da obra literária. Por fim, o fragmento ressoa na elaboração do livro de artista, revelando-se como uma parte integrante da instalação da qual se originou. Do mesmo modo, o caráter de inacabado está entremeado a esse trabalho, pois a estética da escrita fragmentária circunda a construção da incompletude. Na composição literária de Robert Musil e, conseqüentemente, na apropriação de Elida Tessler, a poética do fragmento e do inacabado são indissociáveis, entrelaçando-se na criação e subversão de seu conteúdo. O conceito de inacabado desempenha um papel crucial na construção e compreensão da poética da instalação visual da artista, visto que se insere desde a sua gênese e perpassa todo o processo de sua criação. Além do mais, o inacabado exterioriza-se na experiência de fruição estética de ambas as obras, que se mantêm indeterminadamente a espera do sujeito que intervenha em sua significação.

Tal é a ressonância da poética do inacabado em *O homem sem qualidades caça palavras* que ela intersecciona o ato de criação da artista, revelando que o processo de edição da escrita de Robert Musil, que se acreditava estar finalizado, é suscetível a revisões. A manipulação da artista sobre o romance consiste em deturpar a sua escrita a fim de dissipar todos adjetivos e termos que aludissem a qualidades, mas tal esforço revela-se falho. Em leituras posteriores da narrativa, ela observou que inúmeras expressões adjetivas passaram despercebidas durante seu rastreamento e se mantiveram legíveis à sua intervenção. Quanto a essa constatação, Elida Tessler registra: “Após o estabelecimento da primeira lista e do livrinho de caça palavras, realizei novas leituras e percebi minha grande distração na primeira,

pois os adjetivos proliferaram nas páginas sendo que a soma total ficou em 30.301.” (TESSLER, 2014, p.87).

Com base nessa constatação acerca da incompletude da sua obra, a artista reinicia o processo de intervenção no texto de *O homem sem qualidades*, a fim de destituí-lo definitivamente de todos os seus adjetivos. Assim, a ação de supressão de vocábulos do romance desdobrou-se em duas fases distintas, advindas de inúmeras leituras. Como resultado desse procedimento de correção, que reverberou em novas marcações no livro, é criada a obra intitulada como *O homem sem qualidades, mesmo assim* (fig.48). Diante do elevado número de adjetivos e do movimento de captura que se estabelece pelo gesto manual que incide diretamente em cada termo a ser anulado, torna-se incontestável o quão meticuloso é o processo de concepção dessa obra. Especialmente considerando a extensão das páginas e a complexidade da narrativa de Robert Musil.

A caneta utilizada no método de edição anterior será substituída por tinta corretiva (fig.48). Por meio desse processo, a artista passará a recobrir com pigmento branco todos os termos adjetivados que haviam sido negligenciados na pesquisa anterior. A fundamentação para essa seleção específica de material encontra sua justificativa na conotação de erro que Elida Tessler atribui à necessidade dessa segunda marcação. O gesto empregado nessa intervenção, que se estabelece pela pintura dos vocábulos, bem como o material utilizado na ação tem uma importância significativa para a concepção da obra. Nesta versão, a supressão da escrita acontece através do apagamento com tinta branca, a intervenção literalmente anula a palavra, deixando as lacunas do texto mais latentes.

Figura 48 – Tessler, Elida. *O homem sem qualidades, mesmo assim*, 2007. Livro com intervenções da artista.

Fonte: Elida Tessler

O tratamento estético que Elida Tessler confere a essa nova intervenção no livro *O homem sem qualidades*, bem como o discurso poético que o envolve, atestam a relevância e a autonomia que permeiam o processo de criação da artista. Além disso, revela sua disposição para incorporar a influência do acaso na concepção de sua obra, pois ela poderia ter optado por dar continuidade à rasura dos adjetivos por meio do traço executado pela caneta preta. No entanto, ela fez uma escolha distinta ao incorporar intencionalmente esse equívoco em sua composição. Desse modo, a artista reconhece que não possui autoridade criativa infundável e ilimitada, compreendendo que uma certa autonomia reside além de seu controle. Infundáveis resultados plásticos poderiam advir da intervenção de Elida Tessler à obra de Robert Musil; no entanto, sem exceção, todos estariam sujeitos a fatores que não concernem ao controle da artista.

Essa premissa, na qual o ato de criação é entremeado por questões que transcendem a esfera do desejo do criador, encontra-se igualmente manifesta no trabalho de Marcel Duchamp, designado como *A noiva despida pelos seus celibatários, mesmo*⁵⁶. (fig. 49). A instalação é composta por duas placas de vidro que exibem entre si os elementos formais que a constituem; simultaneamente, desvela o próprio processo de criação ao expor os componentes empregados em sua concepção. O artista investira um período de oito anos na concretização desta obra, quando um incidente decorrente do manuseio inadequado durante o seu transporte culminou em rachaduras nas placas de vidro. Hans Richter contextualiza essa intercorrência à obra de Duchamp:

Quando Duchamp finalmente considerou o quadro de vidro concluído, ele foi transportado para Brooklin, para uma exposição. Durante este transporte, o vidro sofreu rachaduras, de modo que fissuras finas se espalharam pelas figuras, como uma parte, com uma rede. [...] Fato é que ele reconheceu o acaso que presidiu a essas rachaduras, e em 1923 declarou a obra “concluída”, tendo como derradeiro refinamento estas linhas gretadas no vidro. (RICHTER, 1993, p. 122)

A expressão plástica da obra em questão foi irrevogavelmente moldada por um fator alheio ao controle do artista, que poderia empregar variadas técnicas para retificar as aludidas trincas, inclusive trocar as lâminas de vidro, mas tal intervenção geraria uma produção artística distinta. A técnica, o tempo, a metodologia e o contexto envolvidos no ato de concepção de uma composição artística estão intrinsecamente ligados à sua significação,

⁵ Essa obra exerce importante interferência na intitulação das composições de Elida Tessler, *O homem sem qualidades, mesmo* e *O homem sem qualidades, mesmo assim*.

⁶ Nome original da obra de Marcel Duchamp, *La Mariée mise à nu par ses célibataires*.

sendo que cada ação, seja premeditada ou imprevisível, se entrelaça para forjar esse desfecho. O resultado plástico representa apenas uma fração nessa equação. Por conseguinte, tornar-se-ia inviável a restauração do estado prévio da obra de Duchamp, uma vez que seria impossível reproduzir de forma idêntica todas as intervenções que ocorreram em relação a esse trabalho ao longo dos oito anos.

Figura 49 – Duchamp, Marcel *A noiva desnuda pelos seus celibatários, mesmo*, 1915-1923.
Técnica mista, 227 cm x 173 cm.

Disponível em: philamuseum.org

Independente dessa impossibilidade de restauro, Marcel Duchamp não se ressentiu diante dessas fissuras desenhadas no vidro; pelo contrário, reconhece a legitimidade dessa intervenção fortuita e decide por incorporá-la à estética da obra. Em suas palavras, “Mas eu gosto destas rachaduras porque elas não parecem vidro quebrado. Elas têm uma forma, uma arquitetura simétrica. Melhor, eu vejo aí uma intenção já pronta, de maneira que eu as respeito e gosto (DUCHAMP, Marcel, 1994, p.175-6, apud TESSLER, 2009, p. 149). Nesse contexto, o artista contempla a conclusão da criação desta obra esculpida pelas contingências do acaso como uma experiência aprazível, assimilando o desdobramento plástico resultante das

rachaduras provenientes da aleatoriedade não como um erro, mas sim como algo esteticamente belo.

Se o artefato artístico de Marcel Duchamp perdura em um estado de incompletude devido a intervenção do acaso como o gesto culminante do seu processo de criação artística, a composição literária de Robert Musil recebe tal designação por nunca ser efetivamente concluída pelo autor, sendo publicada sem sua anuência. Sendo assim, é impossível precisar quais intervenções o escritor infligiria à narrativa, o que a mantém permanentemente em aberto. Essa correspondência entre as composições artísticas de Marcel Duchamp e Robert Musil é expressa por Elida Tessler na nomenclatura da obra *O homem sem qualidades, mesmo*. O título cunhado pela artista se estabelece pelo entrelaçamento entre o nome do romance *O homem sem qualidades*, com a inclusão do termo "mesmo", derivado da instalação artística *A noiva despida por seus celibatários, mesmo*. Através da intitulação de seu trabalho, a artista constela um encontro simbólico entre essas duas obras, desvelando a equidade subjacente a elas.

A influência da produção artística de Marcel Duchamp é uma constante no repertório estético de Elida Tessler, uma vez que a criação que se estabelece pela apropriação está amplamente presente em suas obras. Sendo que a técnica de incorporar objetos cotidianos ao sistema da arte é uma característica marcante no ato de criação da artista, concepção essa que pode ser vinculada à produção de Marcel Duchamp. No contexto da obra *O homem sem qualidades caça palavras*, a transposição da linguagem literária ao espaço expositivo se configura como uma ação análoga à prática do *ready-made*. Sendo que Elida Tessler produz essa instalação, cuja gênese é a linguagem literária, integralmente pela manipulação do texto de outrem. Sobre a relação entre apropriação e linguagem escrita, Leonardo Villa-Forte escreve: “O gesto de fazer de um conteúdo original uma outra coisa, mas não por meio de uma nova invenção, e sim pela reproposição ou reenquadramento pela seleção, edição e recontextualização. O texto como *ready-made*” (VILLA-FORTE, 2019, p. 19). Além do mais, a referência a Marcel Duchamp é ratificada na montagem final da instalação da artista, por meio da incorporação dos livros de Robert Musil sem as intervenções ao espaço expositivo, em conjunto com as versões editadas das obras (fig.50). Nas palavras da artista: “Assumindo o caráter de *readymade* e *readymade aidé* (*readymade* ajudado) proposto por Marcel Duchamp, os livros são retirados de seu contexto habitual e apresentados como trabalhos de arte”. (TESSLER, 2009, p.155).

Figura 50 – Tessler, Elida. *O homem sem qualidades caca palavras*, 2007
4 livros em 2 estojos, 37 x 12,5 x 22 cm.

Fonte: Elida Tessler

Uma vez mais, a experiência de apreensão do público será vital para a efetivação da manifestação artística do *ready made* de Elida Tessler, pois a transmutação dos objetos literários em obra de arte se consolida a partir da interpretação do espectador. Ao ser compartilhada com o público a obra é aberta à múltiplas interpretações, projeções e novas atribuições de significados, segundo a vivência de cada indivíduo. Para que a poética da artista referente a apropriação do romance se efetive, o sujeito fruidor precisa acessar o contexto literário da composição, bem como estabelecer conexões de ordem estética. Sendo assim, a produção artística exposta à fruição é uma obra inacabada, sua poética é contestada e reafirmada, inclusive, sendo alvo de apropriação de outro artista, tornando-se a matéria prima de outras criações. Em conformidade com essa premissa, Umberto Eco reitera:

Nesse sentido, O autor produz uma forma acabada em si, desejando que a forma em questão seja compreendida e fruída tal como a produziu; todavia, no ato de reação à teia dos estímulos e de compreensão de suas relações, cada fruidor traz uma situação existencial concreta, uma sensibilidade particularmente condicionada, uma determinada cultura, gostos, tendencias, preconceitos pessoais, de modo que a compreensão da forma originaria. se verifica segundo uma determinada perspectiva individual. [...] Neste sentido, portanto, uma obra de arte, forma acabada e fechada em sua perfeição de organismo perfeitamente calibrado, é também aberta, isto e, passível de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua irreproduzível singularidade. Cada fruição é, assim, uma interpretação e uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original. (ECO, 2015, p. 40)

O próprio criador revisa sua obra, reconsidera e retorna à sua construção, estabelecendo novas conexões poéticas a partir de sua rede conceitual. Alinhada a essa perspectiva, Elida Tessler reincide sobre o ato de criação de *O homem sem qualidades caca*

palavras. O ensejo de abrir sua obra à reflexão é principado por meio do acesso à exposição concebida por Joseph Kosuth⁷. De acordo com a artista, a fruição da mostra impactou o seu próprio fazer e pensar artístico (TESSLER, 2012 p. 161). Nesse percurso, ela tem acesso a instalação intitulada como *Located work*, exibida em Madrid em 2008. Esse trabalho é composto por uma sequência de regras concebidas por Joseph Kosuth, as quais funcionam como comandos para a criação de uma obra de arte. A materialidade da instalação reside nas próprias instruções, as quais são apresentadas em conjunto com a expressão plástica resultante do cumprimento destas diretrizes por outros artistas.

A partir dessa experiência de fruição, a artista ambiciona criar sua própria lista⁸ que sintetiza o ato de criação do seu sistema visual *O homem sem qualidades caça palavras*. Nesse contexto, a artista realiza o movimento inverso ao que empregou na tradução intersemiótica do romance de Robert Musil, visto que agora converte o discurso visual para o domínio textual. Em suas palavras: “Regras são criadas a priori. Mas, hoje, me permito oferecer a vocês um conjunto de instruções duplamente a posteriori, ou seja, após, após ter realizado o meu trabalho e depois de ter visitado a exposição de Joseph Kosuth” (TESSLER, 2012, p.164). Assim, com um caráter autorreferente, o texto articula em palavras o que foi concebido na esfera da produção visual. Nessa escrita, a artista documenta detalhadamente a metodologia subjacente à criação de sua obra, narrado todas as etapas desse itinerário estético, como evidenciado nos seguintes trechos:

1. Leia o livro *O Homem sem qualidades*, de Robert Musil.
2. Sublinhe todos os adjetivos do romance com marcadores de texto na cor amarelo.
3. Transcreva os adjetivos em um caderno com as páginas divididas em três colunas: os adjetivos deverão ser transcritos sempre na coluna central. As colunas da direita e da esquerda devem se reservadas para o substantivo correspondente, situados antes ou depois do adjetivo.
- (...)
7. Providencie a impressão em serigrafia digital dos 134 quadros de caça-palavras, sobre algodão cru, nas dimensões 0,90cm x 1,30cm, que reproduzam em escala 1:10 os jogos de caça-palavras do livro.
8. Estique todas as telas em bastidor de madeira.
9. Releia o romance *O homem sem qualidades*, de Robert Musil.
- (...)
17. Conceba as formas de apresentação e montagem do trabalho da melhor maneira possível em uma galeria de arte.
18. Lembre do fato ocorrido durante a abertura da exposição *O homem sem qualidades caça-palavras* na galeria oeste, em São Paulo, no dia 18 de outubro de 2007: um amigo encontrou um adjetivo que não estava rasurado no texto nem recoberto por corretivo branco. Fechou o livro sem mencionar a página.

⁷ O artista americano é uma referência para a arte conceitual; por meio de sua produção, ele investiga os códigos definidores da obra de arte, tensionando o conceito de aura artística. Sua produção intersecciona a expressão escrita à visualidade, resultando na construção de uma poética que miscigena a palavra e a imagem. Similarmente a Elida Tesser, a linguagem escrita desempenha um papel substancial em seu pensamento poético.

⁸A lista concebida por Elida Tessler é transcrita no artigo, *Outras escritas: instruções para escrever um texto*, publicado na revista A escrita criativa, pensar e escrever literatura em 2008.

19. Releia mais uma vez o romance *O homem sem qualidades*, de Robert Musil, sublinhando com um marcador de textos na cor laranja os adjetivos esquecidos nas leituras anteriores. Compartilhe com o grupo. Saboreie o resultado. (TESSLER, 2012, p.165-166).

A lista cunhada por Elida Tessler revela a metodologia do seu ato criativo, explicitando a sucessão de ações que estruturaram esse trabalho. Adentrar no procedimento de criação de *O homem sem qualidades caça palavras*, mediante a descrição da artista, ratifica a noção de que a poética do inacabado desempenha o papel motriz em toda a concepção da obra. A proposta conceitual que envolveu a idealização desse trabalho tem como âmbito a eliminação das marcações de qualidade na escrita de Robert Musil. Para tal execução, empregaram-se leituras recorrentes. Entretanto, mais uma vez, a falibilidade se entrelaça com a experiência de criação da instalação, como podemos constatar nas instruções descritas pela artista.

O desvelar dessa perspectiva sobre a ausência de controle do criador sobre a obra é enfatizado pela instrução dezoito redigida por Elida Tessler, cuja instrução é particularmente reveladora da poética do inacabado. Quando essa instalação é exibida no espaço de exposição, o público se torna seu coautor, em resposta ao convite à interação feito pela artista. Nesse contexto, conforme descrito na lista, um determinado fruidor empreende a leitura dos livros editados pela artista a fim de experimentar essa dinâmica da busca por palavras, encontrando, por fim, um adjetivo desprovido de quaisquer inscrições ou marcações. Logo, a busca apor eximir o protagonista de Robert Musil de suas qualidades é frustrado, resultando na permanente incompletude de *O homem sem qualidades caça palavras*.

A concepção do inacabado encontra-se entranhada à poética da instalação, desde a sua gênese, perpassando todo o seu processo criativo e, por fim, ressoando na experiência estética de fruição da obra. Além disso, um trabalho acabado, seria uma obra hermética, isolada a seu tempo, que não permite que sejam postas relações a partir de sua fruição. Acerca dessa constituição dinâmica da obra, Julio Plaza, escreve: “A história inacabada (assim como as obras de arte) e uma espécie de obra em perspectiva, aquela que avança, através de sua leitura, para o futuro. A história “acabada” e a história morta, aquela que nada mais diz. História, então, pressupõe leitura”. (PLAZA, 2013, p.2). Logo, uma obra finalizada seria como uma obra inerte, incapaz de permitir que se estabeleçam novas conexões a partir dela. A instalação *O homem sem qualidades caça palavras* tem como ponto de origem o inacabado e se mantém nessa instância, como obra em movimento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho da artista visual e pesquisadora Elida Tessler se posiciona na intercessão dos limiares entre a linguagem textual e as artes visuais, uma vez que sua poética é moldada pelo sistema de representação oriundo de ambas as formas de expressão. Nesse sentido, a interligação e a tradução de signos entre os sistemas de representação está amplamente presente em sua produção artística. Conseqüentemente, a tessitura simbólica de sua poética ressoa em uma obra caracterizada pelo hibridismo interartes, na qual os códigos da escrita literária e da produção imagética estão miscigenados. Sendo assim, suas criações são constituídas a partir das relações estabelecidas sob a interpretação da palavra, um elemento fundamental ao ato de criação da artista. Na produção visual de Elida Tessler, o significado do elemento textual extrapola seu sentido verbal e imagético, atuando como ícone para conexões externas. Neste âmbito, a inserção da palavra na obra da artista transcende sua mera significação semântica, desempenhando o papel de um signo mediador que faculta o acesso a uma intrincada teia de referências conceituais. Assim, a escrita se apresenta como o fio condutor que enlaça suas obras, cuja estrutura desvela um intrincado sistema de representação embasado em influências filosóficas, literárias e estéticas. Desse modo, o viés que confere à palavra a sua condição de objeto artístico e a legitima como obra de arte não reside nos seus atributos formais, mas sim na atribuição de sentido realizada pela artista.

Por meio do reconhecimento de que a conceituação da tessitura visual da artista reside, predominantemente, na conexão com a literatura, torna-se imperativo explorar os conceitos da expressão escrita a fim de experimentar uma fruição plena de sua obra. A materialidade de suas criações artísticas advém da apropriação de conceitos de obras literárias, os quais são ressignificados como elementos pictóricos. Portanto, não se deve amparar em uma análise que se concentre apenas no aspecto estético da obra, já que isso resultaria em uma interpretação superficial, pois a compreensão do sistema de símbolos presentes na produção de Elida Tessler depende da contextualização de suas referências literárias, do estudo de sua metodologia de criação, assim como da análise de seus aspectos pictóricos, ambos cruciais para desvendar sua verdadeira significância.

Ao examinar a estrutura composicional dos sistemas visuais intitulados *Meu nome também é vermelho* e *O homem sem qualidades caça palavras*, observa-se que a tessitura de sua expressão visual é moldada por meio da ação prática da apropriação. A artista se apropria de objetos, sejam eles componentes da linguagem escrita ou artefatos concretos, desvinculando-os de seus contextos originais e conferindo-lhes um novo significado como

elementos artísticos. Essa técnica é central para a constituição do substrato primordial de suas instalações, que se baseia na incorporação de narrativas literárias, tanto de forma simbólica quanto literal.

A incorporação da literatura na obra de Elida Tessler ocorre de forma direta, mediante a apropriação de fragmentos textuais, e sobre a captura do universo simbólico idealizado pelo autor. Assim, a composição estética da artista se entrelaça com a narrativa literária da qual ela se apropria, traduzindo o discurso do âmbito verbal para o sistema de representação da visualidade. Através desse processo de apropriação, a artista se posiciona como coautora das obras de outros, reeditando suas escritas enquanto concebe suas próprias composições visuais a partir dessas narrativas alheias. Observarmos, dessa maneira, uma organização sistemática do processo criativo da artista, que se baseia em uma pesquisa fundamentada na literatura e na diluição de suas fronteiras com outras artes.

Naturalmente, a discussão sobre a tradução da palavra como elemento estético na obra de Elida Tessler não se esgota nas limitações dessa dissertação, pois a pesquisa oferece uma ampla gama de possibilidades de expansão. O extenso repertório de obras da artista oferece uma multiplicidade de oportunidades para estender esta pesquisa, explorando uma diversidade de conceitos e sistemas de análise. De maneira semelhante, o exame das instalações selecionadas está longe de esgotar suas possibilidades, pois inúmeras conexões e discussões poderiam emergir a partir delas. Nesse sentido, esta dissertação é o ponto inaugural de inúmeras pesquisas subsequentes, nas quais a palavra assume sua posição primordial como ponto de partida para a exploração de conceitos intrínsecos à interconexão entre a representação visual e textual. A expectativa é que novas pesquisas se desenvolvam em relação à palavra como cerne de composições visuais, abarcando tanto a produção de Elida Tessler quanto a de outros artistas.

REFERÊNCIAS

- ARBEX, Márcia (org.). **Poéticas do visível: ensaios sobre a escrita e a imagem**. Belo Horizonte: Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos Literários, Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, 2006.
- CASTRO, Érica G de. (2018). **Uma história das ideias em vez de uma história do mundo” – a dimensão da formação em O homem sem qualidades**. *Literatura E Sociedade*, 23(27), 95-113. Disponível em: < <https://doi.org/10.11606/issn.2237-1184.v0i27p95-113>> Acesso em: 10 mai. 2023.
- BARTHES, Roland. **A Morte do Autor**. Texto publicado em: *O Rumor da Língua*. São Paulo: Martins Fontes, 2004
- _____. Semântica do Objeto, in: **A Aventura Semiológica**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- _____. **O Rumor da língua**. São Paulo: Brasiliense, 1988.
- BAUDRILLARD, Jean. **O sistema dos objetos**. São Paulo: Perspectiva, 1993.
- BELTING, Hans. **Epílogo da arte ou história da arte**. In BELTING, Hans. *O fim da história da arte, uma revisão dez anos depois*. São Paulo Cosac Naify, 2006
- BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. In: _____. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. p. 165-196.
- BURGER, Peter. **Teoria da Vanguarda**. Vega, Lisboa, 1993.
- CABANNE, Pierre. **Marcel Duchamp: Engenheiro do tempo perdido**. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- CAMPOS, Augusto. Poesia concreta. In: CAMPOS, Augusto; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo. **Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2006, p.71-72.
- CASTRO, Karine; Lyra Corrêa de. **Um texto saturado de imagens: literatura e pintura no romance Meu nome é vermelho de Orhan Pamuk**. Dissertação de mestrado, Brasília, UnB, 2018.
- CHIARELLI, Tadeu. **Apropriação/Coleção/Justaposição**. Porto Alegre: Santander, 2002. Acesso em: 15 jul. 2023.
- COMPAGNON, Antoine. **Os cinco paradoxos da modernidade**. Trad. Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
- _____. **O trabalho da citação**. Trad. Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.

DIAS, Geraldo Souza. **Contundência e delicadeza na obra de Mira Schendel**. In: ARS (São Paulo), v. 1, n. 1, São Paulo, 2003, p. 117-138.

ECO, Umberto. **Obra Aberta**. São Paulo: Perspectiva, 1991.

FABRES, Paola. **O Design Gráfico Contemporâneo e suas Linguagens Visuais**. Porto Alegre: Uniritter, 2011.

FARIA, Maria Lúcia Guimarães de. **Plenitude e Carência: a dialética do fragmento**.

Disponível em: <

http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/plenitudeecarencia_MariaLucia.pdf>.

Acesso em: 10 mai. 2023.

FERREIRA, Glória; TESSLER, Elida. **Gramática intuitiva**. Porto Alegre: 7 de junho a 18 de agosto de 2013.

FISCHER, Steven Roger. **História da Escrita**. Tradução de Mirna Pinsky. São Paulo: UNESP, 2009.

FOUCAULT, Michel. **As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências humanas**. Tradução: Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

_____. **Isto não é um cachimbo**. Michael Foucault: tradução Jorge Coli. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

GULLAR, Ferreira. Teoria do não-objeto [1959]. In:_____. **Experiência neoconcreta: momento-limite da arte**. São Paulo: CosacNaify, 2007, p. 90-100.

GEERTZ, Clifford. **Arte como um sistema cultural**. In: O Saber Local. São Paulo: Vozes, 1997. Pgs. 142-181.

GESSNER, Ricardo. **Transcrição, Transconceituação e Poesia**. Cad. Trad., Florianópolis, v.36, n. 2, p. 142-162, ago. 2016. Disponível em:

< <https://scholar.archive.org/work/yuvzgz6fxrc5vljawfzdytku6y>>. Acesso em: 13 abr. 2023.

CRIMP, D. Apropriando-se da apropriação. In: CRIMP, Douglas. **Sobre as ruínas do Museu**. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 115-130.

Hatherly, Ana. **A reinvenção da leitura: breve ensaio crítico seguido de 19 textos visuais**. Lisboa: Futura, 1975.

LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott. **Design escrita pesquisa: a escrita no design gráfico**. Porto Alegre: Bookman, 2011.

PEREIRA, Vinícius Carvalho. A 'contrainte' como jogo retórica na poética do Oulipo. Matraga, 2013. Disponível em: < <https://e-publicacoes.uerj.br/matraga/article/view/19778/14262>>. Acesso em: 20 de jun. de 2023.

NEVES, Galciani. **Tramas comunicacionais e procedimentos de criação: por uma gramática do livro de artista.** São Paulo, s.n., 2009.

NEUMANN, Gerson Roberto. **Robert Musil - Vida e obra.** Cadernos de Tradução, Porto Alegre, nº 34, p. 1-42, jan-jun, 2014.

PAMUK, Orhan. **Meu nome é vermelho.** 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

PANOFSKY, Erwin. **Significado nas artes visuais.** Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 2009.

PERROTTA, Isabella. **Tipos e Grafias.** Rio: Editora Senac, 2005.

PHILIP B. Meggs; ALSTON W. Purvis. **História do Design Gráfico.** 4ª Edição. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

PLAZA, Julio. **Tradução Intersemiótica.** São Paulo: Editora Perspectiva S.A, 2003.

GESSNER, Ricardo. **Transcrição, Transconceituação e Poesia.** Cad. Trad., Florianópolis, v.36, n. 2, p. 142-162, ago. 2016. Disponível em:
< <https://scholar.archive.org/work/yuvzgz6fxc5vljawfzdytku6y>>. Acesso em: 13 abr. 2023.

SANT'ANNA, Affonso Romano de. **Paródia, paráfrase & Cia,** 7.ed. São Paulo: Ática, 2000.

SILVA, Silvana Vieira da. **Ecos do surrealismo e o grupo Oulipo.** Lettres Françaises, 2010. Disponível em: < <https://periodicos.fclar.unesp.br/lettres/article/view/3089/2819>>. Acesso em: 20 de jun. de 2023.

RICHTER, Hans. **Dadaísmo - Arte e antiarte.** Martins Fontes São Paulo 1993

TESSLER, Elida. **Entrevista concedida à Marília Panitz.** Florianópolis. *Revista Binômios.* 4ª edição, pp. 68-97, dezembro 2014. Florianópolis: 3 C Centro de Criação Contemporânea, 2014.

_____. **Gramática intuitiva.** Porto Alegre: 7 de junho a 18 de agosto de 2013. Catálogo de exposição. Disponível em: http://www.iberecamargo.org.br/site/uploads/multimediaExposicao/120620131659_Catalogo_ElidaTessler_gramaticaintuitiva.pdf. Acesso em: 04 jun.2023.

_____. **Outras escritas: Instruções para escrever um texto.** In: ASSIS BRASIL, Luiz Antônio; DOVAL, Camila; GONZATTO, Camila; SILVA, Gabriela (Org.). *A escrita criativa: pensar e escrever literatura.* 1ed. Porto Alegre, RS: 2012, p. 158-166.

_____. **Habitar o silêncio, esculpir o tempo.** 2010. Disponível em: <http://www.elidatessler.com/textos_pdf/textos_artista_1/Habitarosilencioesculpirotempo.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2023.

_____. **O homem sem qualidades, mesmo.** Rev. Assoc. Psicanal. Porto Alegre, Porto Alegre, n. 36, p. 120-127, jan./jun. 2009

_____. **Meu nome também é vermelho.** In: PEREIRA, Lucia Serrano (Org.). A ficção na psicanálise passagem pela outra cena. Porto Alegre: APPOA, 2014. p. 302-328.

_____. **O homem sem qualidades.** Disponível em:

http://www.elidatessler.com.br/o_homem_sem_qualidades_caca_palavras/ohomemsemqualidades.htm. Acesso em: 20 de mar. de 2022.

_____. **Habitar o silêncio, esculpir o tempo.** 2010. Disponível em: <http://www.elidatessler.com/textos_pdf/textos_artista_1/Habitarosilencioesculpirotempo.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2023.

_____. **Faço minhas as suas palavras: da apropriação à invenção de novos sentidos para a crítica na/da arte.** In: *Revista Poiésis*, n. 18, dezembro 2011. 2011b. Disponível em: <<http://www.poesis.uff.br/PDF/poesis18>>. Acesso em: 29 fev. 2022.

VILLA-FORTE, Leonardo. **Escrever sem escrever: literatura e apropriação no século XXI.** 1ª Edição. São Paulo: Relicário, 2019.

WHITE, Jan V. **Edição e Design.** Tradução Luis Reyes Gil. São Paulo: JSN, 2006.